

TRABAJO DE FIN DE GRADO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD ASISTENCIAL DE LA SANIDAD EN ESPAÑA (2015 - 2024)

Línea: Análisis de políticas públicas

Autor: D^a Laura Zahínos González

Tutor: D. Pablo del Río Loira

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Curso Académico: 2023 / 2024

Sevilla, mayo de 2024

RESUMEN

Este análisis pretende conocer cómo ha evolucionado la calidad asistencial del sistema sanitario español desde 2015 a 2024 a través de los Indicadores Clave del Ministerio de Sanidad (INCLASNS), tanto a nivel estatal como de sus comunidades autónomas. Al ser un objetivo ambicioso, nos hemos centrado en cuatro dimensiones de calidad asistencial: la experiencia del paciente, el coste y gasto, la accesibilidad y el uso y recursos del sistema. Se ha utilizado el análisis descriptivo de los indicadores del INCLASNS para mostrar cómo ha evolucionado la calidad asistencial en el periodo 2015 – 2024; de qué manera ha afectado la pandemia por COVID-19 a la calidad asistencial y si existen diferencias entre comunidades en materia de calidad asistencial. Complementariamente, nos hemos centrado en indicadores concretos para hallar relaciones de correlación relacionados con el gasto en sanidad privada mediante el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación. Los resultados indican en primer lugar que se ha producido un empeoramiento de determinadas dimensiones de calidad asistencial en el periodo 2015 a 2024 y tras la pandemia, en concreto la experiencia del paciente y la accesibilidad, las cuales están correlacionadas positivamente. Por otra parte, existen diferencias importantes de los resultados calidad asistencial entre las comunidades autónomas. Finalmente se han descubierto correlaciones moderadas entre ciertos indicadores: entre la falta de accesibilidad y la frecuentación en urgencias, o la satisfacción del paciente con la accesibilidad a atención primaria, entre la satisfacción de los ciudadanos con el gasto público por habitante y entre el gasto en conciertos con la accesibilidad a atención primaria.

Palabras clave: análisis, calidad asistencial, España, sanidad, pública, privada.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de varias personas: a mi tutor Pablo del Río Loira, que me ha aconsejado para hacer este denso análisis; a mi familia, por darme el apoyo económico y moral e inconscientemente la pasión por la política (además de muchos *tuppers*); a mi pareja y a su familia, por su apoyo incondicional; y a mis mascotas por hacerme más leve el trabajo en los descansos.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1. Encargo profesional. Objeto de estudio y justificación.
2. Objetivos generales y específicos del informe

2. ANÁLISIS DEL FENÓMENO QUE SE PRETENDE ESTUDIAR

1. Marco Teórico
2. Marco Normativo

3. METODOLOGÍA

1. Flujo de trabajo
2. Materiales
3. Métodos

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

1. La calidad asistencial en España y sus comunidades autónomas
 - a. Experiencia del paciente
 - b. Coste y gasto
 - c. Accesibilidad
 - d. Uso / Recursos
2. La sanidad privada en el contexto español

5. CONCLUSIONES

1. Resultados y Discusión
2. Conclusiones

6. BIBLIOGRAFÍA

7. ANEXO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Encargo profesional. Objeto de estudio y justificación.

Este trabajo trata de simular un encargo del Ministerio de Sanidad español, que necesita un análisis previo del estado actual de la sanidad pública tras la pandemia para elaborar una política pública de mejora y optimización.

Se adscribe a la línea de investigación de Gestión y políticas públicas.

La investigación realizada persigue como objetivo general ofrecer una radiografía de la calidad asistencial que se percibe a nivel nacional y autonómico. Al propio tiempo trata de conocer cómo ha evolucionado desde 2015 hasta 2023 y cómo ha impactado la pandemia originada por COVID-19 en el sistema sanitario, diferenciando entre sanidad pública y privada.

Este objetivo es ambicioso, dada la complejidad de la temática que aborda y la diversidad de opiniones, fruto de la desigual concepción que se observa en la literatura, en ranking internacionales y en la opinión que manifiestan propios los usuarios del sistema.

De hecho, Barber, Ryan et al (2017) recogen un estudio publicado en The Lancet que midió los sistemas sanitarios de los países según la mortalidad a través del índice HAQ (Calidad y Acceso a la Atención Médica) y situaron a España como el octavo país del mundo en cuanto a la baja mortalidad. Sin embargo, el sentimiento que se observa en la sociedad y en los usuarios no indicaría una posición tan privilegiada.

Es más, se perciben numerosos problemas referidos a la falta de recursos, las largas listas de espera para consultas y operaciones, el colapso de la atención primaria y urgencias por la falta de profesionales como las enfermeras, la saturación excesiva en muchas especialidades médicas como psicólogos y psiquiatras, la falta de financiación de fármacos por las trabas burocráticas, la falta de prevención de ciertos problemas de salud, etc. (Martín y Martín, 2023)

Asimismo, los profesionales sanitarios muestran un claro descontento por la progresiva decadencia del sistema de salud, tras la crisis de 2019 originada por el COVID. Nuestro sistema sanitario se vio sometido a una fuerte tensión para la que no

estaba preparado y que se solventó gracias a la contribución de los trabajadores sanitarios (SEDISA, 2021), llegando incluso a perder la vida en ocasiones. A partir de ahí, surgieron movilizaciones cuyo origen eran las reivindicaciones salariales y las mejoras laborales en la atención sociosanitaria, tal como refiere la prensa¹.

Este mismo año, Goodair y Reeves (2024) han publicado en la revista *The Lancet* un estudio que analiza el efecto de la privatización de la sanidad en la calidad de la atención, han descubierto que los hospitales que se privatizaban solían generar más ganancias que los que permanecían públicos, principalmente mediante la admisión selectiva de pacientes y la reducción del personal. Además, observamos que un aumento general en la privatización a menudo se asociaba con peores resultados de salud para los pacientes.

Por esto mismo se pretende averiguar si ha existido un incremento de la sanidad privada en nuestro país, y si está relacionado con el declive de la calidad asistencial en España.

Resulta evidente que la calidad del sistema sanitario de cualquier Estado es importante, ya que contribuye a reducir las desigualdades sociales, a aumentar la productividad, a vivir una vida digna y a evitar muertes innecesarias. Se trata de un pilar que sustenta el estado del bienestar, sobre el que se ciernen determinados problemas como su propia sostenibilidad, concebido como un paradigma emergente y saludable (Pimentel, E. (2003).

¹ El conflicto de la sanidad pública se reaviva con convocatorias de protestas en siete comunidades. elDiario.es

Dos manifestaciones de personal sanitario dificultan el tráfico por el centro de Barcelona. *Diario ABC*.

1.2. Objetivos generales y específicos del informe.

La concepción de esta investigación se plantea con las siguientes hipótesis de partida, que tratarán de contrastarse, ya sea para su corroboración o para su rechazo:

H1. La evolución de la calidad asistencial es negativa desde 2015 hasta 2024.

H2. La calidad asistencial de la sanidad en España se ha resentido tras la pandemia: Tras la pandemia y el consecuente parón por el confinamiento, el incremento de las listas de espera para cirugías, pruebas diagnósticas y consultas especializadas ha conseguido que la calidad asistencial de la sanidad pública disminuya.

H3. Las variables analizadas siguen pautas diferentes en las diferentes comunidades autónomas: La descentralización autonómica en materia sanitaria resulta en una distinta gestión de los recursos sanitarios, y por ende las variables seguirán pautas.

H4. A mayores recursos económicos a nivel autonómico en sanidad pública se da una mejor experiencia del paciente: A mayores recursos, mayores recursos y mejor accesibilidad y cartera de servicios disponibles para los ciudadanos.

H5. A menor accesibilidad mayor uso de los servicios de urgencias. Los pacientes tienden a ir más a urgencias cuando sus problemas médicos no se solucionan rápido por atención primaria.

H6. Un mayor gasto económico en conciertos por comunidad conlleva una mayor accesibilidad a atención. Al ser los conciertos una herramienta para desahogar a la sanidad pública en listas de espera, sobre todo en servicios de atención primaria y especializada, la accesibilidad debería ser mayor en aquellas comunidades que gastan más en conciertos.

De forma complementaria, el estudio aborda como objetivo específico analizar cómo ha evolucionado la calidad asistencial de la Sanidad, tanto a nivel nacional y, por tanto, agregado, como a nivel autonómico. Para ello se ha tomado como referencia temporal el periodo 2015-2024, detectando al propio tiempo el impacto de la pandemia.

2. ANÁLISIS DEL FENÓMENO QUE SE PRETENDE ESTUDIAR

2.1. Marco Teórico

Calidad Asistencial

Para acercarnos a las definiciones y dimensiones² de la calidad asistencial se utiliza el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud de 2005 (p. 83); que dispone de varias definiciones sobre calidad asistencial, pues no existe un estándar fijo. Entre ellas, destacan las siguientes:

El Consejo de Europa la define como: *“el grado por el tratamiento dispensado aumenta las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados y reduce las posibilidades de resultados indeseados”*. (Consejo de Europa, 1998)

El Ministerio de Sanidad de Reino Unido (1997) la define como: *“hacer las cosas adecuadas (qué) a las personas adecuadas (a quién) en el momento preciso (cuándo) y hacer las cosas bien la primera vez.”*

Villegas Perrián y Díaz (2003, p. 53) la definen como *“la interacción de un conjunto de dimensiones fundamentales de distinta naturaleza: científico-técnicas, interpersonales, ambientales, sociales y económicas.”* parafrasean a Avedis Donabedian para indicar los elementos que componen la calidad asistencial: se trata de los aspectos técnicos-científicos (correcto diagnóstico y tratamiento), la relación interpersonal (comunicación del paciente con el profesional, preferencias de tratamiento, confianza, intimidad, el trato en el tacto, la empatía...), métodos de asistencia más adecuados y el entorno (grado de confort, sistema de información, situación de intimidad, servicios de hostelería...).

La OMS especifica qué requisitos debe tener la sanidad para ser de calidad:

“La calidad de la atención es el grado en que los servicios de salud para las personas y los grupos de población incrementan la probabilidad de alcanzar resultados sanitarios deseados y se ajustan a conocimientos profesionales basados en datos probatorios.” (World Health Organization, 2020)

² ANEXO: Como se ve en la Tabla 1.1, no hay un estándar y cada autor considera que tiene unas dimensiones distintas.

Además, esta Organización precisa que unos servicios sanitarios de calidad son:

eficaces: proporcionarán servicios de salud basados en evidencia a quienes los necesitan; **seguros:** evitarán lesionar a las personas a las que dispensen atención; **centrados en la persona:** dispensarán atención adecuada a las preferencias, las necesidades y los valores personales; **oportunos:** reducirán los tiempos de espera y las demoras... tanto para los que reciben la atención como para los que la prestan; **equitativos:** proporcionar atención que no varía en calidad debido al género, la etnia, la ubicación geográfica y la situación socioeconómica; **integrados:** dispensarán una atención coordinada a todos los niveles y entre los distintos proveedores; **eficientes:** maximizarán los beneficios de los recursos disponibles y evitarán el despilfarro.

(World Health Organization, 2020)

El Sistema Sanitario Español

Según Calvo Vérguez (2020) el sistema sanitario español al igual que muchos en Europa, está caracterizado por tener un modelo Beveridge, este a diferencia del modelo Bismark³ está controlado directamente por el gobierno y su financiación procede de los impuestos estatales y ofrecen una cobertura universal.

Como todos los países de la UE, España posee un sistema de copago en farmacia por los medicamentos y su organización se divide en dos niveles asistenciales: la atención primaria y la atención especializada (además de los Servicios de Urgencias y de Salud Pública y Promoción de la Salud)

La atención primaria es muy diferente según el país al variar en la organización, en los servicios ofertados, en el grado de privatización y en el modo de remuneración de sus trabajadores (pago por servicio o rendimiento).

³El modelo Bismark se basa en la obligatoriedad de un seguro que los empresarios deben complementar, mientras que el Beveridge es el clásico seguro universal que financia el Estado a través de los impuestos. (Observación, s. f.)

Algunos de los aspectos más relevantes de nuestro sistema los recogen otros autores cuando resumen las características de la Ley General de Sanidad que:

El acceso es universal para todos los ciudadanos, las prestaciones son gratuitas en el momento de recibirlas, los ciudadanos y los poderes públicos poseen derechos y deberes, las competencias sanitarias estatales están descentralizadas y existe una coordinación interterritorial garantizada, y la atención tiene estándares de calidad adecuados y controlados.

(Macía Soler y Moncho Vasallo (2007, p. 7)

El gasto que conlleva todo el sistema es notable y España invierte un 10,4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en salud. A pesar de ello, según datos recientes de la OCDE, el gasto per cápita en salud en el conjunto nacional sigue siendo inferior al promedio de la OCDE, aunque ha aumentado constantemente desde 2014. Este incremento se atribuye a mejoras en la calidad del servicio y a reformas que buscan mayor eficiencia y sostenibilidad del sistema frente a desafíos como el envejecimiento poblacional.

Sanidad Privada y colaboraciones

Las colaboraciones público-privadas o Public-Private Partnership (PPP) como señala Martínez-Giralt, X. (2013, p. 4) son “*acuerdos que implican diferentes formas de propiedad y gestión mixtas en las que la infraestructura mantiene la propiedad pública, pero es gestionada (total o parcialmente) por un agente privado.*” Estas PPP se diferencian de una privatización en que la infraestructura estaría en manos de inversores privados. Son cinco en total:

PPP para construir infraestructuras: El sector público contrata a un proveedor privado para diseñar, construir y gestionar una nueva infraestructura.

PPP para construir infraestructuras y proveer servicios sanitarios: El proveedor aparte de construir también contrata la provisión de los servicios privados.

PPP para la provisión de servicios clínicos: El sector público contrataría la provisión de servicios asistenciales.

PPP para la gestión de hospitales: Se delega la gestión del hospital en un ente privado.

PPP para la provisión de servicios no asistenciales: Se contrataría con una empresa privada los servicios no asistenciales como mantenimiento, limpieza, catering, lavandería... (Martínez Giralt, X. (2013, p. 4)

La estructura de nuestro sistema sanitario se articula mediante tres subsistemas que coexisten y están establecidos por ley: El Sistema Nacional de Salud, las mutuas funcionariales (MUFACE, para los funcionarios; ISFAS, destinada a las fuerzas armadas y MUGEJU del poder judicial), y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, encargadas de la asistencia por accidente o enfermedad profesional. Estas mutuas laborales se financian a través de las cuotas que pagan los empleados. (OECD, 2023)

Los miembros de esta mutualidad pueden elegir entre recibir atención médica de los servicios del SNS o de entidades médicas privadas con las que tienen acuerdos. (DKV, Sanitas, etc.)

2.2. Marco Normativo

La sanidad pública es un elemento fundamental para el Estado del bienestar, la Constitución Española (1978) reconoce este derecho en el artículo 43 y como explica March Cerdá (2018), con la incorporación a la UE, la sanidad española empieza su proceso de universalización con la entrada de la Ley 14/1986 General de Sanidad, del 25 de abril⁴. Así, evolucionamos progresivamente de un sistema de Seguro de Enfermedad en los años 40 a que el 99,2% (Ministerio de Sanidad, 2023) de los españoles estén cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

El artículo 18 apartado 16 de la Ley 14/1986 expone que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones:

“El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles.”

En esta misma ley 14/1986 en el art 44.2 expone que el *“El Sistema Nacional de Salud está integrado por los Servicios de Salud de la Administración General del Estado y los Servicios de Salud de las comunidades autónomas”*

En cuanto a las competencias estatales, autonómicas y locales en Sanidad, se reparten en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley 14/1986 y en los Estatutos de Autonomía, según se recoge en la Tabla 1:

⁴ <https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con>

Tabla 1. Competencias estatales, autonómicas y locales en Sanidad.

<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS ESTATALES</p>	<p>Sanidad Exterior y relaciones y acuerdos sanitarios internacionales (Control epidemiológico, conservación de un medio ambiente saludable, elaboración y puesta en marcha de normativas internacionales)</p> <p>Bases de la sanidad interior (condiciones y requisitos mínimos para igualar las condiciones de los servicios públicos) y coordinación general de la sanidad (supervisión de cumplimiento de la legislación)</p> <p>Vigilancia y Control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación de mercancías y del tráfico internacional de viajeros.</p> <p>Legislación sobre productos farmacéuticos</p>
<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS AUTONÓMICAS</p>	<p>Sanidad e Higiene (Desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado)</p> <p>Ordenación y Establecimientos farmacéuticos</p> <p>Productos farmacéuticos (ejecución de la legislación del Estado)</p> <p>Instituciones, servicios sanitarios y coordinación hospitalaria</p>
<p style="text-align: center;">COMPETENCIAS LOCALES</p>	<p>Participación en los órganos de dirección de las Áreas de Salud.</p> <p>Control sanitario del medio ambiente, de industrias, actividades y servicios, transportes...</p>

Elaboración propia. Fuente: Ley 14/1986 General de Sanidad, del 25 de abril.

Para asegurar la coordinación y colaboración entre el Estado y las CCAA se crean una serie de instrumentos: la Agencia de Evaluación de Tecnologías, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Comisión de Recursos Humanos, la Comisión Asesora de Investigación en Salud, etc.

El más importante es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este órgano emite recomendaciones sobre los criterios para la elaboración y evaluación de las políticas de calidad realizadas para el conjunto del SNS artículo 71 apartado k. Hay que considerar que el SNS es un sistema descentralizado, cuyo traspaso de

competencias se inició en 1981 y terminó en 2002, con la Ley 16/2003⁵, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se establecen los ámbitos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas: las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, la farmacia, los profesionales sanitarios, la investigación, el sistema de información sanitaria, y la calidad del sistema sanitario.

La Resolución de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Española de Calidad Asistencial en materia de calidad asistencial (p. 2) cita la Ley 16/2003 de cohesión de calidad del SNS incluye como uno de sus objetivos la prestación de los servicios sanitarios a los usuarios del SNS sea de calidad:

Esta calidad alcanza la formación y desarrollo de la competencia técnica de los profesionales sanitarios, la calidad de los centros sanitarios, la mejora de la calidad en la gestión de la investigación, calidad en el intercambio electrónico de información clínica. Este principio de la mejora de la calidad del sistema sanitario en su conjunto debe presidir las actuaciones de las instituciones sanitarias públicas y privadas. Y se concretan los elementos que configuran la que se denomina infraestructura de la calidad, que comprende normas de calidad y seguridad, indicadores, guías de práctica clínica y registros de buenas prácticas y de acontecimientos adversos.

Sobre normativa de calidad asistencial sanitaria en el Real Decreto 852/2021 (p. 1), cabe señalar una nueva Subdirección General de Calidad Asistencial, cuyas funciones están resumidas en el preámbulo del Decreto: “prestará especial atención a la mejora de la organización y coordinación de la asistencia sanitaria, la cohesión, la equidad y la reducción de las desigualdades en la prestación de la atención sanitaria, la seguridad del paciente y su participación activa”

Actualmente, como explica Dalli, (2019, p. 104) “La CE no atribuye obligatoriamente el monopolio de la sanidad al Estado, por lo que se permite que quede compartida con el sector privado.”

⁵ <https://www.boe.es/eli/es/l/2003/05/28/16>

3. METODOLOGÍA

3.1. Flujo de trabajo

La metodología utilizada (esquemática en la Tabla 2), se basa en la recogida y análisis de datos cuantitativos de forma inductiva y descriptiva de la realidad, además de una búsqueda bibliográfica de manuales e informes oficiales. Los datos serán descritos para, a continuación, ser analizados tratando de buscar la correlación causal entre las variables más significativas. Para realizar este proceso se recurrirá a la correlación lineal de Pearson, utilizando gráficos de regresión lineal, del tipo $y=ax+b$. Con ello se pretende corroborar las hipótesis de partida.

Tabla 2. Flujo de Trabajo.

Fuente: Elaboración propia

3.2. Materiales

Los datos con los que se ha realizado el análisis se resumen en la Tabla 3:

Tabla 3: Esquema de fuentes de información.

FUENTE	INFORMACIÓN	URL
INCLASNS (Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud)	Las tablas sobre calidad asistencial de la sanidad pública, en concreto los indicadores sobre “Experiencia del paciente” “Accesibilidad” “Uso y Recursos” y “Coste y gasto”	https://inclasns.sanidad.gob.es/main.html
INFORMES ANUALES DEL SNS	Informes desde 2016 hasta 2022: obtuve datos de indicadores como “Recursos físicos” “Recursos humanos” y “Gasto público sanitario gestionado por las CCAA” para contrastar los datos de la sanidad privada.	https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfSNS2020-21.htm
Instituto Nacional de Estadística (INE)	Datos de demografía y población de las comunidades autónomas.	https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984
FUNDACIÓN IDIS (Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad)	Los informes de “Análisis de situación de la Sanidad Privada” desde 2016 – 2023 nos dan datos de infraestructura, personal, gasto por CCAA, número de asegurados... y los Estudios RESA (sobre Indicadores de resultados sanitarios en la sanidad privada) desde 2015 - 2023	https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada

Elaboración propia.

La información utilizada procede de instituciones oficiales del Estado español excepto los de la Fundación IDIS que tiene inclinación hacia la sanidad privada al estar presidido y patrocinado por “representantes de hospitales y clínicas privadas, compañías de asistencia sanitaria, entidades aseguradoras, y organizaciones del sector salud enmarcadas dentro de lo que se conviene en llamar emprendimiento privado en sanidad.” (Idisalud (s. f.-b)

Empezando por el INCLASNS, este es según su metodología:

Un conjunto limitado de indicadores capaz de proporcionar información fundamental para el sistema sanitario, de manera integrada y sistemática, con el objetivo de identificar los puntos fuertes y las oportunidades de mejora del estado de salud, y constituir los indicadores base para los estudios de efectividad, eficiencia y capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud.

(Ministerio de Sanidad, 2023, p. 3)

Este sistema está fomentado por la OCDE, la OMS, y la UE (en concreto el EUROSTAT).

Las dimensiones para medir la calidad asistencial son muy variadas según el organismo o autor, se han utilizado de base las que considera el marco conceptual del Ministerio de Sanidad y Consumo (Ministerio de Sanidad. (2023, p. 8).

En su metodología se explica que para evaluar el sistema sanitario considera seis dominios, en la Tabla 4 se muestran los dominios seleccionados para analizar la calidad asistencial.

Tabla 4: Dimensiones analizadas del Sistema Sanitario Español

DIMENSIONES ANALIZADAS DEL INCLASNS	
CALIDAD	Experiencia del Paciente (10 indicadores)
ACCESIBILIDAD	Accesibilidad (16 indicadores)
SOSTENIBILIDAD	Uso / Recursos (indicadores)
COSTE / GASTO	Coste / Gasto (12 indicadores)

Fuente: INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Actualización año 2023.

Ministerio de Sanidad. Elaboración Propia.

Se pueden encontrar las tablas en el apartado de “**METODOLOGÍA**” del **ANEXO** en la Tabla 2.1: “**Indicadores analizados del INCLASNS**” se muestran los indicadores concretos se analizarán a continuación. En las Tablas 2.2. a 2.5: “**Explicación de los indicadores**” se describe qué mide cada indicador y de qué manera.

- ❖ No se han incluido los indicadores Efectividad / Adecuación o Seguridad al ser datos muy específicos de enfermedades u operaciones que no tienen relación con el sistema sanitario que depende directamente de decisiones políticas, sino más bien con un análisis médico de los resultados, como por ejemplo (supervivencia del injerto al año tras el trasplante hepático o mortalidad intrahospitalaria por accidente cerebrovascular hemorrágico SNS).
- ❖ Los indicadores de Coste/Gasto, en el sector de gasto de las comunidades autónomas no incluye Ceuta y Melilla, su gasto está distribuido entre el sector de gasto de Seguridad Social y con el gasto de Corporaciones Locales.
- ❖ En los indicadores de Experiencia del Paciente, no se han tomado en cuenta los valores “no sabe” “no contesta”. Un porcentaje importante puede referir no saber cómo es la coordinación entre profesionales.
- ❖ No se ha podido contar con datos actualizados de 2024 de los indicadores, ni en algunos casos a datos del 2023, esto es debido a que el INCLASNS depende de diversas fuentes que no se actualizan anualmente en la misma fecha (informes sanitarios de cada comunidad, informes de la OCDE, barómetros del CIS y el EUROSTAT).
- ❖ En el análisis de datos autonómico de algunos indicadores no hemos podido contar con las valoraciones en los años de pandemia (2020 y 2021).
- ❖ En cuanto a los datos de los informes anuales del SNS, estos son elaborados por el Ministerio de Sanidad, de esta fuente se han seleccionado datos como:
 - Profesionales de medicina en el SNS
 - Profesionales de enfermería en el SNS
 - Número de hospitales públicos
 - Número de camas públicas.
- ❖ En muchos indicadores de “Coste y Gasto” y “Uso y Recursos” se incluyen tanto centros públicos como centros concertados pagados con dinero público. Esto se puede ver en las tablas de descripción de los indicadores del apartado 2.

Las fuentes de los datos de la Fundación IDIS están explicadas en los mismos informes. Estos datos pueden localizarse en fuentes públicas como:

- Estadísticas de la OCDE
- Estadísticas del Ministerio de Sanidad
- INE
- Memorias de Mutualidades
- Leyes de Presupuestos Generales de cada CCAA
- Entidades con el reconocimiento QH (Quality Healthcare)

Hay otros datos que proceden de fuentes publicadas por entidades privadas. En concreto se utilizan:

- **Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA):**

Según la página web de Allianz, ICEA es una “organización sin ánimo de lucro que agrupa a gran parte de las aseguradoras españolas y que se dedica a la investigación, estudios estadísticos, formación y la asesoría aplicada a la actividad aseguradora” (Allianz Seguros e Inversiones. (s. f.)

Allianz también señala:

“La información que elabora ICEA es pública, si bien algunas algunos de sus contenidos son accesibles únicamente para las entidades adheridas, que pueden ser compañías y mutuas aseguradoras, reaseguradoras, bancos, gestoras de planes de pensiones, corredores de seguros, agencias de suscripción, instituciones universitarias, firmas informáticas y consultores.”

(Allianz Seguros e Inversiones. (s. f.)

En concreto selecciona sus datos de informes como “El seguro de Salud”.

- **DBK Observatorio Sectorial:**

Esta empresa consultora: “es la marca de Informa D&B especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia” “El Observatorio Sectorial DBK lleva a cabo el seguimiento continuado de unos 600 sectores españoles y portugueses, publicando anualmente cerca de 300 informes en profundidad y 1.000 fichas de coyuntura.” (Sobre DBK | DBK Observatorio Sectorial, s. f.)

De sus informes se han extraído datos para conocer los recursos de la sanidad privada y compararlos con los de sanidad pública:

En concreto de los “Análisis de la situación de la sanidad privada”:

- La evolución del volumen de primas en millones de € (mutualistas y no mutualistas)
- La evolución del número de asegurados
- La evolución número de hospitales y camas
- El número de profesionales (médicos, enfermeros y otros profesionales como odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, terapia ocupacional...)
- Número de personas que tienen sanidad privada
- Estimación en gasto privado y en conciertos

Durante la búsqueda de datos de estos informes de la Fundación IDIS (Situación de la Sanidad Privada) había pequeñas variaciones en los mismos indicadores del mismo año de un informe a otro.

Además, no se ha podido contar con datos del año 2023. Ya que al igual que el INCLASNS se nutre de diversas fuentes que se actualizan en distintos momentos del año.

3.3. Métodos

Este trabajo combina un método descriptivo y un método cuantitativo. Recurre a un software estadístico, cuyo objetivo fundamental consiste en facilitar el análisis de datos y descubrir posibles correlaciones entre los indicadores utilizados.”

A nivel técnico se ha recurrido a la utilización de la matriz de correlación lineal de Pearson, cuyo fundamento se centra en descubrir si dos variables que tienen una relación causa-efecto siguen un patrón positivo, negativo o aleatorio.

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

Análisis descriptivo de los datos estatales y autonómicos.

En el apartado 4 del anexo se incluye el análisis descriptivo de todos los indicadores tanto a nivel estatal como autonómicas. A continuación, se adjuntan las **Tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12** para su fácil comprensión visual.

Se analiza a nivel estatal:

- La tendencia a lo largo de los años (positiva o negativa).
- Tendencia prepandemia y postpandemia.
- Valores máximos (en AZUL) y mínimos (en NARANJA) y en qué años se dan.

Se analiza descriptivamente a nivel autonómico:

- La evolución de las valoraciones del periodo pre-pandemia (2015 – 2020) y del periodo postpandemia (2020 – 2024) para observar la influencia de la pandemia.
- La tendencia de los indicadores de cada comunidad desde 2015 a 2023 (si es creciente o decreciente).
- Cuál ha sido la máxima y la mínima valoración de todos los años y de todas las comunidades para examinar patrones.
- Que comunidades tienen el conjunto de valoraciones más altas y bajas.

4.1. La calidad asistencial en España y sus comunidades autónomas

4.1.1. Experiencia del Paciente.

Tabla 5. Análisis de los indicadores de experiencia del paciente a nivel estatal.									
INDICADORES DE EXPERIENCIA DEL PACIENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	TENDENCIA (2015 - ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE)
4.1.1.a Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público	6,38	6,55	6,68	6,57	6,74		6,29	6,27	HA DISMINUIDO
4.1.1.b Valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público			46,1	52,9	57,2		42,7	42,8	HA DISMINUIDO
4.1.1.c Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud	7,5	7,55	7,48	7,53	7,68		7,76	7,45	HA DISMINUIDO
4.1.1.d Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública	86,8	86,3	87,8	86,7	87,4		80,5	81,7	HA DISMINUIDO
4.1.1.e Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria	78	79,1	79,7	85			76	78,6	HA AUMENTADO

4.1.1.f Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud	7,3	7,15	7,19	7,45	7,56		7,45	7,66	HA AUMENTADO
4.1.1.g Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública	83,5	82,7	84,2	84,1	84,4		82,7	82,8	HA DISMINUIDO
4.1.1.h Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada	72,1	71,9		75,1	79,1		65,8	74,6	HA AUMENTADO
4.1.1.i Inaccesibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos			12,4			9,25			HA DISMINUIDO

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS.

Elaboración propia.

Tabla 6: Análisis de los indicadores de experiencia del paciente a nivel autonómico.

INDICADORES DE EXPERIENCIA DEL PACIENTE A NIVEL AUTÓNOMICO	ANÁLISIS PREPANDEMIA	ANÁLISIS POST PANDEMIA	MÁXIMO HISTÓRICO	MÍNIMO HISTÓRICO	TENDENCIA DEL INDICADOR (2015 - 2023)	TOP COMUNIDADES CON MEJORES PUNTUACIONES	TOP COMUNIDADES CON PEORES PUNTUACIONES
4.1.1.a Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público	AUMENTA EN 16	DECRECE EN 17	ARAGÓN (2019)	MELILLA (2015)	NEGATIVA EN 12, POSITIVA EN 7	ARAGÓN ASTURIAS CANTABRIA	MELILLA CEUTA ANDALUCÍA
4.1.1.b Valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público	AUMENTA EN 18	DECRECE EN 19	NAVARRA (2019)	MELILLA (2022)	NEGATIVA EN 11, POSITIVA EN 8	NAVARRA PAÍS VASCO ASTURIAS	MELILLA CEUTA CANARIAS
4.1.1.c Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud	AUMENTA EN 14	DECRECE EN 13	ARAGÓN (2015)	MELILLA (2015)	NEGATIVA EN 10, POSITIVA EN 9	ARAGÓN CANTABRIA MURCIA	MELILLA CEUTA CATALUÑA
4.1.1.d Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública	AUMENTA EN 9	DECRECE EN 16	ARAGÓN (2015)	MELILLA (2015)	NEGATIVA EN 16, POSITIVA EN 3	NAVARRA LA RIOJA CASTILLA Y LEÓN	MELILLA CANARIAS ANDALUCÍA

4.1.1.e Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria	AUMENTA EN 16	DECRECE EN 14	EXTREMADURA (2019)	MELILLA (2015)	POSITIVA EN 11, NEGATIVA EN 8	NAVARRA MURCIA CATALUÑA	C. VALENCIANA MELILLA CANARIAS
4.1.1.f Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud	AUMENTA EN 19	DECRECE EN 8	NAVARRA (2023)	MELILLA (2015)	POSITIVA EN 18, NEGATIVA EN 1	MURCIA ARAGÓN NAVARRA	MELILLA CANARIAS CATALUÑA
4.1.1.g Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública	AUMENTA EN 13	DECRECE EN 11	LA RIOJA (2019)	MELILLA (2015)	NEGATIVA EN 11, POSITIVA EN 8	NAVARRA CANTABRIA ARAGÓN	MELILLA CANARIAS ANDALUCIA
4.1.1.h Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada	AUMENTA EN 16	DECRECE EN 11	EXTREMADURA (2019)	MELILLA (2022)	POSITIVA EN 10, NEGATIVA EN 9	CEUTA NAVARRA BALEARES	CANARIAS MELILLA C.VALENCIANA
4.1.1.i Inaccesibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos	-	-	CANARIAS (2020)	CANTABRIA (2020)	NEGATIVA EN 10, POSITIVA EN 9	CANTABRIA CEUTA EXTREMADURA	CANARIAS MURCIA C. VALENCIANA

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS.

Elaboración propia

4.1.2. Coste y Gasto

Tabla 7: Análisis de los indicadores de coste y gasto a nivel estatal.

INDICADORES DE COSTE Y GASTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TENDENCIA (2015 - ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE)
Tabla 4.1.2.a Gasto sanitario TOTAL por habitante	2149	2176	2266	2355		2593	2789		HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.b Gasto sanitario PÚBLICO por habitante	1417	1436	1472	1521		1766	1858		HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.c Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido	1361	1377	1411	1460		1703	1769		HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.d. Porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia	1,84	3,89	2,62	2,89		2,51	5,89	4,89	HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.e. Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria	13,3	13,4	13,4	13,9		13,8	14,2		HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.f. Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada	63,7	63,5	63,3	62,9	63,3	63,8	63,7		HA DISMINUIDO
Tabla 4.1.2.g. Porcentaje del gasto dedicado a conciertos	9,44	9,09	9,32	9,09	8,85	8,44	8,76		HA DISMINUIDO
Tabla 4.1.2.h. Porcentaje del gasto en farmacia	16,4	16,8	16,9	16,7	16,1	15	15,2		HA DISMINUIDO
Tabla 4.1.2.i. Gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios (euros)	389	388	394	406	421	402	485	497	HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.j. Porcentaje del gasto en remuneración de personal	45	45,5	45,2	45,2	45,8	44,9	45,9		HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.k. Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes	3,85	3,73	3,72	3,74	3,71	3,49	3,69		HA DISMINUIDO

Tabla 4.1.2.I. Gasto sanitario público en millones de euros	71127	72252	74392	77351	81675	90126	94694		HA AUMENTADO
Tabla 4.1.2.I. Gasto sanitario privado en millones de euros	28585	25825	31038	32704	34019	32685	37289		HA AUMENTADO

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS. Elaboración propia.

Tabla 8. Análisis de los indicadores de coste y gasto a nivel autonómico.

INDICADORES DE COSTE Y GASTO A NIVEL AUTONÓMICO	ANÁLISIS PRE-PANDEMIA	ANÁLISIS POST PANDEMIA	MÁXIMO HISTÓRICO	MÍNIMO HISTÓRICO	TENDENCIA DEL INDICADOR (2015 - 2023)	TOP COMUNIDADES CON MEJORES PUNTUACIONES	TOP COMUNIDADES CON PEORES PUNTUACIONES
Tabla 4.1.2.a Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido	AUMENTA EN TODAS	AUMENTA EN TODAS	PAÍS VASCO (2021)	ANDALUCÍA (2015)	AUMENTA EN TODAS	PAÍS VASCO NAVARRA ASTURIAS	ANDALUCÍA MADRID LA RIOJA
Tabla 4.1.2.b. Porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia	AUMENTA EN 9	AUMENTA EN 16	ISLAS BALEARES (2019)	PAÍS VASCO (2019)	POSITIVA EN 14, NEGATIVA EN 5	CANTABRIA CANARIAS BALEARES	GALICIA EXTREMADURA PAÍS VASCO
Tabla 4.1.2.c. Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria	AUMENTA EN 9	AUMENTA EN 12	CASTILLA LA MANCHA (2015)	MADRID (2020)	POSITIVA EN 11, NEGATIVA EN 8	ANDALUCÍA CASTILLA LA MANCHA EXTREMADURA	MADRID GALICIA BALEARES
Tabla 4.1.2.d. Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada	AUMENTA EN 10	DISMINUYE EN 9	MADRID (2015)	CASTILLA LA MANCHA (2015)	POSITIVA EN 11, NEGATIVA EN 6	MADRID ASTURIAS BALEARES	EXTREMADURA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA - LA MANCHA
Tabla 4.1.2.e. Porcentaje del gasto dedicado a conciertos	DISMINUYE EN 16	DISMINUYE EN 14	CATALUÑA (2018)	CASTILLA Y LEÓN (2020)	NEGATIVA EN TODAS	CATALUÑA MADRID BALEARES	CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN ANDALUCÍA
Tabla 4.1.2.f. Porcentaje del gasto en farmacia	DISMINUYE EN 11	DISMINUYE EN TODAS	GALICIA (2015)	NAVARRA (2020)	NEGATIVA EN TODAS	EXTREMADURA C. VALENCIANA GALICIA	PAÍS VASCO NAVARRA BALEARES

4.2.2.g Gasto farmacéutico por habitante y año a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia	AUMENTA EN TODAS	AUMENTA EN TODAS	EXTREMADURA (2022)	BALEARES (2015)	POSITIVA EN TODAS	EXTREMADURA GALICIA ASTURIAS	MELILLA CATALUÑA BALEARES
Tabla 4.1.2.h. Gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios (euros)	AUMENTA EN 12	AUMENTA EN 18	LA RIOJA (2021)	CEUTA (2018)	POSITIVA EN 18	LA RIOJA PAÍS VASCO NAVARRA	CANARIAS EXTREMADURA CASTILLA - LA MANCHA
Tabla 4.1.2.i. Porcentaje del gasto en remuneración de personal	AUMENTA EN 13	AUMENTA EN 11	PAÍS VASCO (2019)	CATALUÑA (2018)	POSITIVA EN 11	PAÍS VASCO ARAGÓN NAVARRA	CATALUÑA C. VALENCIANA NAVARRA
Tabla 4.1.2.j. Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes	DISMINUYE EN 15	AUMENTA EN 12	MADRID (2017)	CATALUÑA (2020)	NEGATIVA EN 16	MADRID CANTABRIA C. VALENCIANA	CATALUÑA NAVARRA ARAGÓN

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS.

Elaboración propia

4.1.3. Accesibilidad.

Tabla 9: Análisis de los indicadores de accesibilidad a nivel estatal.

TABLAS: ANÁLISIS DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A NIVEL ESTATAL										
INDICADORES DE ACCESIBILIDAD	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TENDENCIA (2015 – ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE)
Tabla 4.1.3.a Accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita.				48	42,7			26,8	21,43	HA DISMINUIDO
Tabla 4.1.3.b Pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab.	43,4	45,7	45,9	62,5	63,7	53,6	77,2	85,4	78,47	HA AUMENTADO
Tabla 4.1.3.c Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada	58	72,1	66,2	95,9	87,6	99,4	88,9	95,2	87,45	HA AUMENTADO
Tabla 4.1.3.d Porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para primera consulta en Atención Especializada	42,4	46,4	44,3	43,8	49,1	47,2	52,2	55,7	51,63	HA AUMENTADO
Tabla 4.1.3.e. Pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab.	12,2	13,7	13,1	14,8	15,5	15,1	15,4	17,1	17,55	HA AUMENTADO
Tabla 4.1.3.f. Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente	89	115	106	129	122	148	123	120	111,79	HA AUMENTADO
Tabla 4.1.3.g. Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes	10,6	18,9	17	20	19,9	26,9	20,3	20,8	17,37	HA AUMENTADO

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS. Elaboración propia

Tabla 10: Análisis de indicadores de accesibilidad a nivel autonómico.

INDICADORES DE ACCESIBILIDAD A NIVEL AUTONÓMICO	ANÁLISIS PRE-PANDEMIA	ANÁLISIS POST PANDEMIA	MÁXIMO HISTÓRICO	MÍNIMO HISTÓRICO	TENDENCIA DEL INDICADOR (2015 - 2023)	TOP COMUNIDADES CON MEJORES PUNTUACIONES	TOP COMUNIDADES CON PEORES PUNTUACIONES
Tabla 4.1.3.a Accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita.	DISMINUYE EN 15	DISMINUYE EN 16	NAVARRA (2018)	CEUTA (2023)	NEGATIVA EN 18	NAVARRA ASTURIAS LA RIOJA	BALEARES CANARIAS CATALUÑA
Tabla 4.1.3.b Pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab.	AUMENTA EN 10	AUMENTA EN 15	CANTABRIA (2022)	PAIS VASCO (2020)	POSITIVA EN 17	PAIS VASCO CASTILLA - LA MANCHA MELILLA	CANTABRIA ASTURIAS NAVARRA
Tabla 4.1.3.c Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada	AUMENTA EN 14	AUMENTA EN 16	ANDALUCÍA (2018)	MELILLA (2020)	POSITIVA EN 19	MELILLA PAÍS VASCO CEUTA LA RIOJA	CANARIAS ANDALUCÍA ARAGÓN
Tabla 4.1.3.d Porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para primera consulta en Atención Especializada	AUMENTA EN 13	AUMENTA EN 13	CANARIAS (2022)	ANDALUCÍA (2015)	POSITIVA EN 15	PAÍS VASCO BALEARES MELILLA	CANARIAS CANTABRIA MURCIA

Tabla 4.1.3.e. Pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab.	AUMENTA EN 10	AUMENTA EN 16	CANTABRIA (2023)	MADRID (2015)	POSITIVA EN 15	MELILLA PAÍS VASCO MADRID	EXTREMADURA CANARIAS CANTABRIA
Tabla 4.1.3.f. Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente	AUMENTA EN 11	AUMENTA EN 13	CASTILLA LA MANCHA (2020)	LA RIOJA (2018)	POSITIVA EN 14	MELILLA MADRID PAÍS VASCO	CANARIAS CASTILLA LA MANCHA EXTREMADURA
Tabla 4.1.3.g. Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes	AUMENTA EN 12	AUMENTA EN 14	CASTILLA LA MANCHA (2020)	PAÍS VASCO (2017)	POSITIVA EN 12	MELILLA PAÍS VASCO MADRID	CANARIAS EXTREMADURA CATALUÑA

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS.

Elaboración propia

4.1.4. Uso / Recursos.

Tabla 11: Análisis de los indicadores de uso y recursos nivel estatal.

TABLAS: ANÁLISIS DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A NIVEL ESTATAL									
INDICADORES DE USO / RECURSOS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TENDENCIA (2015 - ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE)
Tabla 4.1.4.a Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas (Centros públicos y privados)	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,77	0,78	HA AUMENTADO
4.1.4.b Personal de enfermería en atención primaria por 1000 personas asignadas	0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	0,66	0,66	0,7	HA AUMENTADO
4.1.4.c. Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año	5,25	5,2	5,07	5,08	5,06	5,26	5,62	5,45	HA AUMENTADO
4.1.4.d. Frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año	2,87	2,88	2,87	2,83	2,87	2,93	4,09	3,32	HA AUMENTADO
4.1.4.e. Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (Centros públicos y privados)	1,85	1,9	1,93	1,98	1,97	2,02	2,11	2,14	HA AUMENTADO
4.1.4.f Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)	92,1	91,7	91,9	92	92	92,2	91,6	91,53	HA DISMINUIDO
4.1.4.g. Personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)	3,19	3,27	3,38	3,45	3,5	3,74	3,9	3,87	HA AUMENTADO
4.1.4.h. Frecuentación en consultas de atención especializada por 1000 hab./año (Hospitales públicos y privados)	2079	2118	2169	2218	2253	1965	2260	2370,74	HA AUMENTADO
4.1.4.i. Frecuentación en consultas de atención especializada (% SNS)	82,1	80,8	80,3	80	78,8	78,4	76,8	76,83	HA DISMINUIDO
4.1.4.j. Camas hospitalarias en funcionamiento (% SNS)	2,97	2,97	2,98	2,98	2,95	2,95	2,97	2,96	HA DISMINUIDO

4.1.4.k. Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS) / Tasa de ambulatorización quirúrgica	47,9	45,8	47,2	45,9	46,4	44,7	44,7	46,77	HA DISMINUIDO
4.1. 4.l. Tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS)	70,7	69,1	69,5	69,8	69,2	67,1	67,5	67,5	HA DISMINUIDO
4.1.4.m. DHD antidepresivos	73,1	76	77,7	80,4	83,6	86,9	92,7	98,81	HA AUMENTADO

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS. Elaboración propia.

Tabla 12: Análisis de indicadores de uso y recursos a nivel autonómico.

INDICADORES DE USO / RECURSOS A NIVEL AUTONÓMICO	ANÁLISIS PRE-PANDEMIA	ANÁLISIS POST PANDEMIA	MÁXIMO HISTÓRICO	MÍNIMO HISTÓRICO	TENDENCIA DEL INDICADOR (2015 - 2023)	TOP COMUNIDADES CON MEJORES PUNTUACIONES	TOP COMUNIDADES CON PEORES PUNTUACIONES
Tabla 4.1.4.a Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas (Centros públicos y privados)	AUMENTA EN 15	AUMENTA EN 12	CASTILLA Y LEÓN (2019)	BALEARES CEUTA MELILLA	POSITIVA EN 12	ARAGÓN CASTILLA Y LEÓN EXTREMADURA	ISLAS BALEARES CEUTA MELILLA
4.1.4.b Personal de enfermería en atención primaria por 1000 personas asignadas	AUMENTA EN 16	AUMENTA EN 16	LA RIOJA (2021)	MADRID (2018)	POSITIVA EN 17	CASTILLA Y LEÓN LA RIOJA EXTREMADURA	MADRID CEUTA BALEARES
4.1.4.c. Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año	DECRECE EN 11	AUMENTA EN 17	CASTILLA Y LEÓN (2015)	BALEARES (2015)	POSITIVA EN 17	CASTILLA Y LEÓN EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA	BALEARES CATALUÑA CEUTA
4.1.4.d. Frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año	AUMENTA EN 11	AUMENTA EN 16	CASTILLA LA MANCHA (2021)	CANARIAS (2020)	POSITIVA EN 15	CASTILLA Y LEÓN CASTILLA LA MANCHA PAÍS VASCO	CATALUÑA MADRID CANARIAS
4.1.4.e. Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (%SNS)	AUMENTA EN 10	DECRECE EN 9	CANTABRIA (2015)	CANARIAS (2016)	POSITIVA EN 9	CANTABRIA EXTREMADURA LA RIOJA	CANARIAS NAVARRA BALEARES
4.1.4.f Personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. (%SNS)	AUMENTA EN 11	AUMENTA EN 11	CANTABRIA (2020)	NAVARRA (2015)	POSITIVA EN 10	EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA CANTABRIA	NAVARRA BALEARES CANARIAS

4.1.4.g. Frecuentación en consultas de atención especializada por 1000 hab./año (Hospitales públicos y privados)	DECRECE EN 14	DECRECE EN 15	CANTABRIA (2016)	BALEARES (2020)	NEGATIVA EN TODAS	CANTABRIA PAÍS VASCO ARAGÓN	CANARIAS BALEARES MADRID
4.1.4.i. Camas hospitalarias en funcionamiento (% SNS)	AUMENTA EN 12	AUMENTA EN 11	EXTREMADURA (2022)	MURCIA (2015)	POSITIVA EN 13	CASTILLA LA MANCHA EXTREMADURA LA RIOJA	BALEARES CANARIAS MADRID
4.1.4.j. Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS) / Tasa de ambulatorización quirúrgica	DECRECE EN 10	AUMENTA EN 12	LA RIOJA (2015)	GALICIA (2021)	NEGATIVA EN 11	MADRID CATALUÑA LA RIOJA	MELILLA CASTILLA Y LEÓN BALEARES
4.2.4.j. Tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS)	DECRECE EN 10	DECRECE EN 15	CANTABRIA (2019)	CANARIAS (2017)	NEGATIVA EN 12	CANTABRIA LA RIOJA EXTREMADURA	CANARIAS BALEARES ANDALUCÍA
4.2.4.k. Consumo de medicamentos genéricos en oficinas de farmacia (% de envases sobre el total de medicamentos)	DECRECE EN 14	AUMENTA EN 15	ANDALUCÍA (2015)	MURCIA (2021)	NEGATIVA EN 10	CATALUÑA ANDALUCÍA MADRID	MURCIA C. VALENCIANA ASTURIAS
4.1.4.l. DHD antidepresivos	AUMENTA EN TODAS	AUMENTA EN TODAS	GALICIA (2022)	MELILLA (2015)	POSITIVA EN TODOS	MELILLA CEUTA PAÍS VASCO	ASTURIAS GALICIA EXTREMADURA
4.1.4. k Frecuentación en urgencias hospitalarias	AUMENTA EN 18	AUMENTA EN 13	CEUTA (2016)	NAVARRA (2020)	POSITIVA EN 15	NAVARRA LA RIOJA CASTILLA Y LEÓN	CEUTA ASTURIAS MADRID

Fuente: Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS. Elaboración propia.

A partir de esta descripción, comienza el análisis para corroborar las hipótesis formuladas con los datos previamente descritos:

Para comprobar si la **evolución de la calidad asistencial a nivel estatal es negativa desde 2015 hasta 2024 (H1)** se hará un balance de la cantidad de indicadores que han aumentado o disminuido de cada dimensión a nivel estatal.

- Del apartado “Experiencia del Paciente”: De 9 indicadores, **4 han mejorado** levemente y **5 han empeorado** su puntuación desde 2015 levemente.
 - La participación del paciente en atención primaria.
 - La satisfacción con la información.
 - La participación del paciente del especialista,
 - La inaccesibilidad a atención dental por motivos económicos.

- Del apartado “Coste y gasto”: De **12** indicadores, **8** de ellos han **aumentado** desde 2015 y **4** indicadores han **decrecido**:
 - Gasto en servicios de atención especializada.
 - Gasto dedicado a conciertos.
 - Gasto en farmacia.
 - Gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes.

Del apartado “Accesibilidad”: todos los indicadores (**7**) **de han empeorado**.

- Del apartado “Uso y Recursos”: De **15** indicadores **10 han aumentado** y **5** indicadores **han decrecido**:
 - Porcentaje del personal médico del SNS en atención especializada.
 - Porcentaje de frecuentación en consultas de atención especializada del SNS.
 - Porcentaje de camas hospitalarias en funcionamiento del SNS.
 - Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS.
 - Tasa de intervenciones quirúrgicas en hospitales del SNS.

De todas las dimensiones estudiadas todas han empeorado en ciertos aspectos, aunque no de forma uniforme, depende de la dimensión que se analice. **En total han empeorado 21 de 43 indicadores:**

- ❖ En la dimensión “Experiencia del paciente” han empeorado 5 de 9 indicadores, la satisfacción y las valoraciones positivas de los ciudadanos con el sistema público han decrecido.
- ❖ En la dimensión “Accesibilidad” todos los indicadores han empeorado, los pacientes en espera y los tiempos medios de espera para consultas y operaciones han aumentado.
- ❖ La dimensión “Coste y Gasto” ha aumentado en 8 de 12 indicadores, el Estado ha aumentado la cantidad de recursos desde 2015 de forma continua.
- ❖ La dimensión “Uso/Recursos” ha aumentado en 10 de 15 indicadores, por tanto, ha aumentado tanto el uso (frecuentación en consultas, urgencias) como los recursos (personal médico y de enfermería).

Si bien es cierto que no se contabilizan únicamente recursos propios públicos, sino también de recursos, personal y servicios de centros privados pagados con dinero público.

Para comprobar si **la calidad asistencial de la sanidad a nivel autonómico se ha resentido tras la pandemia (H2)** se comprobará si en los años de la pandemia empeoraron los indicadores de calidad asistencial. Para ello se comparan los indicadores en dos periodos: prepandemia (2015 – 2019), y postpandemia (2020 - 2023).

- En el apartado “Experiencia del paciente”, se observa como **en el periodo prepandemia (2015 a 2019) aumentan TODOS los indicadores, y en el periodo postpandemia (2020 a 2023) decrecen todos los indicadores** de nuevo en más de la mitad de las comunidades. La experiencia del paciente se ha resentido tras la pandemia.
- En el apartado “Corte y Gasto” existe hasta 2019 una **tendencia positiva en 7 de 10 indicadores**, (los tres indicadores en los que decrece en la mayoría de las comunidades serían el gasto en concierto, en farmacia y en salarios para residentes en formación). **En el periodo postpandemia sigue aumentando**

en 7 de 10 indicadores (se sigue disminuyendo en conciertos, en farmacia y esta vez en servicios de atención especializada).

- En el apartado “Accesibilidad” se observa **una tendencia positiva tanto en el periodo prepandemia y postpandemia**. En este caso tras la pandemia incrementan aún más el número de pacientes en espera y el tiempo medio de espera para consultas u operaciones.
- En el apartado “Uso / Recursos” **no se observa una tendencia uniforme de los indicadores**. Existe, por ejemplo, una tendencia positiva tanto en el periodo prepandemia como en el postpandemia en los 4 indicadores relacionados con el número de personal médico y de enfermería. Se aprecia, asimismo una tendencia negativa en el periodo prepandemia y postpandemia en indicadores de porcentajes de cirugías practicadas en el SNS, en consumo de medicamentos y en frecuentación en atención especializada. **Esta dimensión se habría fortalecido tras la pandemia en algunos aspectos.**

Para comprobar **si existen diferencias de calidad asistencial entre comunidades autónomas (H3)** se realizará una clasificación con las comunidades que tengan las mejores y las peores puntuaciones en las cuatro dimensiones de calidad asistencial. Esta clasificación se encuentra en las Tablas 6, 8, 10 y 12 en las columnas “Top comunidades con mejores/peores puntuaciones”

Para su mejor entendimiento se exponen una serie de mapas (Figuras 1, 2, 3 y 4) que señalan la frecuencia con la que aparecen dichas comunidades entre las mejores o peores puntuaciones en todas las dimensiones analizadas para su mejor comprensión visual. Las tablas de datos con los que se han realizado los mapas se encuentran en el apartado 4.3. del anexo.

También se ha realizado una tabla de balance de las frecuencias en las que las comunidades obtienen los mejores y los peores resultados en cada una de las dimensiones, para conocer qué comunidades destacan en las distintas dimensiones.

Figura 1: Frecuencia de aparición de las comunidades en los indicadores de “Experiencia del Paciente”.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INCLASNS.

En la Figura 1 se observa en el mapa de la izquierda como Navarra (6), Cantabria (4), Aragón (4), Murcia (3) y Asturias (2) han sido las comunidades que tienen con mayor frecuencia las mejores notas en los indicadores de Experiencia del Paciente. Las comunidades del sur de España no han obtenido las mejores notas en las encuestas.

Por otro lado, en el mapa de la derecha, las comunidades que habrían obtenido con mayor frecuencia las peores notas son: Melilla (9), Canarias (7), Andalucía (3) Ceuta (3) y Comunidad Valenciana y Cataluña (2). Las comunidades no localizadas en la costa mediterránea no tienen las peores puntuaciones.

Tabla 13: Balance de frecuencias por comunidad autónoma de la dimensión “Experiencia del Paciente”.

COMUNIDADES	BALANCE EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Navarra, C. Foral de (NC)	6
Aragón (AR)	4
Cantabria (CB)	4
Asturias, Principado de (AS)	2
Murcia, Región de (MC)	2
Balears, Illes (IB)	1
Castilla y León (CL)	1
Extremadura (EX)	1
País Vasco (PV)	1
La Rioja (RI)	1
Castilla - La Mancha (CM)	0
Galicia (GA)	0
Madrid, Comunidad de (MD)	0
Cataluña (CT)	-1
Ceuta (CE)	-1
Andalucía (AN)	-3
Comunitat Valenciana (VC)	-3
Canarias (CN)	-7
Melilla (ML)	-9

Según el balance de resultados de los indicadores de la dimensión, Navarra, Aragón, Cantabria y Asturias y Murcia serían las comunidades con mejores resultados en la dimensión experiencia del paciente.

Y las peores serían: Melilla, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Figura 2: Frecuencia de aparición de las comunidades en los indicadores de “Coste y Gasto”.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INCLASNS.

En la Figura 2 se observa en el mapa izquierdo que Asturias, Islas Baleares, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco serían las comunidades que aparecen como punteras en gasto en los indicadores de Coste y Gasto.

En el mapa derecho las comunidades que aparecen como las que menos gastan en los indicadores serían: Islas Baleares, Cataluña, Extremadura y Navarra.

**Tabla 14: Balance de frecuencias por comunidad autónoma de la dimensión
“Coste y Gasto”.**

COMUNIDADES	BALANCE COSTE Y GASTO
Asturias, Principado de (AS)	3
Cantabria (CB)	1
Comunitat Valenciana (VC)	1
Madrid, Comunidad de (MD)	1
País Vasco (PV)	1
Aragón (AR)	0
Balears, Illes (IB)	0
Canarias (CN)	0
Extremadura (EX)	0
Galicia (GA)	0
Murcia, Región de (MC)	0
Navarra, C. Foral de (NC)	0
La Rioja (RI)	0
Ceuta (CE)	0
Andalucía (AN)	-1
Castilla - La Mancha (CM)	-1
Melilla (ML)	-1
Castilla y León (CL)	-2
Cataluña (CT)	-3

De acuerdo con el balance de resultados de los indicadores de la dimensión, las comunidades que han obtenido mejores resultados en la dimensión Coste y Gasto serían: Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco.

Y las que menos: Cataluña, Castilla y León, Melilla, Castilla la Mancha y Andalucía.

Figura 3: Frecuencia de aparición de las comunidades en los indicadores de “Accesibilidad”.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INCLASNS.

En la Figura 3 se observa en el mapa izquierdo las comunidades con las mejores puntuaciones con mayor frecuencia han sido: País Vasco (7), Melilla (6), Madrid (3), La Rioja (2) y Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Navarra y Ceuta (1). Estas tres tendrían menor tiempo de espera y menos pacientes en espera para acceder al sistema.

En el mapa de la derecha las comunidades que con mayor frecuencia han obtenido los peores resultados en accesibilidad con mayor frecuencia: Cataluña (3), Extremadura (3) y Andalucía, Aragón, Asturias y Baleares, Murcia y Navarra (1).

Tabla 15: Balance de frecuencias por comunidad autónoma de la dimensión “Accesibilidad”.

COMUNIDADES	BALANCE ACCESIBILIDAD
País Vasco (PV)	7
Melilla (ML)	6
Madrid, Comunidad de (MD)	3
La Rioja (RI)	2
Castilla - La Mancha (CM)	1
Ceuta (CE)	1
Asturias, Principado de (AS)	0
Balears, Illes (IB)	0
Canarias (CN)	0
Cantabria (CB)	0
Castilla y León (CL)	0
Comunitat Valenciana (VC)	0
Galicia (GA)	0
Navarra, C. Foral de (NC)	0
Andalucía (AN)	-1
Aragón (AR)	-1
Murcia, Región de (MC)	-1
Cataluña (CT)	-3
Extremadura (EX)	-3

Las comunidades que han obtenido mejores resultados en Accesibilidad serían: País Vasco, Melilla, Madrid, La Rioja, Castilla la Mancha y Ceuta.

Las peores serían Extremadura, Cataluña, Murcia, Aragón y Andalucía.

Figura 4: Frecuencia de aparición de las comunidades en los indicadores de “Uso y Recursos”

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INCLASNS.

En la Figura 4, podemos observar en el mapa de la izquierda las comunidades con mejores puntuaciones en la dimensión Uso/Recursos del sistema sanitario, éstas serían: Extremadura (7), La Rioja (5), Cantabria, Castilla y León y Castilla la Mancha (4), Aragón, Cataluña y Madrid (2), y Andalucía, Ceuta y Melilla (1).

Y las que menos recursos por persona poseen serían según el mapa de la derecha: Islas Baleares (8), Canarias (6), Ceuta, Madrid (4), Navarra, Melilla, Asturias, Cataluña (2) ...

**Tabla 16: Balance de frecuencias por comunidad autónoma de la dimensión
“Uso y Recursos”.**

COMUNIDADES	BALANCE USO Y RECURSOS
Extremadura (EX)	6
La Rioja (RI)	5
Cantabria (CB)	4
Castilla - La Mancha (CM)	4
Castilla y León (CL)	3
País Vasco (PV)	3
Aragón (AR)	2
Andalucía (AN)	0
Cataluña (CT)	0
Comunitat Valenciana (VC)	-1
Galicia (GA)	-1
Murcia, Región de (MC)	-1
Melilla (ML)	-1
Asturias, Principado de (AS)	-2
Madrid, Comunidad de (MD)	-2
Navarra, C. Foral de (NC)	-2
Ceuta (CE)	-3
Canarias (CN)	-6
Baleares, Illes (IB)	-8

Las comunidades que poseen mayores niveles de personal sanitario, recursos y frecuentación son: Extremadura, La Rioja, Cantabria, Castilla – La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Aragón.

Las que destinan menos recursos serían: Islas Baleares, Canarias, Ceuta, Navarra, Madrid y Asturias.

A continuación, se muestra el balance total de frecuencia de mejores y peores puntuaciones del total de indicadores.

Tabla 17: Balance total de frecuencia por comunidad autónoma.

COMUNIDADES	BALANCE DEL TOTAL DE INDICADORES
País Vasco (PV)	12
Cantabria (CB)	9
La Rioja (RI)	8
Aragón (AR)	5
Castilla - La Mancha (CM)	4
Extremadura (EX)	4
Navarra, C. Foral de (NC)	4
Asturias, Principado de (AS)	3
Castilla y León (CL)	2
Madrid, Comunidad de (MD)	2
Murcia, Región de (MC)	0
Galicia (GA)	-1
Comunitat Valenciana (VC)	-3
Ceuta (CE)	-3
Andalucía (AN)	-5
Melilla (ML)	-5
Balears, Illes (IB)	-7
Cataluña (CT)	-7
Canarias (CN)	-13

Con esta tabla se demuestra que existen diferencias en la calidad asistencial de las comunidades, ya que, aunque algunos territorios destaquen en distintas dimensiones, en conjunto País Vasco, Cantabria y La Rioja obtienen los mejores resultados y Canarias, Cataluña y Baleares obtienen los peores.

Para comprobar las hipótesis 4, 5, 6, 7 y 8 se ha realizado un análisis de correlación entre los indicadores convenientes y se ha ejemplificado en un gráfico de dispersión. En el anexo (apartado 4.4), se exponen los datos recopilados sobre sanidad privada como posible variable explicativa de la calidad asistencial.

Si a mayores recursos económicos a nivel autonómico en sanidad se da una mejor experiencia del paciente (H4).

Gráfico 1. Correlación entre la satisfacción de los ciudadanos y el gasto público por CCAA.

Fuente: Elaboración propia con datos del INCLASNS

Existe una correlación directa moderada entre los indicadores: “4.1.2.c. Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido” y “4.1.1.a: Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público” al ser el coeficiente de correlación 0,529* (*p < 0,05).

La pendiente del ajuste es positiva y tiene muy poca inclinación, lo cual indica que a mayor gasto, mayor satisfacción. Pero el error es muy significativo (en torno al 40%), lo cual unido a un coeficiente de determinación bajo implica que hay más variables involucradas en esta relación.

A menor accesibilidad mayor uso de los servicios de urgencias (H5).

Gráfico 3: Correlación entre la accesibilidad en atención primaria y la frecuentación en urgencias hospitalarias.

Fuente: Elaboración propia con datos del INCLASNS

Existe una correlación inversa moderada entre los indicadores (4.2.4.m) de frecuentación de urgencias hospitalarias y (4.1.3.a) de accesibilidad a atención primaria 24h /48h, su coeficiente de correlación es 0,67* ($p < 0,01$) y la bondad del ajuste es del 45%. Esto significaría que a mayor es la accesibilidad en atención primaria, menor es la frecuentación en urgencias hospitalarias.

Un mayor gasto económico en conciertos por comunidad conlleva una mayor accesibilidad a atención especializada (H6).

Gráfico 4: Correlación entre el gasto en conciertos y la accesibilidad en atención primaria.

Fuente: Elaboración propia con datos del INCLASNS y Fundación IDIS

Existe una correlación inversa moderada entre los indicadores (4.4.1) de gasto en conciertos por comunidad autónoma y (4.1.3.a) el porcentaje de accesibilidad a atención primaria 24h /48h ya que su coeficiente de correlación es de $-0,49^*$ ($p < 0,05$) indicaría que, **a mayor gasto en conciertos, menor accesibilidad en atención primaria pública y esto se relacionaría con la mayor frecuentación en urgencias.** También puede implicar que un mayor gasto en conciertos no mejora la accesibilidad del sistema sanitario, por lo que habría que buscar otras soluciones a este problema. La ecuación de la línea de tendencia posee una pendiente muy baja, por lo que unido a que la bondad de ajuste es de 0,24, no sería un modelo fiable para realizar predicciones.

5. CONCLUSIONES

5.1. Resultados y discusión.

1. La evolución de la calidad asistencial a nivel estatal desde 2015 a 2024

El análisis descriptivo de los indicadores a nivel estatal resumido en las tablas 5, 7, 9 y 11, nos indica que la evolución no sigue la misma pauta en todos los indicadores, en concreto de la dimensión “Experiencia del paciente” empeora levemente en la mayoría de los indicadores (5 de 9) obteniendo en 2023 resultados cercanos a los de 2015, es decir, que han decrecido las valoraciones positivas del sistema sanitario y el trato con el paciente.

En la segunda dimensión “Coste y Gasto” aumenta de forma constante todos los años en la mayoría de los indicadores (9 de 13). De la tercera dimensión “Accesibilidad” han empeorado intensamente todos los indicadores: los tiempos de espera, y las colas de pacientes para atención primaria, especializada e intervenciones quirúrgicas. En la cuarta dimensión “Uso y recursos” han mejorado 8 de 15 indicadores levemente, esta dimensión el más complicada para medir los recursos únicamente públicos, pues incluye también centros concertados. Han empeorado 7 indicadores: las demandas asistenciales de servicios de urgencias y la dosis por habitante diaria de antidepresivos han ido en aumento cada año. Destaca también que han decrecido los porcentajes de personal, frecuentación, camas y las operaciones pertenecientes al SNS, por lo tanto, han aumentado en el sector privado.

En total han empeorado 23 de 44 indicadores en calidad asistencial, a pesar del aumento de financiación del sistema sanitario, el aumento de personal médico y la disminución de la frecuentación en servicios del SNS, la accesibilidad no ha parado de empeorar (en especial en 2020 con la pandemia). A esta falta de accesibilidad puede deberse la disminución de los indicadores de experiencia del paciente a partir de 2019.

En el siguiente gráfico se ve la correlación positiva moderada entre las dos variables, con un coeficiente de Pearson de 0,62* ($p < 0,01$). Lo que significa que, a mayor accesibilidad, mayor satisfacción con el sistema sanitario. La atención tardía para el tratamiento de los pacientes, o la falta de tiempo y recursos por el exceso de pacientes en espera en el diagnóstico suele ser un agravante y puede llegar a tener

consecuencias irreversibles. Aun así, parecen existir más variables implicadas por el bajo R² del gráfico (0,39).

Gráfico 6. Correlación entre el porcentaje de accesibilidad en AP y la satisfacción con el sistema sanitario.

Fuente: Elaboración propia con datos del INCLASNS.

2. Análisis prepandemia y postpandemia de la sanidad a nivel estatal

Este análisis temporal a nivel autonómico nos indica que todas las dimensiones de calidad asistencial no siguen la misma pauta: todos los indicadores de “Experiencia del Paciente” mejoran hasta 2019 y después decrecen hasta 2023, todos los indicadores de “Accesibilidad” simplemente empeoran en los dos periodos, por último, la mayoría de los indicadores de “Coste y Gasto” aumentan en ambos periodos, y los indicadores de “Uso y Recursos” aunque no parece que sigan una tendencia clara, la gran mayoría de máximos históricos se dan en el periodo postpandemia y los mínimos en el periodo prepandemia.

Es decir, que la pandemia ha afectado negativamente a la “Experiencia del Paciente” (obteniendo los valores mínimos mayormente en el periodo prepandemia) y a la Accesibilidad (los valores máximos están en el periodo postpandemia). La pandemia también habría provocado un aumento en “Gasto/Coste” y de “Uso y Recursos” en el

sistema (la mayoría de los valores máximos se encuentran en el periodo postpandemia).

3. Análisis comparativo entre comunidades en cuestión de calidad asistencial sanitaria

El análisis comparativo mediante clasificaciones de frecuencia mejores y peores resultados se indica que sí existen diferencias de calidad asistencial entre comunidades autónomas además de las destacar cada una en dimensiones distintas.

Las comunidades que mejores resultados en “Experiencia del paciente” los tienen: Navarra, Cantabria, Aragón (todas del norte de España) y las que peores valoraciones serían: Melilla, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía (todas del sur o fuera de la península). Los mejores resultados en la dimensión “Coste y Gasto” los tiene sería Asturias y los peores Cataluña. Los mejores resultados en “Accesibilidad” las tienen: País Vasco, Madrid y Melilla, y las que menos Cataluña y Extremadura.

Y por último las comunidades que consiguen mejores resultados en “Uso y Recursos” serían: Extremadura, La Rioja, Cantabria y Castilla la Mancha y las que peores resultados tienen son: Islas Baleares, Canarias y Ceuta.

Tras este resumen de los resultados por dimensiones, se puede ver a continuación el balance en de frecuencias de mejores y peores puntuaciones del total de indicadores.

Tabla 17: Balance total de frecuencia por comunidad autónoma.

COMUNIDADES	BALANCE DEL TOTAL DE INDICADORES
País Vasco (PV)	12
Cantabria (CB)	9
La Rioja (RI)	8
Aragón (AR)	5
Castilla - La Mancha (CM)	4
Extremadura (EX)	4
Navarra, C. Foral de (NC)	4
Asturias, Principado de (AS)	3
Castilla y León (CL)	2
Madrid, Comunidad de (MD)	2
Murcia, Región de (MC)	0
Galicia (GA)	-1
Comunitat Valenciana (VC)	-3
Ceuta (CE)	-3
Andalucía (AN)	-5
Melilla (ML)	-5
Balears, Illes (IB)	-7
Cataluña (CT)	-7
Canarias (CN)	-13

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INCLASNS

Las comunidades del norte de España (País Vasco, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra, Asturias) y del centro de la península (Madrid, Extremadura, Castilla y León y Castilla la Mancha) parecen tener mejores resultados del conjunto de los indicadores de calidad asistencial. Las comunidades que poseen mayor cantidad de población, y las que se sitúan en la costa mediterránea o fuera de la península poseen peores resultados.

Conocer la razón de este patrón es una línea de investigación interesante, ya que puede ser por múltiples causas: descentralización de la política sanitaria, la inversión en sanidad, las infraestructuras, las distintas densidades poblacionales, la eficiencia de la gestión...

4. Correlaciones analizadas

Los resultados de las relaciones de correlación más significativas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 18: Indicadores correlacionados.

<p>4.1.2.c. Satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario</p> <p>4.1.1.a. Gasto público por habitante, gestionado por las comunidades autónomas</p>	<p>CORRELACIÓN DIRECTA</p> <p>MODERADA</p> <p>R = 0,529</p> <p>R² = 0,28</p> <p>P < 0,05</p> <p>A mayor gasto, mayor satisfacción.</p>
<p>4.2.4.m. Frecuentación de urgencias hospitalarias</p> <p>4.1.3.a. % Porcentaje de accesibilidad a atención primaria 24h / 48 h</p>	<p>CORRELACIÓN INVERSA</p> <p>MODERADA</p> <p>R = 0,67</p> <p>R = 0,45</p> <p>P < 0,01</p> <p>A mayor accesibilidad, menor frecuentación en urgencias hospitalarias.</p>
<p>4.4.1. Estimación de gasto en conciertos por comunidad autónoma</p> <p>4.1.3.a. Porcentaje de accesibilidad a atención primaria 24h /48h</p>	<p>CORRELACIÓN INVERSA</p> <p>MODERADA</p> <p>R = -0,49</p> <p>R² = 0,24</p> <p>P < 0,05</p> <p>A mayor gasto en conciertos, menor accesibilidad en atención primaria.</p>
<p>4.1.2.c. Satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario</p> <p>4.1.3.a. Porcentaje de accesibilidad a atención primaria 24h /48h</p>	<p>CORRELACIÓN DIRECTA</p> <p>MODERADA</p> <p>R = 0,62</p> <p>R² = 0,35</p> <p>P < 0,01</p> <p>A mayor accesibilidad a atención primaria, mayor satisfacción de los ciudadanos.</p>

Fuente: Elaboración propia con datos del INCLASNS

A parte de estas cuatro relaciones, se han realizado más intentos de correlación entre indicadores de gasto, accesibilidad y experiencia del paciente, pero ninguna estaba correlacionada con intensidad moderada. Afirmamos que la sanidad es un objeto de análisis complejo con múltiples factores que la condicionan.

Este análisis puede utilizarse como base para análisis más profundos de la calidad asistencial o el estado del sistema sanitario en otros periodos temporales.

Se debe tener en cuenta las limitaciones de tiempo para realizar el trabajo, y el corto periodo de tiempo analizado.

De igual manera debe tenerse en cuenta la limitación de fuentes: el INCLASNS es una fuente estatal, pero no recoge todos los aspectos de calidad asistencial que interesaban (como la eficiencia, o indicadores de eficacia de las intervenciones y servicios a nivel general). No se separan los recursos exclusivamente públicos de los recursos concertados, lo cual hace complicado estudiar la sanidad privada como una variable causal y en ocasiones han faltado los datos de los años 2020 y 2021, imprescindibles para analizar el estado de sanidad durante la pandemia. También ha sido difícil encontrar datos de sanidad de las comunidades autónomas, como sus presupuestos, o los recursos sanitarios. Por otro lado, la fundación IDIS, se basa en estimaciones de seguros y gastos privados, que bebe de fuentes como el CIS o el INE o el Ministerio de Sanidad, en cuya metodología suelen aplicar porcentajes correctivos en los resultados de sus encuestas.

5.2. Conclusiones

A continuación, se exponen las conclusiones del análisis:

- La evolución de la calidad asistencial es negativa desde 2015 hasta 2024 en las dimensiones de Experiencia del paciente y de Accesibilidad a pesar del aumento de recursos y de gasto. En concreto empeoran 21 de 43 indicadores.
- La calidad asistencial de la sanidad en las comunidades autónomas se ha resentido tras la pandemia, sobre todo en Accesibilidad y Experiencia del paciente, donde se observan los valores máximos de los indicadores en el periodo postpandemia.
- Existen diferencias claras de calidad asistencial entre las comunidades autónomas, en concreto las comunidades del norte de España (País Vasco, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra, Asturias) y del centro de la península (Madrid, Extremadura, Castilla y León y Castilla la Mancha) tienen con más frecuencia los mejores resultados, mientras que las comunidades que poseen mayor cantidad de población, las que se sitúan en la costa mediterránea o fuera de la península poseen peores resultados.
- Existen indicadores con correlaciones moderadas, en concreto:
 1. Un mayor gasto público por habitante se relaciona con una mayor satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario.
 2. Una mayor accesibilidad a la atención primaria se relaciona con una menor frecuentación de las urgencias hospitalarias.
 3. Un mayor gasto en conciertos por comunidad autónoma, no se relaciona necesariamente con una mayor accesibilidad, ni a atención primaria y a especializada.
 4. Un mayor porcentaje de accesibilidad se relaciona con una mayor satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario.

6. BIBLIOGRAFÍA

Allianz Seguros e Inversiones. (s. f.). ¿Qué es el ICEA? | Diccionario de Seguros Allianz. Allianz Seguros. e

Council of Europe (1998). Recommendation on development and implementation of quality improvement systems (QIS) in health care and explanatory memorandum. (p.51)

Department of Health (1997). The new NHS: modern, dependable. London, The Stationary Office. (Traducción)

Noriega, D. (2023, 13 abril). El conflicto de la sanidad pública se reaviva con convocatorias de protestas en siete comunidades. *elDiario.es*. https://www.eldiario.es/sociedad/conflicto-sanidad-publica-reaviva-convocatorias-protestas-siete-comunidades_1_10107538.html

Efe. (2023, 12 diciembre). Dos manifestaciones de personal sanitario dificultan el tráfico por el centro de Barcelona. *Diario ABC*. <https://www.abc.es/salud/dos-manifestaciones-personal-sanitario-dificultan-trafico-centro-20231212123009-vi.html?ref=>

Barber, Ryan M et al. *The Lancet*, Volume 390, Issue 10091, 231 - 266

Blanco Moreno, A., Urbanos Garrido, R. M., & Thuissard Vasallo, I. J. (2012). Distribución del gasto sanitario público por edad y sexo en España: análisis de la década 1998-2008. *Documentos de Trabajo FUNCAS*, 673. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4961643>

BOE-A-1986-10499 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (1986, 25 abril). <https://www.boe.es/eli/es/l/1986/04/25/14/con>

Calvo Vérguez, J. (2020). La sanidad en España: situación actual y perspectivas de futuro (1st ed.). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctv17hm85z>

Colaboradores de Wikipedia. (s. f.). Anexo: Presidencias autonómicas españolas - Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidencias_auton%C3%B3micas_espa%C3%B1olas#Hist%C3%B3rico_de_presidentes_auton%C3%B3micos

Constitución española (BOE núm.311, de 29 de diciembre de 1978)

Dalli, M. (2019). Acceso a la asistencia sanitaria y derecho a la salud: el sistema nacional de salud español. Tirant lo Blanch. p.104

Del Mar Villegas Periñán, M., & Díaz, I. M. R. (2003). La calidad asistencial: concepto y medida. *Dirección y Organización*, 29. <https://doi.org/10.37610/dyo.v0i29.142>

Goodair, B., & Reeves, A. (2024). The effect of health-care privatization on the quality of care. In *The Lancet Public Health* (Vol. 9, Issue 3, pp. e199–e206). Elsevier Ltd. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00003-3](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00003-3)

Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015
<https://www.publico.es/sociedad/junta-andalucia-penaliza-medicos-superen.html>

Idisalud. (s. f.). Patronos | Fundación IDIS. Fundación IDIS. <https://www.fundacionidis.com/miembros/patronos>

Idisalud. (s. f.-a). Sanidad Privada, aportando Valor. Análisis de situación 2016 | Fundación IDIS. Fundación IDIS. <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/estudio-resa-2016>

Idisalud. (s. f.-b). Sanidad Privada, aportando valor. Análisis de situación 2017 | Fundación IDIS. Fundación IDIS. <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2017>

Idisalud. (s. f.-c). Sanidad privada, aportando valor. Análisis de Situación 2018 | Fundación IDIS. Fundación IDIS. <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2018>

Idisalud. (s. f.-d). *Fundación IDIS*. Sanidad privada, Aportando Valor. Análisis de situación 2021 URL: <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2021>

Idisalud. (s. f.-d). Sanidad privada, aportando valor. Análisis de Situación 2019 | Fundación IDIS. Fundación IDIS. <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2019>

Idisalud. (s. f.-e). Sanidad Privada, aportando Valor. Análisis de situación 2020 | Fundación IDIS. Fundación IDIS. <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2020>

Idisalud. *Fundación IDIS*. Sanidad privada, Aportando Valor. Análisis de situación 2023 URL: <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-2023>

Informe de 2023

Larruga, F. J. S. (1999). Las competencias del Estado, comunidades autónomas y Corporaciones Locales en materia sanitaria. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=569361>

Macia Soler, M. L., & Moncho Vasallo, J. (2007). SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL. CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS. *Enfermería Global*, 6(1). <https://doi.org/10.6018/eglobal.6.1.256>

March Cerdá, J. C. (2018). La universalización de la sanidad y la calidad. *Journal of Healthcare Quality Research*, 33(6), 309–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2018.11.001>

Martín, P., & Martín, P. (2023, 24 enero). Los puntos negros de la sanidad pública: falta de profesionales, saturación y financiación. https://www.epe.es/es/sanidad/20230124/puntos-negros-sanidad-publica-falta-profesionales-saturacion-financiacion-81894213?utm_source=copy-url&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

Martínez Giralt, X. (2013). Colaboración público-privada en sanidad. In *Cuadernos de información económica* (Issue 235, pp. 61–68). FUNCAS.

Ministerio de Sanidad - Sanidad en datos. (n.d.). Población de 15 y Más Años, En Porcentaje, Cubierta Por El Sistema Sanitario Público, Según La Encuesta Europea de Salud En España 2020. Retrieved February 26, 2024, from <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/tablas/tabla6.htm>

Ministerio de Sanidad y Consumo, Asenja Velasco, C., Colomer Revuelta, C., et al. (2007). Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2005. En Sanidad.gob.es. <https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/informeAnualSNS/docs/general2005/informeSNS2005ParteGeneralCompleta.pdf>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Portal estadístico del SNS - Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2016. (s. f.). <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfSNS2016.htm>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Portal estadístico del SNS - Informe anual del SNS 2017. (s. f.). <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfSNS2017.htm>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Portal estadístico del SNS - Informe anual del SNS 2018. (s. f.). <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfSNS2018.htm>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Portal Estadístico del SNS - Financiación y Gasto sanitario. (s. f.). <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/finGastoSanit.htm>

Ministerio de Sanidad. (2023). Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Actualización año 2023. https://inclasns.sanidad.gob.es/doc/Metodologia_INCLASNS_V2.pdf?v=2.1

Ministerio de sanidad. (s. f.). Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021. En INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2022. MINISTERIO DE SANIDAD CENTRO DE PUBLICACIONES. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2020_21/INFORME_ANUAL_2020_21.pdf

Ministerio de sanidad. (s. f.). Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2019. En INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2021. MINISTERIO DE SANIDAD CENTRO DE PUBLICACIONES. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2019/Informe_SNS_2019.pdf

Ministerio de Sanidad. INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Actualización año 2023. (n.d.). <https://inclasns.sanidad.gob.es/>.

Observación, E. (s. f.). Historia del modelo sanitario español. <https://www.fundacionisys.org/es/blogs/profesional/en-observacion/857-historia-del-modelo-sanitario-espanol>

Pilar, J. G. /. S. A. (2023, 1 enero). Los profesionales de la sanidad, en datos: de la fuga de médicos de familia al riesgo de colapso en 2027. RTVE.es. <https://www.rtve.es/noticias/20230101/personal-sanitario-espana-plantillas-medicos-enfermeras/2417589.shtml>

Pimentel, E. (2003). El desarrollo sostenible de los sistemas de salud: un paradigma emergente y saludable. *Ciência&SaúdeColetiva*, 8, 243-249. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232003000100017>

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Española de Calidad Asistencial, en materia de calidad asistencial. Boletín Oficial del Estado, 14, de 16 de enero de 2020, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-676

Retrieved April 8, 2024, URL: <https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2022>

Secretaria General Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad. (n.d.). Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Retrieved February 28, 2024, from <https://inclasns.sanidad.gob.es/?show=true>

Sobre DBK | DBK Observatorio Sectorial. (s. f.). https://www.dbk.es/quienes_somos. (30/04/2024)

Sociedad Española de Directivos de la Salud. (2021, June 1). Las claves del éxito del sistema sanitario español. SEDISA. Retrieved February 21, 2024, from <https://sedisa.net/2021/06/01/las-claves-del-exito-del-sistema-sanitario-espanol/>

World Health Organization: WHO. (2020, July 21). Calidad de la atención. World Health Organization: WHO. https://www.who.int/es/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1

ANEXO

ÍNDICE

1. Introducción

2. Metodología.

4. Análisis descriptivo de los indicadores.

4.1 Tablas de calidad asistencial a nivel ESTATAL.

4.1.1 Tablas de experiencia del paciente.

4.1.2. Tablas de coste y gasto

4.1.3. Tablas de accesibilidad

4.1.4. Tablas de Recursos/Uso

4.2. Tablas de calidad asistencial a nivel AUTONÓMICO

4.2.1 Tablas de experiencia del paciente

4.2.2 Tablas de coste y gasto

4.2.3. Tablas de accesibilidad

4.2.4. Tablas de recursos/uso

4.3. Tablas de frecuencia de mapas (H3)

4.4. Tablas de Sanidad Privada

1.Introducción

Tabla 1.1. Dimensiones de la calidad asistencial.

Tabla 2. Dimensiones de calidad asistencial							
Palmer (1983)	Donabedian (1988)	Nutting et al. (1990) in Saturno	Maxwell (1992)	Consejo de Europa (1998)	NHS (1997)	NLHI de la JCAHO (1999)	Instituto de Medicina (2001)
Efectividad	Efectividad	Efectividad	Efectividad	Efectividad	Efectividad	Efectividad	Efectividad
Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia	Eficiencia
Acceso	Acceso	Distribución de la asistencia/ integridad	Acceso	Acceso	Acceso justo	Acceso	—
Competencia técnica	Mejora de la salud	Competencia técnica	Competencia técnica	Eficacia	Mejora de la salud	—	—
—	Equidad	—	Equidad	—	—	—	Equidad
—	Adecuación	—	Adecuación	Adecuación	—	Adecuación	—
Aceptabilidad/ Satisfacción	—	—	Aceptabilidad	Aceptabilidad	—	Disponibilidad	—
—	Seguridad	—	Respeto	Seguridad	—	Seguridad	Respeto/Seguridad
—	—	—	—	—	Oportunidad	Oportunidad	Oportunidad
—	—	—	Elección/ Disponibilidad de información	Satisfacción del paciente	Paciente/ Experiencia asistencial	—	Receptividad centrada en el paciente
—	—	Continuidad/ Coordinación	—	—	—	—	Continuidad
—	—	—	Relevancia	Evaluación	—	Prevención/ Detección precoz	—

Fuentes: Donabedian, 1988; Maxwell, 1992; NHS, 1997; Consejo de Europa, 1998; Saturno, 1999; IOM, 2001; Wareham, Pencheon et al., 2001; JCAHO, 2006.

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe Anual del Sistema Nacional de Salud. (2005) p.85

2. Metodología

Tabla 2.1: Indicadores analizados del INCLASNS.

DIMENSIÓN	EXPLICACIÓN	INDICADORES
<p>CALIDAD</p>	<p>EXPERIENCIA DEL PACIENTE: Capacidad de respuesta a las preferencias, actitudes y expectativas de los pacientes, mide si las decisiones que se toman en el proceso tienen en cuenta las necesidades, deseos y preferencias de participación del paciente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público b) Valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público c) Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema d) Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública e) Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria f) Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud g) Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública h) Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada i) Inaccesibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos

<p>ACCESIBILIDAD</p>	<p>ACCESIBILIDAD: Mejora en el acceso a la atención sanitaria, mide el uso adecuado y a tiempo de los servicios sanitarios para alcanzar los mejores resultados de salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita b) Pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab. c) Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada d) Porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para consulta en Atención Especializada e) Pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab. f) Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente g) Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes
<p>COSTE/GASTO</p>	<p>COSTE / GASTO: Desembolso en bienes y servicios destinados a preservar, mantener, recuperar o mejorar el nivel de salud de una población.</p> <p>*La mayoría de los datos de gasto están actualizados hasta el año 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido b) Porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia c) Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria d) Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada e) Porcentaje del gasto dedicado a conciertos f) Porcentaje del gasto en farmacia g) Gasto farmacéutico por habitante y año a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia h) Gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios (euros) i) Porcentaje del gasto en remuneración de personal j) Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes

<p style="text-align: center;">SOSTENIBILIDAD</p>	<p style="text-align: center;">USO / RECURSOS: Aprovechamiento que hacen los ciudadanos de los servicios sanitarios y al que realizan los profesionales sobre ciertos equipos o técnicas (recursos económicos, infraestructura equipamiento, recursos humanos, productos sanitarios y medicamentos además de tecnologías)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas b) Personal de enfermería por 1000 personas asignadas c) Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año d) Frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año e) Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (% SNS) f) Personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. (% SNS) g) Frecuentación en consultas de atención especializada (% SNS) h) Camas hospitalarias en funcionamiento (% SNS) i) Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS) j) Tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS) k) DHD antidepresivos <p>(En el análisis estatal se incluyen más indicadores de Uso/Recursos que en el análisis autonómico)</p>
--	--	--

Elaboración propia. Fuente: INCLASNS

Tabla 2.2. Explicación de los indicadores. Experiencia del Paciente

EXPLICACIÓN DE LOS INDICADORES	
EXPERIENCIA DEL PACIENTE	DESCRIPCIÓN
4.1.1.a Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público	Media de la suma valoraciones del grado de satisfacción recogidas en la encuesta en una escala Likert de 1 ("muy insatisfecho") a 10 ("totalmente satisfecho")
4.1.1.b Valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público	Porcentaje de personas encuestadas que opinan que la cooperación ha sido muy buena o buena.
4.1.1.c Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud	Suma de las valoraciones del grado de satisfacción de la información recibida en atención primaria
4.1.1.d Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública	Porcentaje de personas encuestadas que refieren que refieren que la atención ha sido muy buena o buena
4.1.1.e Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria	Porcentaje de encuestados satisfechos que han indicado (Buena o Muy Buena) con el tratamiento
4.1.1.f Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud	Media de satisfacción con la información recibida en la consulta del médico especialista
4.1.1.g Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública	Porcentaje de personas que refieren que la atención ha sido muy buena o buena que han acudido al especialista en los últimos 12 meses.
4.1.1.h Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada	Número de personas de +18 que SI refieren participar en las decisiones sobre su problema de salud y que han acudido al médico especialista en los últimos 12 meses.
4.1.1.i Inaccesibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos	Número de personas encuestadas de 15 o más años que declaran inaccesibilidad a la atención dental en los últimos 12 meses.

Tabla 2.3. Explicación de los indicadores. Coste y gasto

EXPLICACIÓN DE LOS INDICADORES	
INDICADORES DE COSTE Y GASTO	DESCRIPCIÓN
Tabla 4.1.2.a Gasto sanitario TOTAL por habitante	Gasto sanitario público y privado en un año entre la población del año de referencia.
Tabla 4.1.2.b Gasto sanitario PÚBLICO por habitante	Gasto público se incluye tanto gastos por medios propios como mediante conciertos . Incluye gastos de servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, servicios de salud pública, servicios colectivos de salud, farmacia, traslados de enfermos, prótesis y aparatos terapéuticos y gasto de capital.
Tabla 4.1.2.c Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido	Gasto sanitario del conjunto de los Servicios de Salud y el de las administraciones territoriales sanitarias. No se incluyen: Gastos de Administración Central, Sistemas de Seguridad Social, Mutualidades de funcionarios y Corporaciones Locales.
Tabla 4.1.2.d. Porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia	Importe farmacéutico facturado a través de recetas médicas del SNS en oficinas de farmacia, menos las aportaciones de los usuarios y deducciones.
Tabla 4.1.2.e. Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria	Gasto sanitario en atención primaria de las CCAA (medicina de familia, pediatría, enfermería y demás personal sanitario y no sanitario) incluyendo conciertos con el sector privado .
Tabla 4.1.2.f. Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada	Gasto en servicios hospitalarios y especializados en las CCAA (asistencia sanitaria de médicos especialistas y demás personal sanitario y no sanitario, formación de médicos especialistas residentes) incluyendo conciertos con el sector privado .
Tabla 4.1.2.g. Porcentaje del gasto dedicado a conciertos	Porcentaje de gasto dedicado a conciertos destinado por las CCAA.
Tabla 4.1.2.h. Porcentaje del gasto en farmacia	Gasto por las recetas médicas expedidas, no incluye el gasto de fármacos dispensados directamente por las instituciones.
Tabla 4.1.2.i. Gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios (euros)	Estimación del gasto total de consumo en bienes y servicios sanitarios de los servicios encuestados entre el número total de personas residente de los hogares

	privados encuestados. Este gasto comprende productos, aparatos, equipos médicos, servicios médicos, ambulatorios y hospitalarios.
Tabla 4.1.2.j. Porcentaje del gasto en remuneración de personal	Porcentaje de gasto sanitario público en remuneraciones de personal del total del gasto sanitario de las CCAA de ese año (Servicios de Salud). Incluye remuneraciones en dinero o en especie del personal directivo, funcionario, estatutario, laboral fijo o eventual, acción social, cotizaciones a las Seguridad Social...
Tabla 4.1.2.k. Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes	Gasto sanitario público dedicado a la formación postgrado del sistema de residentes (para médicos, farmacéuticos, enfermeros, psicólogos, químicos, biólogos, físicos...) del total de gasto en remuneración del personal de las CCAA.
Tablas 4.1.2.l. Gasto sanitario público, privado y total en millones de € (2012 – 2021)	<p>Estas tablas miden el gasto sanitario público y privado, en millones de euros y mediante el porcentaje sobre el PIB desde 2012 hasta 2021.</p> <p>Incluye dos fuentes: La Estadística de Gasto Sanitario Público o EGSP y el Sistema de Cuentas de Salud o SCD. Incluye los gastos de investigación y formación. También divide los gastos según se incluyan los Cuidados de Larga Duración o no.</p> <p>- Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP): Únicamente considera el gasto realizado o financiado por agentes sanitarios públicos, y sus métodos de elaboración y objetivos han sido pactadas entre las organizaciones territoriales y no territoriales integrados en el Sistema Nacional de Salud español. Por ello, es coherente a nivel nacional y puede utilizarse para comparaciones entre comunidades autónomas.</p> <p>- Sistema de Cuentas de Salud: Se basa en clasificaciones y métodos pactados en organizaciones internacionales que afectan a los Estados miembros de las mismas, e incluye el gasto de los agentes privados, sin entrar en consideraciones sobre la organización de los sistemas sanitarios nacionales. Se utiliza, por tanto, para comparaciones entre estados.</p>

Tabla 2.4. Explicación de los indicadores. Accesibilidad.

EXPLICACIÓN DE LOS INDICADORES	
INDICADORES DE ACCESIBILIDAD	DESCRIPCIÓN
Tabla 4.1.3.a Accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita.	Porcentaje de personas que en la última consulta consiguieron cita con atención primaria el mismo día o al día siguiente de los que han pedido cita con el médico de familia de la sanidad pública en los últimos doce meses.
Tabla 4.1.3.b Pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab.	Número de pacientes pendientes de una primera consulta en Atención Especializada por cada 1000 habitantes de toda la población con tarjeta sanitaria. Se excluyen pacientes con demora atribuible a la propia voluntad del paciente y pacientes en espera tras rechazo de un centro alternativo.
Tabla 4.1.3.c Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada	Sumatorio de los días de espera de media de los pacientes pendientes para una primera consulta de especialista sobre el total de pacientes pendientes.
Tabla 4.1.3.d Porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para primera consulta en Atención Especializada	Porcentaje con más de 60 días de espera para una primera consulta del total de pacientes en espera para una primera consulta.
Tabla 4.1.3.e. Pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab.	Número de pacientes por cada mil 1000 habitantes pendientes para una operación no urgente (se consideran pacientes pendientes en espera estructural al número total de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica programada, cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles).
Tabla 4.1.3.f. Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente	Sumatorio de los días de espera de los pacientes pendientes de una intervención para cirugía no urgente del total de pacientes.
Tabla 4.1.3.g. Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes	Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para una operación no urgente del total de pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente.

Tabla 2.5. Explicación de los indicadores. Uso y Recursos.

EXPLICACIÓN DE LOS INDICADORES	
INDICADORES DE USO / RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Tabla 4.1.4.a Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas (Centros públicos y privados)	Este indicador mide el número de profesionales médicos entre la población asignada a atención primaria (medicina de familia pediatría que trabaja en centros de salud y consultorios locales, no incluye médicos internos y residentes ni plazas de urgencia...).
4.1.4.b Personal de enfermería en atención primaria por 1000 personas asignadas	Este indicador mide el número de profesionales de enfermería en atención primaria de la población asignada, incluye a los profesionales de enfermería que trabajan en centros de salud y consultorios locales, no incluye matronas ni urgencias, ni auxiliares de enfermería ni plazas de unidad de apoyo.
4.1.4.c. Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año	Este indicador mide el número de consultas a medicina de atención primaria registradas en un año de la población asignada a atención primaria de ese año. No se incluyen las efectuadas en turnos de urgencia o de atención continuada, solo centros de salud y consultorios locales.
4.1.4.d. Frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año	Este indicador mide el número de consultas de enfermería registradas en un año de la población asignada a atención primaria en ese año.
4.1.4.e Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)	Este indicador nos da el porcentaje de médicos especialistas de centros de SNS (incluyen los centros privados que mantienen conciertos con fondos públicos), sobre el total de médicos de Atención Especializada.
4.1.4.f. Personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)	Este indicador mide el número de profesionales de enfermería de centros que pertenecen al SNS del total de profesionales de enfermería. (Incluye centros privados que mantienen conciertos con fondos públicos , no se incluyen categorías de enfermeras especialistas).

<p>4.1.4.g. Frecuentación en consultas de atención especializada por 1000 hab./año (Hospitales públicos y privados)</p>	<p>Este indicador mide la media de consultas registradas en hospitales y centros de atención especializada (ya sean primeras o revisiones periódicas) de la población en un año, no se incluyen visitas para la realización de una prueba ni visitas al dentista ni visitas realizadas exclusivamente por personal de enfermería, psicólogo ni fisioterapeuta).</p>
<p>4.1.4.h. Frecuentación en consultas de atención especializada (% SNS)</p>	<p>Este indicador mide el porcentaje de consultas de atención especializada realizadas en hospitales y centros de atención especializada del SNS (tantos públicos como privados concertados) del total de consultas registradas en hospitales y centros de atención especializada.</p>
<p>4.1.4.i. Camas hospitalarias en funcionamiento (% SNS)</p>	<p>Este indicador mide el número de camas en funcionamiento en hospitales que pertenecen al SNS (están incluidos los centros privados financiados con concertos) respecto al total de camas hospitalarias en funcionamiento.</p>
<p>4.1.4.j. Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS) / Tasa de ambulatorización quirúrgica</p>	<p>Este indicador mide el porcentaje de intervenciones quirúrgicas sin ingreso en una cama de hospitalización realizado en centros del SNS (tanto públicos como concertados) en un año, entre el total de intervenciones de dicho año.</p>
<p>4.1.4.k. Tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS)</p>	<p>Este indicador mide el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en hospitales pertenecientes al SNS (tanto públicos como concertados) del total de intervenciones quirúrgicas registradas en hospitales.</p>
<p>4.1.4.l. DHD antidepressivos</p>	<p>Este indicador mide las Dosis por Habitante Diaria, esta se calcula mediante el número total de Dosis Diarias Definidas o DDD de antidepressivos dispensadas en un año entre la población de ese año multiplicada por 365 días. Incluyen recetas médicas del SNS (incluyendo las de Mutualidades). En 2016 se rompe la serie ya que se incluye el consumo de medicamentos en los Hospitales de la Red Pública del SNS.</p>

4. Análisis descriptivo de las tablas.

EXPERIENCIA DEL PACIENTE A NIVEL NACIONAL

El grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público **(4.1.1.a)** tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia negativa. Su máximo valor (2019) fue 6,74 y su mínimo valor (2022) con un 6,29. Que no suba la nota de un 6 sobre 10 nos dice que hay una gran cantidad de personas insatisfechas con el funcionamiento del sistema sanitario.

La valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público **(4.1.1.b)** tiene una tendencia (2017 – 2023) negativa, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia negativa. Su máximo valor (2019) fue 57,2 y su mínimo valor (2022) con un 42,7.

La satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud **(4.1.1.c)** tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia negativa. Su máximo valor (2022) fue 7,45 y su mínimo valor (2023) con un 7,45.

La valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública **(4.1.1.d)** tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia negativa. Su máximo valor (2015) fue 86,8 y su mínimo valor (2022) con un 80,5.

La participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria **(4.1.1.e)** tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia negativa. Su máximo valor (2018) fue 85 y su mínimo valor (2022) con un 76.

La satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud **(4.1.1.f)** tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia también es positiva. Su máximo valor (2023) fue 7,66 y su mínimo valor (2016) con un 7,15.

La valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública **(4.1.1.g)** tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia negativa. Su máximo valor (2019) fue 84,4 y su mínimo valor (2016 y 2022) con un 82,7.

La participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada **(4.1.1.h)** tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia positiva. Su máximo valor (2019) fue 79,1 y su mínimo valor (2022) con un 65,8.

La inaccesibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos **(4.1.1.i)** tiene una tendencia (2017 – 2020) negativa.
Su máximo valor (2017) fue 12,4 y su mínimo valor (2020) con un 9,25

EXPERIENCIA DEL PACIENTE A NIVEL AUTONÓMICO

4.2.1.a. El grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público

- En el periodo pre-pandemia 2015 – 2019 el grado de satisfacción aumenta hasta 2019 en 15 comunidades (excepto en Murcia, Navarra y Ceuta) hasta obtener los mejores resultados de la serie, y en el periodo postpandemia (2020 – 2023) este desciende (excepto en Murcia y Navarra) en todas las Comunidades hasta cifras cercanas a 2015.
- La puntuación más alta de este indicador la obtuvo Aragón con un 7,45 (2019). La puntuación más baja de este indicador la obtuvo Melilla con un 5,4 (2015).
- La variación (2015 – 2024) ha disminuido en 12 de las 17 comunidades (sobre todo en Aragón (-0,78), Navarra (-0,78) y País Vasco (-0,62). Ha aumentado por tanto en 5 (las que más Comunidad Valenciana (0,26), Cataluña (0,24), y Canarias (0,21) y en la Ciudad Autónoma de Melilla (0,17).
- Las comunidades autónomas con las **valoraciones más altas** han sido: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja.
- Las comunidades autónomas con las **valoraciones más bajas** son: Melilla, Ceuta, Andalucía y Canarias.

4.2.1.b Valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público

- En todas las comunidades en el periodo prepandemia 2015 – 2019 la valoración positiva de la coordinación aumenta hasta 2019 (excepto en Ceuta) hasta obtener los mejores resultados de la serie y después, en el periodo post pandemia (2020 – 2023) desciende el grado de satisfacción en TODAS las Comunidades.
- La puntuación más alta de este indicador la obtuvo Navarra con un 78,84% (2019). La puntuación más baja de este indicador la obtuvo Melilla con un 23,53% (2022).
- La variación desde 2015 a 2023 ha disminuido en 10 de las 17 comunidades y en una Ciudad Autónoma (sobre todo en Extremadura (-17,87), Ceuta (-16,02) y País Vasco). Ha aumentado por tanto en 7 comunidades (sobre todo en Cantabria Baleares, La Rioja y Melilla).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas actualmente son: Navarra, País Vasco, Asturias y Cantabria.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Ceuta, Canarias y Andalucía.

4.2.1.c. Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud

- En el periodo 2015 – 2019 la valoración positiva de la información recibida en la consulta aumenta en 14 comunidades (excepto en Aragón, Canaria, Cantabria, y Ceuta) y después, en el periodo post pandemia (2020 – 2023) desciende el grado de satisfacción en 13 de las Comunidades (excepto Canarias, Murcia, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla).
- La puntuación más alta de este indicador la obtuvo Aragón con un 8,37 (2015). La puntuación más baja de este indicador la obtuvo Melilla con un 6,1 (2015).
- La variación desde 2015 a 2023 ha disminuido en 10 de las 17 comunidades (mayoritariamente en Aragón (-0,77), Canarias, Cantabria y Castilla la Mancha). Ha aumentado por tanto en 7 comunidades (sobre todo en Melilla (1,08), Ceuta y País Vasco).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas actualmente son: Aragón, Cantabria, Murcia y Navarra.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Ceuta, Cataluña.

4.2.1.d. Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública

- En el periodo pre-pandemia 2015 – 2019 aumenta en 14 comunidades (excepto en Aragón, Canaria, Cantabria, y Ceuta) y después, en el periodo post pandemia (2020 – 2023) desciende el grado de satisfacción en 13 de las Comunidades (excepto Canarias, Murcia, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla).
- La puntuación más alta de este indicador la obtuvo Aragón con un 8,37 (2015). La puntuación más baja de este indicador la obtuvo Melilla con un 6,1 (2015).
- La variación desde 2015 a 2023 ha disminuido en 10 de las 17 comunidades (mayoritariamente en Aragón (-0,77), Canarias, Cantabria y Castilla la Mancha). Ha aumentado por tanto en 7 comunidades (sobre todo en Melilla (1,08), Ceuta y País Vasco).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas actualmente son: Aragón, Cantabria, Murcia y Navarra.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Ceuta, Cataluña.

4.2.1.e. Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria

- En el periodo pre-pandemia aumenta en todos los territorios excepto en Canarias, Navarra y La Rioja, alcanzando en 2019 las puntuaciones más altas. En el periodo postpandemia

disminuye en todos los territorios excepto en cinco: Asturias, Canarias, Navarra, La Rioja y Melilla.

- La máxima la obtuvo Extremadura (2019) con un 93,14% y la mínima Melilla (2015) con un 55,8%
- La tendencia (2015 – 2023) es creciente en 11 territorios (sobre todo en Melilla (30,84), Castilla y León (12,11) y Cantabria (10,79), y decreciente en 8 (sobre todo en Ceuta, La Rioja, Islas Baleares)
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Navarra, Murcia, Cataluña
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Comunidad Valenciana, Melilla y Canarias.

4.2.1.f. Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud

- En el periodo hasta 2019 aumenta en TODAS las comunidades y ciudades autónomas, desde 2019 decrece en 8 territorios (Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja).
- La puntuación máxima la tiene Navarra (2023) con un 8,37, la mínima la tiene Melilla (2015) con un 5,62.
- La tendencia (2015 – 2023) ha decrecido en una sola comunidad: Aragón. Los demás territorios tienen una tendencia creciente, sobre todo (Melilla, Extremadura y Ceuta).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Murcia, Aragón y Navarra y Cantabria.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Canarias y Cataluña.

4.2.1.g. Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública.

- Desde 2015 ha aumentado en 13 territorios y disminuido en 6, desde 2019 ha aumentado este en 8 territorios y ha decrecido en 11.
- La máxima valoración la tiene La Rioja (2019) con un 96,31% y la mínima la tiene Melilla (2015) con un 54,95%.
- La tendencia (2015 – 2023) es negativa en 11 territorios (sobre todo en Cantabria, Andalucía, e Islas Baleares) y positiva en 8 territorios (sobre todo aumenta en Melilla, Canarias y Asturias). Se alcanzan los mejores resultados en 2018 y los peores en 2015

- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Navarra, Cantabria, Aragón y La Rioja.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Canarias, Andalucía.

4.2.1.h. Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada

- En el periodo desde 2015 hasta 2019, aumenta en 16 territorios, y disminuye en 3 (Madrid, Navarra y la Rioja), en el periodo desde 2019, aumenta en 8 territorios y disminuye en 11.
- La valoración máxima se da en Extremadura (2019) con un 91,34% y la mínima se da en Melilla (2022) con un 50%.
- La tendencia desde 2015 – 2023) es positiva en 10 territorios (sobre todo en (Melilla, Cantabria, Asturias, y País Vasco) y negativa en 9 territorios (con mayor intensidad en Baleares, Navarra y Andalucía). Se alcanzan las mejores puntuaciones en 2019 y las peores en 2022.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Ceuta, Navarra y Baleares
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Canarias, Melilla y C. Valenciana.

4.2.1.i. Inaccessibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos

- La máxima puntuación la tiene Canarias en 2020 (26,84%) y la mínima la tiene Cantabria en 2020 con un 1,02%
- La tendencia del indicador desde 2015 a 2023 Ha aumentado en 9 territorios y decrecido en 10 territorios
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cantabria, Ceuta, Extremadura
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Canarias, Murcia, C. Valenciana

COSTE Y GASTO A NIVEL ESTATAL

El gasto sanitario TOTAL por habitante (4.1.2.a) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado 640 €/hab.), la tendencia prepandemia y postpandemia son positivas. Su máximo valor (2021) fue 2789€ y su mínimo valor (2015) con 2149€.

El gasto sanitario PÚBLICO por habitante (4.1.2.b) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado en 441 euros), la tendencia prepandemia y postpandemia son positivas. Su máximo valor (2021) fue 1858€ y su mínimo valor (2015) con 1417€.

El gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido (4.1.2.c) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado en 407€), la tendencia prepandemia y postpandemia son positivas. Su máximo valor (2021) fue 1769€ y su mínimo valor (2015) con 1361€.

El porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia (4.1.2.d) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado un 4,05% interanual), la tendencia prepandemia y postpandemia son positivas. Su máximo valor (2021) fue 5,89% y su mínimo valor (2015) con un 1,84%.

El porcentaje del gasto sanitario en atención primaria (4.1.2.e.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado menos de un 1%), la tendencia prepandemia y postpandemia son positivas. Su máximo valor (2021) fue 14,2% y su mínimo valor (2015) con un 13,3%.

La tendencia (2015 – 2023) del porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada (4.1.2.f.) no ha variado, la tendencia prepandemia es negativa y la postpandemia es positiva. Su máximo valor (2020) fue 63,8% y su mínimo valor (2018) con un 62,9%.

El porcentaje del gasto dedicado a conciertos (4.1.2.g.) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha disminuido 0,68%), la tendencia prepandemia y postpandemia son negativas. Su máximo valor (2015) fue 9,44 y su mínimo valor (2020) con un 8,44%.

El porcentaje del gasto en farmacia (4.1.2.h.) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha decrecido un 1,28%), la tendencia prepandemia y post pandemia son negativas. Su máximo valor (2017) fue 16,9 y su mínimo valor (2020) con un 15%.

El gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios (4.1.2.i.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado en 108€), la tendencia prepandemia y post pandemia son positivas. Su máximo valor (2022) fue 497€ y su mínimo valor (2016) es 388€.

El porcentaje del gasto en remuneración de personal (4.1.2.j.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado en 0,9%), la tendencia prepandemia y postpandemia son positivas. Su máximo valor (2021) fue 45,9 y su mínimo valor (2020) con un 44,9%.

(4.1.2.k.) Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha decrecido un 0,16%), la tendencia prepandemia y postpandemia son negativas. Su máximo valor (2015) fue 3,85% y su mínimo valor (2020) fue 3,49%.

4.1.2.I Gasto sanitario público, privado y total en millones de € (2015 – 2021)

Millones de euros		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gasto sanitario público	SCS	71127	72252	74392	77351	81675	90126	94694
	EGSP	65744	66697	68507	71091	75111	83622	87941
Gasto sanitario privado	Con CLD	28585	28825	31038	32704	34019	32658	37289
	Sin CLD	26968	27157	29254	30946	32295	31000	35381
Gasto total	Con CLD	99713	101078	105431	110054	115694	122785	131984
	Sin CLD no SNS	92163	93337	97220	101506	106823	113971	122591
	Sin CLD	90511	91689	95513	99745	104969	111942	120415

CLD: Cuidados de larga duración; SNS: Sistema Nacional de Salud.

Incluye las funciones de investigación y formación.

Porcentaje sobre PIB		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gasto sanitario público	SCS	6,6	6,5	6,4	6,4	6,6	8,1	7,8
	EGSP	6,1	6	5,9	5,9	6	7,5	7,3
Gasto sanitario privado	Con CLD	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,9	3,1
	Sin CLD	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6	2,8	2,9
Gasto total	Con CLD	9,2	9,1	9,1	9,1	9,3	11	10,9
	Sin CLD no SNS	8,5	8,4	8,4	8,4	8,6	10,2	10,2
	Sin CLD	8,4	8,2	8,2	8,3	8,4	10	10

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Sanidad. Portal Estadístico del SNS.

En la primera tabla se observa un aumento progresivo tanto del gasto público (de 25.617 millones) como del privado (de 10.594 millones) desde 2015 hasta 2021. En la segunda tabla se observa un aumento progresivo del porcentaje del PIB desde 2012 (6,7) hasta 2020 (8,1) cuando alcanza su valor máximo por la pandemia, en 2021 disminuye el porcentaje 0.3 puntos.

Habría que tener en cuenta el aumento de la inflación tras la pandemia en ambas tablas, pues, aunque la variación de millones del año 2020 al 2021 aumenta, la variación del porcentaje del PIB de esos años disminuye.

El gasto privado a la par que el público aumenta progresivamente desde 2012 (en 26.695) hasta 2021 (37.298), sólo disminuyen los millones destinados en los años (2019 al 2020) en 1.361 millones y al año siguiente aumenta de nuevo en casi 5 millones, alcanzando su máximo valor en 2021.

COSTE Y GASTO A NIVEL AUTONÓMICO

(4.2.2.a.) Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido

- En ambos periodos (2015 - 2019) y (2019 – 2021) ha aumentado el gasto en todos los territorios progresivamente cada año.
- La máxima puntuación se da en País Vasco (2021) con 2025,62€ y la mínima en Andalucía (2015) con 1145,85€
- La tendencia del indicador desde 2015 a 2023 es positiva en todas las CCAA (las que más aumento experimentan son Castilla la Mancha, Cataluña y Cantabria y las que menos (La Rioja, Madrid e islas Baleares).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: País Vasco, Navarra y Asturias.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Andalucía, Madrid y la Rioja.

4.2.2.b. Porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia

- En el periodo pre-pandemia hasta 2019 este indicador ha aumentado en 9 territorios y ha decrecido en 10 territorios, a partir de 2019, ha aumentado en 16 territorios y decrecido en 3 (Canarias, Cantabria y Navarra).
- El valor máximo lo encontramos en Islas Baleares (2019) con un 9,56 y el valor mínimo en País Vasco (2019) con -1,58.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 14 de los 19 territorios (las variaciones más intensas se dan en Galicia, Murcia, Cataluña y Andalucía). La tendencia es negativa de mayor a menor intensidad en Melilla, Ceuta, Cantabria, País Vasco y Navarra. En 2021 se obtienen las valoraciones más altas.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cantabria, Canarias, Islas Baleares, Madrid y Murcia.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Galicia, Extremadura y País Vasco

4.2.2.c. Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria

- En el periodo pre-pandemia el porcentaje de gasto sanitario en atención primaria ha aumentado en 9 de los 17 territorios, disminuye por tanto en 8 territorios. A partir de 2019, aumenta en 12 y disminuye en 5 territorios (Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia).
- El valor máximo lo encontramos en Castilla la Mancha (2015) con 17,43% y el mínimo en Madrid (2020) con un 10,66%
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 11 territorios (sobre todo en Andalucía, Baleares y C. Valenciana) y es decreciente en 8 territorios (sobre todo en Castilla la Mancha, Extremadura, y País Vasco). Alcanza los valores más altos en 2021
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Madrid, Galicia, y Baleares.

4.2.2.d Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada

- En el periodo hasta 2019, los indicadores aumentan en 10 de 17 territorios (al no contar con Ceuta y Melilla), y disminuye en 7. A partir de 2019, aumenta en 14 y disminuye en 3.
- El valor máximo lo tiene Madrid (2015) con un 70,97% y el valor mínimo Castilla La Mancha (2015) con un 55,92%
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 11 territorios (sobre todo en Galicia, Navarra y País Vasco) y negativa en 6 (sobre todo en Islas Baleares, Cantabria y Andalucía)
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Madrid, Asturias y Baleares.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Extremadura, Castilla y León y Castilla La Mancha.

4.2.2.e Porcentaje del gasto dedicado a conciertos

- En el periodo pre-pandemia el porcentaje dedicado a conciertos ha disminuido en 16 de 17 territorios excepto en Baleares, a partir de 2019 ha seguido decreciendo en 14 excepto en tres comunidades (Extremadura, Madrid y Navarra)
- El valor máximo lo tiene Cataluña (2018) con un 25,34% y el mínimo lo tiene Castilla y León (2020) con un 2,73%
- La tendencia desde 2015 a 2023 es negativa en todas las comunidades, sobre todo en La Rioja, Canarias, y Aragón.

- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cataluña, Madrid y Baleares
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Cantabria, Castilla y León y Andalucía.

4.2.2.f. Porcentaje del gasto en farmacia

- En el periodo pre-pandemia ha disminuido en 11 comunidades y ha aumentado en 6. A partir de 2019 este porcentaje disminuye en TODAS las comunidades.
- El valor máximo lo tiene Galicia (2015) con un 19,81% y el mínimo Navarra (2020) con un 11,64%
- La tendencia desde 2015 a 2023 es decreciente en todas las Comunidades, sobre todo en Galicia, País Vasco y Navarra.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Extremadura, C. Valenciana, y Galicia.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: País Vasco, Navarra y Baleares.

4.2.2.g Gasto farmacéutico por habitante y año a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia

- Tanto en el periodo pre-pandemia como en el post pandemia este indicador ha aumentado en todos los territorios de forma continua.
- El máximo valor lo tiene Extremadura (2022) con 363,98€/hab. y el mínimo lo tiene Baleares (2015) con 171,06 €/hab.
- La tendencia del indicador desde 2015 a 2023 es positiva en todos los territorios (sobre todo es más intensa Castilla y León, Canarias y Cantabria), el año donde se alcanzan los valores más altos es en 2022.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Extremadura, Galicia y Asturias.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Cataluña y Baleares.

4.2.2.h. Gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 12 territorios, y decrecido en 7, desde 2019 en adelante aumenta en todos los territorios excepto en Melilla.
- El valor máximo se da en La Rioja (2021) con 659,95€ y el valor mínimo en Ceuta (2018) con 220,45€.
- La tendencia del indicador desde 2015 a 2023 es positiva en todos los territorios (con mayor intensidad en La Rioja, C. Valenciana y Ceuta), la excepción es Melilla donde decrece hasta 423,73€
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: La Rioja, País Vasco, Navarra y Cataluña.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Canarias, Extremadura y Castilla la Mancha.

4.2.2.i. Porcentaje del gasto en remuneración de personal

- En el periodo prepandemia este porcentaje ha aumentado en 13 de 17 comunidades, y decrecido en 4. Desde 2019 hasta 2021 ha aumentado en 11 comunidades y decrecido en 6.
- El valor máximo lo tiene País Vasco (2019) con un 55,01% y el valor mínimo lo tiene Cataluña (2018) con un 35,15%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 11 comunidades (con mayor intensidad en La Rioja, Canarias y Comunidad Valenciana) y negativa en 6 (con mayor intensidad en Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía)
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: País Vasco, Aragón y Navarra.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Cataluña, C. Valenciana y Madrid.

4.2.2.j. Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes

- En el periodo pre-pandemia este indicador disminuye en 15 Comunidades excepto en Castilla La Mancha y Extremadura, que aumenta. En el periodo postpandemia aumenta en 12 y disminuye en 5.
- El valor máximo lo tiene Madrid (2017) con un 5,79% y el valor mínimo lo tiene Cataluña (2020) con un 2,25

- La tendencia desde 2015 a 2023 es negativa en todas las Comunidades excepto en 3 territorios (Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla y León), en dos comunidades el porcentaje no varía (La Rioja y Cantabria).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Cataluña, Navarra y Aragón.

ACCESIBILIDAD A NIVEL ESTATAL

La accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita (4.1.3.a) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha decrecido un 26,57%), la tendencia prepandemia y postpandemia son negativas. Su máximo valor (2018) fue 48% y su mínimo valor (2023) es de 21,43%. Estimando, el 73,2% de los encuestados no ha podido conseguir cita en atención primaria en 24-48 horas.

El número de pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab. (4.1.3.b) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado en 35,12%), la tendencia prepandemia y post pandemia son positivas. Su máximo valor (2022) fue 85,4/1000 hab. y su mínimo valor (2015) con 43,4 /1000 hab. El único año en el que no crece este número es en los años de la pandemia, del 2019 al 2020. Esto puede deberse al estado de alarma de 2020 (que duró desde el 14 de marzo de 2020 al 31 de junio del mismo año).

El tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada (4.1.3.c) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado 29,45 días), la tendencia prepandemia y postpandemia son positivas. Su máximo valor (2020) fue 99,4 días. y su mínimo valor (2015) con 58 días.

El porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para primera consulta en Atención Especializada (4.1.3.d) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado un 9,2%), la tendencia de prepandemia y postpandemia es positiva. Su máximo valor (2022) fue 55,7% y su mínimo valor (2015) con un 42,4%.

El número de paciente en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab. (4.1.3.e) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado un 5,35), la tendencia prepandemia y postpandemia es positivas. Su máximo valor (2023) fue 17,55 pacientes/1000 hab. y su mínimo valor (2015) con 12,2 pacientes.

El tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente (4.1.3.f.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado 22,79 días), la tendencia prepandemia y postpandemia es positiva. Su máximo valor (2020) fue 148 días y su mínimo valor (2015) fue 89 días.

El porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes (4.1.3.g.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva, la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia es negativa. Su máximo valor (2020) fue 26,9% y su mínimo valor (2015) fue 10,6%.

Este porcentaje ha pasado del 10,57% al 17,37%, es decir, casi se ha duplicado. Del 2015 al 2016 crece 8 puntos de golpe y en los años siguientes las cifras se aproximan más al 20% que al 10% Su valor máximo fue el año de la pandemia en 2020: con un 26,9% y su mínimo en 2015 (10.57%). En los años tras la pandemia ha descendido hasta 9 puntos porcentuales.

ACCESIBILIDAD A NIVEL AUTONÓMICO

4.2.3.a. Accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita

- En el periodo de pre-pandemia este indicador ha decrecido en 15 territorios y aumentado en 4 (Canarias, Extremadura, La Rioja y Ceuta), desde 2019 ha decrecido en 16 territorios y aumentado en 3 (Melilla, Cataluña y Cantabria).

- El valor máximo lo tiene Navarra (2018) con un 85,3% y el valor mínimo lo tiene Ceuta (2023) con un 10,2.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es negativa en todos los territorios (con mayor intensidad en Castilla-La Mancha, La Rioja, y Galicia) excepto en Melilla.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Navarra, Asturias, y La Rioja.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Islas Baleares, Canarias y Cataluña.

4.2.3.b. Pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab.

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 10 de los 19 territorios, ha decrecido 9 territorios. En el periodo postpandemia ha aumentado en 15 de los 19 territorios.
- El valor máximo lo ha obtenido Cantabria (2022) con 108,22 pacientes por 1000 hab. El valor mínimo lo ha obtenido País Vasco (2020) con 8,82.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 17 de 19 territorios (excepto Ceuta y Castilla-La Mancha) con mayor intensidad en Valencia, Andalucía y Madrid.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cantabria, Asturias y Navarra.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: País Vasco, Castilla-La Mancha y Melilla.

4.2.3.c. Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 14 de 19 territorios, en el periodo postpandemia ha aumentado en 16.
- El valor máximo lo tiene Andalucía (2018) con 175,83 días, el valor mínimo lo tiene Melilla (2020) con 9,53 días.
- La variación desde 2015 a 2023 es positiva en todas las comunidades excepto en dos comunidades (Islas Baleares y Cataluña).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Canarias, Andalucía y Aragón y Cataluña.

- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, País Vasco y Ceuta, La Rioja y Madrid.

4.2.3.d. Porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para consulta en Atención Especializada

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 13 de 19 excepto en Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Navarra y Melilla que ha decrecido. En el periodo postpandemia ha aumentado también en 13 comunidades excepto en Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.
- El valor máximo lo tiene Canarias (2022) con 91,09% y el valor mínimo lo tiene Andalucía (2015) con 0,59%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 15 de 19 territorios (sobre todo en C. Valenciana, Andalucía y Cataluña) y negativa en 4 territorios (en concreto Castilla y León, Baleares, Cantabria y Navarra).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Canarias, Cantabria y Murcia
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: País Vasco, Baleares, y Melilla.

4.2.3.e. Pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab.

- En el periodo pre-pandemia, desde 2015 ha aumentado en 10 de 19 territorios, a partir de 2019, aumenta en 16 territorios excepto Aragón, Castilla La Mancha y Cataluña.
- El valor máximo es de Cantabria (2023) con un 28,16%, el valor mínimo lo tiene Melilla (2020) con un 2,54 y de las Comunidades: Madrid (2015) con un 5,96%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 15 de 19 territorios (sobre todo en Andalucía, La Rioja y Cantabria) y es negativa en 4 territorios (Castilla-La Mancha, Navarra, Islas Baleares y Extremadura).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Extremadura, Cataluña, Cantabria y Asturias
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, País Vasco y Madrid.

4.2.3.f. Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 11 de 19 territorios y decrecido en 8, y en el post pandemia ha aumentado en 13 de los 19 y decrecido en 6.
- El valor máximo lo tiene Castilla la Mancha (2020) con 285,92 días y el valor mínimo lo tiene Melilla (2016) con 32,64 días, de las Comunidades lo tiene La Rioja (2018) con 43 días.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 14 de 19 territorios (sobre todo en Cataluña, Ceuta y Andalucía) y negativa en 5 territorios (en concreto: Navarra, Canarias, Murcia, Galicia y Castilla la Mancha).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Canarias, Castilla la Mancha y Extremadura.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Madrid y País Vasco.

4.2.3.g Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 12 de 19 territorios, y decrecido en 7. En el periodo post pandemia ha aumentado en 14 territorios y decrecido en 5.
- El valor máximo lo tiene Castilla la Mancha (2020) con un 56,13% y el mínimo lo tiene País Vasco (2017) con 0,01%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 12 de 19 territorios (sobre todo en Andalucía, La Rioja, y Cataluña), y por tanto negativa en 7 territorios (Navarra, Murcia y Canarias).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Canarias, Extremadura, Cataluña y Castilla La Mancha.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, País Vasco, Madrid y Galicia.

USO Y RECURSOS A NIVEL ESTATAL

El número de personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas en centros públicos y privados (4.1.4.a) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado 0,02), la tendencia prepandemia es positiva y la postpandemia no varía. Su máximo valor (2019, 2020 y 2022) es 0,78 y su mínimo valor (2015 y 2016) es de 0,76.

El número de personal de enfermería en atención primaria por 1000 personas asignadas (4.1.4.b) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado 0,06%), la tendencia

prepandemia y la postpandemia es positiva. Su máximo valor (2022) fue 0,7 y su mínimo valor (2015) con un 0,64.

La frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año (4.1.4.c.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado un 0,2), la tendencia prepandemia es negativa y la postpandemia positiva. Su máximo valor (2021) fue 5,62 y su mínimo valor (2019) con un 5,06.

Se observa que desde 2015 con 5,25 hasta 2022 con 5,45, ha aumentado dos décimas la media. El máximo de esta media fue en 2021 con 5,62 y el mínimo en 2019 con 5,09.

La frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año (4.1.4.d.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (ha aumentado un 1,15), la tendencia prepandemia y postpandemia es positiva. Su máximo valor (2021) fue 4,09 y su mínimo valor (2018) con un 2,83. Este aumento en 2021 y 2022 puede deberse a que la campaña de vacunación del COVID empezó en diciembre de 2020 hasta enero de 2022 y esta se inyectaba en centros de salud y consultorios.

El número de personal médico en atención especializada por 1000 hab. En centros públicos y privados (4.1.4.e.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva (aumenta un 0,29), la tendencia prepandemia y postpandemia es positiva. Su máximo valor (2022) fue 2,14 y su mínimo valor (2015) con un 1,85.

El porcentaje del número de personal médico en atención especializada por 1000 hab. del SNS (4.1.4.f) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha disminuido un 0,57), la tendencia prepandemia y la postpandemia es negativa. Su máximo valor (2020) fue 92,2% y su mínimo valor (2022) con 91,53%.

El porcentaje del número de personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. del SNS (4.1.4.h.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva, la tendencia prepandemia y postpandemia es positiva. Su máximo valor (2022) fue 2370,74 y su mínimo valor (2020) con 1965 consultas por 1000 hab.

El porcentaje de frecuentación en consultas de atención especializada del SNS (4.1.4.j.) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa, la tendencia prepandemia y de postpandemia es negativa. Su máximo valor (2015) fue 82,1 y su mínimo valor (2021) con un 76,8.

El porcentaje del número de camas hospitalarias en funcionamiento que pertenecen al SNS (4.1.4.l.) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha disminuido un 0,01%, la tendencia

prepandemia es negativa y la postpandemia positiva. Su máximo valor (2017 y 2018) fue 2,98 y su mínimo valor (2019 y 2020) con un 2,95.

El porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS) o la tasa de ambulatorización quirúrgica (4.1.4.o.) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha disminuido un 1,13%), la tendencia prepandemia es negativa y la postpandemia positiva. Su máximo valor (2015) fue 47,9 y su mínimo valor (2020 y 2021) con un 44,7.

La tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS) (4.1.4.p.) tiene una tendencia (2015 – 2023) negativa (ha disminuido un 3,2%), la tendencia prepandemia y postpandemia es negativa. Su máximo valor (2015) fue 70,7 y su mínimo valor (2020) con un 67,1.

La dosis por habitante diaria de antidepresivos (4.1.4.q.) tiene una tendencia (2015 – 2023) positiva, la tendencia prepandemia y postpandemia es negativa. Su máximo valor (2022) fue 98,81 y su mínimo valor (2015) con un 73,1.

USO Y RECURSOS A NIVEL AUTONÓMICO

4.2.4.a. Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 15 de 19 territorios, ha decrecido en 4 (Islas Baleares, Murcia, La Rioja y Melilla). En el periodo desde 2019 ha aumentado en 12 de 19 y decrecido en 7.
- El valor máximo lo tiene Castilla y León (2019 y 2020) con 1,12 médicos por cada 1000 personas asignadas. El valor mínimo lo tiene Islas Baleares y Ceuta y Melilla con 0,62.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 12 de 19 territorios. En no ha variado en 3 comunidades (Aragón, Baleares y Castilla y León) y es negativa en 4 (Asturias, Canarias, País Vasco y La Rioja).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Aragón, Castilla y León y Extremadura.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Islas Baleares, Ceuta, Melilla, Madrid y Cataluña.

4.2.4.b. Personal de enfermería por 1000 personas asignadas

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado en 16 comunidades y ha decrecido en Baleares, Cantabria, Murcia. En el periodo postpandemia ha aumentado en 16 comunidades y ha decrecido en Asturias, Canarias, La Rioja.
- El valor máximo lo tiene La Rioja (2021) con un 0,97
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 17 de 19 territorios (excepto en Cantabria), no ha variado en Castilla y León.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Castilla y León, La Rioja y Extremadura.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Madrid, Ceuta, Islas Baleares.

4.2.4.c. Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año

- En el periodo de pre-pandemia ha decrecido en 11 de 19 territorios y ha aumentado en 8. Desde 2019 pandemia ha aumentado en 17 de 19 territorios (excepto en Aragón y Madrid).
- El máximo valor lo tiene Castilla y León (2015) con un 8,02. El valor mínimo lo tiene Baleares (2015) con un 3,75.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 17 de 19 territorios (sobre todo en Melilla, Comunidad Valenciana y Murcia) y es negativa en 2 comunidades (Castilla y León y Madrid).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Castilla y León, Extremadura y Castilla la Mancha.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Baleares, Cataluña, Ceuta.

4.2.4.d. Frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año

- Desde 2015 hasta 2019 ha aumentado en 11 de 19 territorios, por tanto, ha decrecido en 8. A partir de 2019 ha aumentado en 16 y decrecido en 3 (en concreto Aragón, Murcia y Melilla).
- El valor máximo lo tiene Castilla la Mancha (2021) con un 6,15. Y el valor mínimo lo tiene Canarias (2020) con un 1,96.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 15 de 19 territorios. Y negativa en 5 (en concreto: Asturias, Madrid, Murcia, Navarra y Melilla).

- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Castilla y León, Castilla la Mancha, País Vasco y La Rioja.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Cataluña, Madrid, Canarias.

4.2.4.e. Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)

- En el periodo pre-pandemia ha aumentado este indicador en 10 de 17 comunidades y ha decrecido en 7 comunidades. En el periodo postpandemia ha aumentado en 8 de 17 territorios y ha decrecido en 9.
- El valor máximo lo tiene Cantabria (2015) con un 98,8% y el valor mínimo en Canarias (2016) con un 78,06%
- La variación desde 2015 a 2023 es positiva en 9 de las 17 comunidades (sobre todo en País Vasco, Asturias y Castilla y León) y negativa en 8 comunidades (sobre todo en Valencia, Aragón y Andalucía).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cantabria, Extremadura, La Rioja y Castilla la Mancha.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Canarias, Navarra e Islas Baleares.

4.2.4.f Personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)

- Tanto en el periodo prepandemia como postpandemia ha aumentado en 11 comunidades y decrecido en 6 comunidades.
- El valor máximo lo tiene Cantabria (2020) con un 97,32% y el valor mínimo lo tiene Navarra (2015) con un 73,49%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 10 de 17 (sobre todo en Aragón, Andalucía y Asturias), y negativa en 7 comunidades (sobre todo en Navarra, Canarias y La Rioja).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Extremadura, Castilla La Mancha, Cantabria y Asturias.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Navarra, Baleares, Canarias y Madrid.

4.2.4.g. Frecuentación en consultas de atención especializada (% SNS)

- En el periodo de pre-pandemia ha aumentado en 3 comunidades y ha decrecido en 14. Desde 2019 ha aumentado en 2 comunidades y decrecido en 15.
- El valor máximo lo tiene Cantabria (2016) con un 99,87%, el valor mínimo lo tiene Baleares (2020) con un 48,21%

- La tendencia desde 2015 a 2023 es negativa en todas las comunidades (sobre todo en Extremadura, Asturias y Murcia).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cantabria, País Vasco y Aragón.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Canarias, Baleares y Madrid.

4.2.4.h. Camas hospitalarias en funcionamiento (% SNS)

- En el periodo de prepandemia ha aumentado en 12 comunidades y decrecido en 5 (Aragón, Asturias, Baleares, Valencia y Madrid). En el periodo de postpandemia ha aumentado en 11 comunidades y decrecido en 6 (Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco).
- El valor máximo lo tiene Extremadura (2022) con un 95% y el mínimo lo tiene Murcia (2015) con un 62,92%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 13 comunidades (sobre todo en: Murcia, Baleares y Extremadura) y negativa en 4 (estas son: Madrid, Asturias, Aragón y C. Valenciana)
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Baleares, Canarias, Madrid y Navarra.

4.2.4.i. Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS)

- En el periodo de prepandemia ha aumentado en 9 comunidades y decrecido en 10, y en el periodo postpandemia ha aumentado en 12 comunidades y decrecido en 7.
- El valor mínimo de las comunidades lo tiene Galicia (2021) con un 10,68% y el valor máximo lo tiene La Rioja (2015) con un 57,88%. El mínimo realmente lo tiene Melilla (2017) con un 3,65%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 8 de 19 territorios (sobre todo en Melilla, Ceuta y Navarra) y negativa en 11 territorios (sobre todo en Baleares, La Rioja y Extremadura)
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Madrid, Cataluña y La Rioja

- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Castilla y León y Baleares.

4.2.4.j. Tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS)

- En el periodo prepandemia ha aumentado en 7 comunidades y decrecido en 10 comunidades. En el periodo postpandemia ha aumentado en 2 comunidades (Cataluña y La Rioja) y ha decrecido en 15.
- El valor máximo lo tiene Cantabria (2019) con un 90,69% y el valor mínimo Canarias (2017) con un 49,08%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 5 de 17 comunidades (en las que más ha aumentado es en Cataluña, Baleares y Canarias) y por tanto negativa en 12 (sobre todo en Asturias, Cantabria y C. Valenciana)
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cantabria, La Rioja y Extremadura.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Canarias, Baleares y Andalucía.

4.2.4.k. Consumo de medicamentos genéricos en oficinas de farmacia| (% de envases sobre el total de medicamentos)

- En el periodo prepandemia ha aumentado en 5 territorios (Asturias, Extremadura, Galicia, Navarra y la Rioja) decrecido en 14. En el periodo postpandemia ha aumentado en 15 comunidades y decrecido en 4 (Andalucía, Castilla y León, Ceuta y Melilla).
- El valor máximo lo tiene Andalucía (2015) con un 56,43% y el valor mínimo lo tiene Murcia (2021) con un 32,52%.
- La tendencia desde 2015 a 2023 es positiva en 9 de 19 territorios (sobre todo en La Rioja, Extremadura y Galicia) y negativa en 10 (sobre todo en Ceuta, Melilla y Andalucía)
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Cataluña, Andalucía y Madrid.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Murcia, C. Valenciana y Asturias.

4.2.4.l. DHD antidepresivos

- Tanto en el periodo prepandemia como postpandemia ha aumentado en todos los territorios.

- El valor máximo lo tiene Galicia (2022) con 146,78 y el valor mínimo lo tiene Melilla (2015) con un 35,76.
- La tendencia desde 2015 a 2023 del indicador es positiva en todos los territorios (sobre todo en Galicia, Murcia y Cantabria).
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más altas son: Asturias, Galicia y Extremadura.
- Las comunidades autónomas con las valoraciones más bajas son: Melilla, Ceuta y País Vasco.

4.1 Tablas de calidad asistencial a nivel ESTATAL.

4.1.1 Tablas de experiencia del paciente.

Tabla 4.1.1.a Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023
	Total						
España (ES)	6,38	6,55	6,68	6,57	6,74	6,29	6,27

Tabla 4.1.1.b Valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público

CC.AA.	Años					
	2017	2018	2019	2022	2023	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	46,11	52,86	57,21	42,65	42,81	

Tabla 4.1.1.c Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023
	Total						
España (ES)	7,5	7,55	7,48	7,53	7,68	7,76	7,45

Tabla 4.1.1.d Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023
	Total						

España (ES)	86,76	86,26	87,79	86,69	87,38	80,49	81,71
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabla 4.1.1.e Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria

CC.AA.	Años					
	2015	2016	2018	2019	2022	2023
	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	78	79,06	79,71	84,99	75,98	78,64

Tabla 4.1.1.f Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023
	Total						
España (ES)	7,13	7,15	7,19	7,45	7,56	7,45	7,66

Tabla 4.1.1.g Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023
	Total						
España (ES)	83,54	82,72	84,19	84,12	84,4	82,73	82,82

Tabla 4.1.1.h Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada

CC.AA.	Años					
	2015	2016	2018	2019	2022	2023
	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	72,12	71,89	75,12	79,14	65,84	76,55

Tabla 4.1.1.i Inaccesibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos

CC.AA.	Años	
	2017	2020
	Total	Total
España (ES)	12,4	9,25

4.1.2. Tablas de datos de coste y gasto

4.1.2. Gasto sanitario público, privado y total en millones de € (2012 – 2021)

Millones de euros		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gasto sanitario público	SCS (con CLD)	69.077	66.478	66.743	71.127	72.252	74.392	77.351	81.675	90.126	94.694
	EGSP (sin CLD no SNS) ¹	64.094	61.706	61.951	65.744	66.697	68.507	71.091	75.111	83.622	87.941
Gasto sanitario privado	Con CLD	26.695	27.176	28.233	28.585	28.825	31.038	32.704	34.019	32.658	37.289
	Sin CLD	24.931	25.329	26.343	26.968	27.157	29.254	30.946	32.295	31.000	35.381
Gasto total	Con CLD	95.773	93.654	94.977	99.713	101.078	105.431	110.054	115.694	122.785	131.984
	Sin CLD no SNS	88.329	86.380	87.759	92.163	93.337	97.220	101.506	106.823	113.971	122.591
	Sin CLD	86.792	84.883	86.217	90.511	91.689	95.513	99.745	104.969	111.942	120.415

CLD: Cuidados de larga duración; SNS: Sistema Nacional de Salud.

¹ Incluye las funciones de investigación y formación.

Porcentaje sobre PIB		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gasto sanitario público	SCS (con CLD)	6,7	6,5	6,5	6,6	6,5	6,4	6,4	6,6	8,1	7,8
	EGSP (sin CLD no SNS) ¹	6,2	6,0	6,0	6,1	6,0	5,9	5,9	6,0	7,5	7,3
Gasto sanitario privado	Con CLD	2,6	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,9	3,1
	Sin CLD	2,4	2,5	2,6	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6	2,8	2,9
Gasto total	Con CLD	9,3	9,2	9,2	9,2	9,1	9,1	9,1	9,3	11,0	10,9
	Sin CLD no SNS	8,6	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	8,6	10,2	10,2
	Sin CLD	8,4	8,3	8,3	8,4	8,2	8,2	8,3	8,4	10,0	10,0

CLD: Cuidados de larga duración; SNS: Sistema Nacional de Salud.

¹ Incluye las funciones de investigación y formación.

Fuente: Ministerio de Sanidad. Sistema de Cuentas.

Tabla 4.1.2.a Gasto sanitario TOTAL por habitante

	Años					
	2015	2016	2017	2018	2020	2021
CC.AA.	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	2148,51	2176,06	2265,72	2355,17	2592,81	2788,51

Tabla 4.1.2.b Gasto sanitario PÚBLICO por habitante

	Años					
	2015	2016	2017	2018	2020	2021
CC.AA.	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	1416,59	1435,88	1472,23	1521,34	1765,83	1857,99

Tabla 4.1.2.c Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido

CC.AA.	Años					
	2015	2016	2017	2018	2020	2021
	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	1361,26	1376,86	1410,77	1459,96	1702,81	1768,9

Tabla 4.1.2.d. Porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022
	Total						
España (ES)	1,84	3,89	2,62	2,89	2,51	5,89	4,89

Tabla 4.1.2.e. Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria

CC.AA.	Años					
	2015	2016	2017	2018	2020	2021
	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	13,3	13,42	13,37	13,85	13,81	14,17

Tabla 4.1.2.f. Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total						
España (ES)	63,72	63,52	63,28	62,89	63,27	63,77	63,65

Tabla 4.1.2.g. Porcentaje del gasto dedicado a conciertos

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total						
España (ES)	9,44	9,09	9,32	9,09	8,85	8,44	8,76

Tabla 4.1.2.h. Porcentaje del gasto en farmacia

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total						
España (ES)	16,44	16,77	16,87	16,68	16,13	14,99	15,16

Tabla 4.1.2.i. Gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios (euros)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	388,53	387,79	393,87	406,27	420,97	402,23	484,88	497,24

Tabla 4.1.2.j. Porcentaje del gasto en remuneración de personal

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total						
España (ES)	44,97	45,48	45,16	45,15	45,84	44,91	45,85

Tabla 4.1.2.k. Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes

CC.AA.	Años						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total						
España (ES)	3,85	3,73	3,72	3,74	3,71	3,49	3,69

4.1.3. Tablas de accesibilidad

Tabla 4.1.3.a Accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita.

CC.AA.	Años			
	2018	2019	2022	2023
	Total	Total	Total	
España (ES)	47,97	42,73	26,8	21,43

Tabla 4.1.3.b Pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab.

CC.AA.	Años								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total								
España (ES)	43,35	45,66	45,87	62,51	63,72	53,6	77,23	85,43	78,47

Tabla 4.1.3.c Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada

CC.AA.	Años								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total								
España (ES)	58	72,09	66,22	95,86	87,6	99,35	88,92	95,23	87,45

Tabla 4.1.3.d Porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para primera consulta en Atención Especializada

CC.AA.	Años								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total								
España (ES)	42,43	46,38	44,28	43,8	49,11	47,22	52,18	55,73	51,63

Tabla 4.1.3.e. Pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab.

CC.AA.	Años								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total								
España (ES)	12,21	13,65	13,13	14,78	15,53	15,06	15,39	17,1	17,55

Tabla 4.1.3.f. Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente

CC.AA.	Años								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	89	115	106,14	129,01	121,5	147,82	122,85	120,08	111,79

Tabla 4.1.3.g. Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes

CC.AA.	Años								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total								
España (ES)	10,57	18,87	17	20,03	19,86	26,9	20,25	20,79	17,37

4.1.4. Tablas de Recursos/Usos

Tabla 4.1.4.a Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas (Centros públicos y privados)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,77	0,78

4.1.4.b Personal de enfermería en atención primaria por 1000 personas asignadas

Años							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total							
0,64	0,65	0,65	0,66	0,67	0,66	0,66	0,7

4.1.4.c. Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	5,25	5,2	5,07	5,08	5,06	5,26	5,62	5,45

4.1.4.d. Frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	2,87	2,88	2,87	2,83	2,87	2,93	4,09	3,32

4.1.4.g Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	92,1	91,74	91,86	91,97	92,02	92,18	91,58	91,53

4.1.4.i. Personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	90,27	89,99	90,13	90,25	90,2	90,77	90,81	90,5

4.1.4.j. Frecuentación en consultas de atención especializada por 1000 hab./año (Hospitales públicos y privados)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
España (ES)	2078,63	2117,55	2168,64	2217,9	2253,29	1964,56	2260,11	2370,74

4.1.4.k. Frecuentación en consultas de atención especializada (% SNS)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	82,13	80,83	80,33	79,95	78,79	78,44	76,79	76,83

4.1.4.m. Camas hospitalarias en funcionamiento (% SNS)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	79,87	79,87	80,53	80,7	80,85	81,21	81,34	81,43

4.1. 4.o. Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS) / Tasa de ambulatorización quirúrgica

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	47,94	45,78	47,15	45,86	46,42	44,68	44,65	46,77

4.1.4.p. Tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS)

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	70,71	69,11	69,49	69,81	69,24	67,05	67,45	67,5

4.1.4.q. DHD antidepressivos

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
España (ES)	73,07	75,96	77,69	80,43	83,63	86,87	92,69	98,81

4.2. Tablas de datos de calidad asistencial a nivel AUTONÓMICO.

4.2.1 Tablas de datos de experiencia del paciente

4.2. 1.a. Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público

	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	Variación (2015 - 2023)
Andalucía (AN)	6,28	6,39	6,27	6,15	6,39	5,87	5,84	-0,44
Aragón (AR)	7,17	7,25	7,29	7,26	7,45	6,36	6,39	-0,78
Asturias, Principado de (AS)	6,83	6,97	7,22	7,21	7,15	6,45	6,63	-0,2
Balears, Illes (IB)	6,62	6,86	6,97	6,59	6,87	6,24	6,53	-0,09
Canarias (CN)	5,8	6	6,1	6,17	6,17	5,98	6,01	0,21
Cantabria (CB)	6,92	7,05	7,35	6,99	7,13	6,83	6,6	-0,32
Castilla y León (CL)	6,7	6,91	7,07	6,65	6,95	6,28	6,42	-0,28
Castilla - La Mancha (CM)	6,06	6,34	6,64	6,67	6,8	6,24	6,26	0,2
Cataluña (CT)	6,02	6,35	6,51	6,44	6,41	6,29	6,26	0,24
Comunitat Valenciana (VC)	6,22	6,41	6,71	6,58	6,82	6,48	6,48	0,26
Extremadura (EX)	6,24	6,51	6,61	6,6	6,64	6,12	6,23	-0,01
Galicia (GA)	6,16	6,35	6,49	6,43	6,78	6,48	6,26	0,1
Madrid, Comunidad de (MD)	6,58	6,73	6,82	6,82	7,08	6,24	6,38	-0,2
Murcia, Región de (MC)	6,9	6,91	7,1	6,8	6,58	6,48	6,65	-0,25
Navarra, C. Foral de (NC)	7,38	7,29	7,06	7,15	7,37	6,4	6,6	-0,78
País Vasco (PV)	6,96	6,86	7,33	7,12	7,27	6,59	6,34	-0,62
La Rioja (RI)	6,88	7,23	6,98	6,85	7,12	6,13	6,5	-0,38
Ceuta (CE)	6,19	6,28	6,08	6,14	5,99	6,41	6,17	-0,02
Melilla (ML)	5,4	5,56	5,95	5,7	5,93	5,97	5,57	0,17

4.2.1.b Valoración positiva de la coordinación entre los distintos profesionales del sistema sanitario público

CC.AA.	Años					Variación (2015 - 2023)
	2017	2018	2019	2022	2023	
	Total	Total	Total	Total	Total	
Andalucía (AN)	41,14	44,5	53	36,32	37,75	-3,39
Aragón (AR)	43,39	57,39	63,35	44,59	45,36	1,97
Asturias, Principado de (AS)	41,14	61,51	54,08	41,99	50,42	9,28
Balears, Illes (IB)	42,94	58,45	72,17	39,92	45,76	2,82
Canarias (CN)	38,27	40,77	50,62	33,53	35,4	-2,87
Cantabria (CB)	40,69	63,88	60,59	52,89	50,15	9,46
Castilla y León (CL)	48,95	49,46	56,73	37,79	43,19	-5,76
Castilla - La Mancha (CM)	51,94	62,63	60,43	39,22	42,65	-9,29
Cataluña (CT)	48,76	55,89	58,24	43,77	44,69	-4,07
Comunitat Valenciana (VC)	43,6	52,6	54,69	38,55	40,31	-3,29
Extremadura (EX)	59,15	58,86	56,11	38,46	41,28	-17,87
Galicia (GA)	51,28	53,01	57,06	43,09	41,69	-9,59
Madrid, Comunidad de (MD)	40,92	51,55	55,81	45,07	42,23	1,31
Murcia, Región de (MC)	44,54	50,92	58,06	45,03	48,12	3,58
Navarra, C. Foral de (NC)	65,85	71,84	78,84	63,33	58,68	-7,17
País Vasco (PV)	66,27	68,44	69,82	57,61	56,12	-10,15
La Rioja (RI)	37,17	45,93	53,84	45,12	46,1	8,93
Ceuta (CE)	46,79	37,61	33,49	38,64	30,77	-16,02
Melilla (ML)	30,21	40,73	38,82	23,53	38,34	8,13

4.2.1.c. Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	
	Total							
Andalucía (AN)	7,3	7,36	7,34	7,23	7,41	7,57	7,26	-0,04
Aragón (AR)	8,37	8,08	8,17	8,05	8,24	7,91	7,6	-0,77
Asturias, Principado de (AS)	7,65	7,82	7,59	8,09	7,97	7,66	7,76	0,11
Balears, Illes (IB)	7,66	7,47	7,25	7,54	7,66	7,7	7,43	-0,23
Canarias (CN)	7,64	7,64	7,58	7,44	7,26	7,79	7,3	-0,34
Cantabria (CB)	8,05	8,05	8,06	7,92	7,98	7,9	7,74	-0,31
Castilla y León (CL)	7,72	7,68	7,66	7,53	7,82	7,59	7,57	-0,15
Castilla - La Mancha (CM)	7,75	7,86	7,7	7,79	7,79	7,89	7,44	-0,31
Cataluña (CT)	7,31	7,35	7,17	7,51	7,59	7,64	7,28	-0,03
Comunitat Valenciana (VC)	7,54	7,37	7,44	7,35	7,87	7,88	7,49	-0,05
Extremadura (EX)	7,45	7,94	7,86	7,82	8,04	7,91	7,51	0,06
Galicia (GA)	7,35	7,63	7,73	7,57	7,75	7,8	7,41	0,06
Madrid, Comunidad de (MD)	7,41	7,52	7,41	7,58	7,74	7,9	7,54	0,13
Murcia, Región de (MC)	7,75	7,88	7,86	8,1	7,81	7,84	7,83	0,08
Navarra, C. Foral de (NC)	8,04	8,07	7,61	7,73	7,89	7,94	7,9	-0,14
País Vasco (PV)	7,55	7,73	7,51	7,53	7,64	7,75	7,69	0,14
La Rioja (RI)	7,64	7,74	7,42	7,71	7,88	7,68	7,69	0,05
Ceuta (CE)	7,06	7,72	6,9	7,51	6,91	7,27	7,3	0,24
Melilla (ML)	6,1	6,94	6,4	7,1	6,64	6,65	7,18	1,08

4.2.1.d. Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	
	Total							
Andalucía (AN)	85,62	81,75	87,85	83,38	82,66	78,96	77,55	-8,07
Aragón (AR)	92,24	90,61	90,8	92,31	92,96	85,6	83,72	-8,52
Asturias, Principado de (AS)	92,5	90,16	91,37	87,74	89,94	80,24	85,15	-7,35
Balears, Illes (IB)	90,28	85,86	86,13	87,36	88,23	80,93	74,74	-15,54
Canarias (CN)	82,84	82	86,83	82,97	78,99	80,75	81,1	-1,74
Cantabria (CB)	92,21	93,91	92,21	90,74	88,95	81,46	84,47	-7,74
Castilla y León (CL)	89,78	88,21	92,79	91,07	92,91	80,7	84,65	-5,13
Castilla - La Mancha (CM)	88,96	86,82	84,96	88,21	85,35	79,51	77,46	-11,5
Cataluña (CT)	84,41	86,76	87,16	86,13	87,84	78,57	79,15	-5,26
Comunitat Valenciana (VC)	82,93	84,02	87,12	86,71	86,11	78,94	82,21	-0,72
Extremadura (EX)	83,52	89,97	87,77	86,7	90,74	81,58	84,77	1,25
Galicia (GA)	89,89	90,04	89,45	88,33	87,16	74,85	83,13	-6,76
Madrid, Comunidad de (MD)	86,93	86,38	84,78	87,1	91,07	81,86	85,71	-1,22
Murcia, Región de (MC)	89,53	92,49	88,92	88,03	85,34	77,41	85,03	-4,5
Navarra, C. Foral de (NC)	90,81	95,22	89,54	89,59	91,21	88,65	89,91	-0,9
País Vasco (PV)	90,31	87,83	90,93	87,51	91,21	82,89	84,79	-5,52
La Rioja (RI)	97,95	87,61	88	85,95	90,55	86,26	87,09	-10,86
Ceuta (CE)	77,13	88,8	85,21	91,54	74,99	90	81,46	4,33
Melilla (ML)	61,59	75,17	82,93	74,44	67,47	80	76,12	14,53

4.2.1.e. Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Primaria

CC.AA.	Años						Variación 2015 - 2023
	2015	2016	2018	2019	2022	2023	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Andalucía (AN)	80,69	74,95	74,46	81,34	75,37	74,84	-5,85
Aragón (AR)	79,04	84,76	83,87	83,68	73,33	83,21	4,17
Asturias, Principado de (AS)	76	75,67	86,92	77,28	78,78	82,88	6,88
Balears, Illes (IB)	82,79	88,69	84,6	85	77,89	74,79	-8
Canarias (CN)	78,1	78,56	76,57	74,06	76,47	77,74	-0,36
Cantabria (CB)	66,1	81,77	79,71	85,86	73,37	76,89	10,79
Castilla y León (CL)	68,44	73,89	87,09	87,8	74,26	80,55	12,11
Castilla - La Mancha (CM)	78,66	80,77	79,37	92,06	73,72	74,96	-3,7
Cataluña (CT)	83,02	81,62	84,38	91,15	76,62	77,84	-5,18
Comunitat Valenciana (VC)	72,19	75,25	71,5	80,9	74,89	75,96	3,77
Extremadura (EX)	74,11	79,46	89,6	93,14	75,58	82,43	8,32
Galicia (GA)	71,66	79,27	82,28	87,03	73,94	79,43	7,77
Madrid, Comunidad de (MD)	78,83	78,98	77,55	83,13	75,83	81,84	3,01
Murcia, Región de (MC)	79,99	87,4	78,99	89,74	75	84,43	4,44
Navarra, C. Foral de (NC)	89,09	91,48	85,92	80,31	84,44	82,49	-6,6
País Vasco (PV)	77,81	81,85	84,14	88,06	75,49	84,33	6,52
La Rioja (RI)	87,51	86,12	83,2	73,68	84,55	79,01	-8,5
Ceuta (CE)	72,77	93,05	81,68	79,29	79,31	60,01	-12,76
Melilla (ML)	55,8	83,67	75,22	76,54	80	86,64	30,84

4.2.1.f. Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	
	Total							
Andalucía (AN)	7,09	7,04	7,12	7,27	7,38	7,18	7,31	0,22
Aragón (AR)	7,95	7,9	7,71	7,63	8,12	7,48	7,81	-0,14
Asturias, Principado de (AS)	7,15	7,28	7,24	8,01	7,88	7,43	8	0,85
Balears, Illes (IB)	7,21	6,93	6,79	7,65	7,56	7,6	7,84	0,63
Canarias (CN)	7,03	6,89	6,84	6,84	7,4	7,38	7,89	0,86
Cantabria (CB)	7,52	7,67	7,65	8,16	8,05	7,41	7,86	0,34
Castilla y León (CL)	7,33	7,21	7,35	7,49	7,55	7,46	7,77	0,44
Castilla - La Mancha (CM)	7,28	7,49	7,47	7,8	7,32	7,54	7,6	0,32
Cataluña (CT)	6,94	6,93	6,95	7,29	7,49	7,38	7,67	0,73
Comunitat Valenciana (VC)	6,97	6,94	7,26	7,56	7,63	7,48	7,62	0,65
Extremadura (EX)	7,22	7,44	7,56	7,8	7,95	7,47	7,73	0,51
Galicia (GA)	6,62	6,98	7,14	7,19	7,67	7,43	7,67	1,05
Madrid, Comunidad de (MD)	7,2	7,17	7,08	7,47	7,48	7,53	7,79	0,59
Murcia, Región de (MC)	7,8	7,98	8,07	8,05	7,9	7,36	7,8	0
Navarra, C. Foral de (NC)	7,69	7,73	7,42	7,52	7,93	7,7	8,37	0,68
País Vasco (PV)	7,34	7,4	7,21	7,45	7,65	7,52	7,53	0,19
La Rioja (RI)	7,03	7,34	7,2	7,98	7,72	7,82	7,62	0,59
Ceuta (CE)	7,35	7,41	7,05	7,2	7,73	7,97	8,25	0,9
Melilla (ML)	5,62	6,73	6,57	7,36	6,84	7,17	6,97	1,35

4.2.1.g. Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública.

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	
	Total							
Andalucía (AN)	81,73	80,47	84,31	83,71	81,17	77,12	76,27	-5,46
Aragón (AR)	88,82	88,71	89,66	88,6	89,84	87,25	84,63	-4,19
Asturias, Principado de (AS)	82,36	83,98	88,73	89,88	84,96	84,42	87,03	4,67
Balears, Illes (IB)	85,72	78,57	79,44	85,71	86,93	79,67	81,51	-4,21
Canarias (CN)	74,79	69,82	78,57	70,46	83,36	80,62	85,04	10,25
Cantabria (CB)	89,82	90	85,46	90,19	92,94	89,08	82,36	-7,46
Castilla y León (CL)	86,37	85,29	88,29	88,57	83,47	80,58	83,84	-2,53
Castilla - La Mancha (CM)	83,13	84,06	85,92	83,7	76,76	81,36	83,22	0,09
Cataluña (CT)	83,09	84,4	87,18	80,26	84,8	81,14	84,09	1
Comunitat Valenciana (VC)	80,96	84,17	81,97	84,65	83,48	82,59	81,54	0,58
Extremadura (EX)	85,59	86,47	84,17	90,26	86,67	88,37	83,85	-1,74
Galicia (GA)	86,41	83,43	79,24	82,13	82,76	83,26	86,03	-0,38
Madrid, Comunidad de (MD)	86,28	78,88	83,92	86,31	86,92	82,91	85,99	-0,29
Murcia, Región de (MC)	86,37	92,16	90,56	86,68	83,88	82,55	84,29	-2,08
Navarra, C. Foral de (NC)	93,58	89,36	85,97	82,12	93,09	88,8	91,36	-2,22
País Vasco (PV)	79,76	86,23	77,81	85,4	88,93	84,78	82,06	2,3
La Rioja (RI)	83,18	89,65	86,56	96,31	88,11	86,02	80,23	-2,95
Ceuta (CE)	84,58	86,76	87,09	88,67	85,29	86,67	87,02	2,44
Melilla (ML)	54,95	71,25	80,22	74,34	65,62	76,47	75,19	20,24

4.2.1.h. Participación en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento en Atención Especializada

CC.AA.	Años						Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2018	2019	2022	2023	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Andalucía (AN)	73,66	66,91	72,84	74,47	63,04	71,35	-2,31
Aragón (AR)	69,74	78,22	71,65	80,05	63,33	82,94	13,2
Asturias, Principado de (AS)	70,48	67,21	81,61	79,81	65,38	84,27	13,79
Balears, Illes (IB)	83,68	83,48	90,1	84,88	70	74,41	-9,27
Canarias (CN)	69,34	62,5	69,1	74,29	60,87	76	6,66
Cantabria (CB)	64,41	69,72	71,93	76,58	85,19	80,92	16,51
Castilla y León (CL)	68,46	70,37	80,92	79,42	61,11	75,8	7,34
Castilla - La Mancha (CM)	73,97	74,46	81,44	85,25	60	74,54	0,57
Cataluña (CT)	76,4	75,8	78,3	85,65	69,57	78,3	1,9
Comunitat Valenciana (VC)	63,08	69,26	67,91	77	59,62	75,47	12,39
Extremadura (EX)	76,67	73,37	87,68	91,34	63,64	80,81	4,14
Galicia (GA)	65,84	68,13	75,15	79,18	72,5	78,07	12,23
Madrid, Comunidad de (MD)	75	71,52	70,87	74,67	57,69	78,14	3,14
Murcia, Región de (MC)	75	84,7	81,67	85,73	61,54	77,04	2,04
Navarra, C. Foral de (NC)	89,45	88,35	82,01	75,65	75	85,94	-3,51
País Vasco (PV)	63,16	72,18	77,82	79,28	68,75	75,89	12,73
La Rioja (RI)	80,42	82,82	81,68	71,78	80	79,9	-0,52
Ceuta (CE)	80,71	87,93	77,78	89,7	100	81,32	0,61
Melilla (ML)	56,04	82,68	80,03	68,84	50	74,74	18,7

4.2.1.i. Inaccessibilidad declarada a la atención dental por motivos económicos

CC.AA.	Años	
	2017	2020
	Total	Total
Andalucía (AN)	16,17	5,09
Aragón (AR)	8,38	3,86
Asturias, Principado de (AS)	8,69	9,25
Balears, Illes (IB)	3,62	7,05
Canarias (CN)	13,46	26,84
Cantabria (CB)	1,74	1,02
Castilla y León (CL)	4,22	6,76
Castilla - La Mancha (CM)	10,97	10,34
Cataluña (CT)	12,51	8,57
Comunitat Valenciana (VC)	17,13	13,08
Extremadura (EX)	4,15	2,45
Galicia (GA)	7,7	15,29
Madrid, Comunidad de (MD)	12,73	6,42
Murcia, Región de (MC)	21,08	16,54
Navarra, C. Foral de (NC)	6,82	17,54
País Vasco (PV)	14,18	6,08
La Rioja (RI)	7,9	9,66
Ceuta (CE)	0	3,13
Melilla (ML)	0,25	8,37

4.2.2 Tablas de datos de coste y gasto

4.2.2.a. Gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas, por habitante protegido

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
CC.AA.	Total	Variación (2015 - 2023)						
Andalucía (AN)	1145,85	1.159	1.199	1.265€	1.321	1459,43	1.548,06	402
Aragón (AR)	1514,26	1.578	1.583	1.620€	1.705	1793,57	1.890,15	376
Asturias, Principado de (AS)	1546,67	1.595	1.640	1.684€	1.782	1913,34	1.983,91	437
Balears, Illes (IB)	1379,4	1.378	1.441	1.477€	1.571	1679,24	1.739,16	360
Canarias (CN)	1410,17	1.426	1.454	1.530€	1.621	1774,51	1.887,50	477
Cantabria (CB)	1464,57	1.488	1.504	1.589€	1.737	1856,34	1.924,91	460
Castilla y León (CL)	1507,36	1.523	1.573	1.629€	1.728	1936,35	1.946,40	439
Castilla - La Mancha (CM)	1386,1	1.389	1.447	1.518€	1.595	1797,19	1.893,88	508
Cataluña (CT)	1383,55	1.417	1.443	1.492€	1.599	1.861€	1.886,25	503
Comunitat Valenciana (VC)	1394,16	1.411	1.440	1.486€	1.573	1.692€	1.767,39	373
Extremadura (EX)	1546,19	1.592	1.627	1.663€	1.735	1.831€	1.953,46	407
Galicia (GA)	1437,13	1460,87	1.484	1.530€	1615,87	1.755	1.825,07	388
Madrid, Comunidad de (MD)	1254,34	1230,87	1258,89	1289,26	1363,55	1521,86	1558,07	304
Murcia, Región de (MC)	1535,92	1.552	1.591€	1611,7	1.677	1.810€	1946,13	410
Navarra, C. Foral de (NC)	1550,9	1.585	1.651€	1688,49	1.738	1.908€	1985,07	434
País Vasco (PV)	1617,51	1.652	1.693€	1734,72	1.877	1.948€	2025,62	408
La Rioja (RI)	1397,79	1.405	1.434€	1497,75	1.559	1.626€	1670,79	273

4.2.2.b. Porcentaje de variación interanual del gasto farmacéutico a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia

CC.AA.	Años							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total							
Andalucía (AN)	1,03	3,28	3,07	3,9	3,57	3,96	7,4	5,43
Aragón (AR)	1,79	6,28	1,46	2,51	1,35	1,62	4,55	4,4
Asturias, Principado de (AS)	1,77	3,71	2,66	1,6	1,78	1,91	4,48	4,86
Balears, Illes (IB)	1,77	3,82	5,4	2,91	9,56	3,62	5,66	5,51
Canarias (CN)	2,47	4,57	3,72	4,51	7,37	4,87	6,25	4,4
Cantabria (CB)	5,95	4,51	2,59	3,8	2,78	4,22	5,36	5,41
Castilla y León (CL)	2,08	3,52	4,36	2,54	2,53	3,59	4,61	4,74
Castilla - La Mancha (CM)	0,86	5,49	2,88	3,14	2,55	3,32	4,65	3,37
Cataluña (CT)	0,99	2,11	2,56	2,55	2,98	1,66	6,21	5,41
Comunitat Valenciana (VC)	2,55	6,58	1,96	2,63	1,91	0,52	5,1	4,87
Extremadura (EX)	2,37	3,24	1,06	1,52	1,15	2,66	5,68	3,75
Galicia (GA)	-0,98	1,63	1,64	1,93	1,15	2,59	5,72	3,98
Madrid, Comunidad de (MD)	3,74	4,63	2,93	4,25	3,11	1,65	6,87	5,7
Murcia, Región de (MC)	1,53	4,45	2,38	0,85	8,09	3,87	7,22	6,26

Navarra, C. Foral de (NC)	4,31	3,72	-0,13	2,19	-0,26	1,23	6,64	3,87
País Vasco (PV)	2,87	2,73	1,8	0,64	-1,58	1,51	2,01	2,36
La Rioja (RI)	5,03	3,02	0,87	2,43	0,6	0,38	5,25	5,59
Ceuta (CE)	4,63	8,93	2,13	2,22	0,07	-0,4	5,7	3,9
Melilla (ML)	6,12	6,29	5,01	2,65	1,46	-0,72	3,16	4,89

4.2.2.c. Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Total							
Andalucía (AN)	13,15	13,44	13,31	16,85	17,1	16,91	17,04	3,89
Aragón (AR)	13,19	11,53	12,72	12,67	12,77	13,13	13,4	0,21
Asturias, Principado de (AS)	12,41	12,76	12,6	12,55	11,95	13,04	13,26	0,85
Balears, Illes (IB)	11,87	11,92	11,97	12,05	11,79	12,05	14,17	2,3
Canarias (CN)	13,7	14,06	13,71	13,49	13,78	14,09	14,76	1,06
Cantabria (CB)	13,99	17,37	14,16	14,14	14,22	14,52	14,54	0,55
Castilla y León (CL)	15,42	15,62	15,52	15,25	15,82	16,13	15,55	0,13
Castilla - La Mancha (CM)	17,43	16,31	17	17,28	13,96	12,68	15,91	-1,52
Cataluña (CT)	13,48	13,26	13,23	12,98	13,34	13,03	13,74	0,26
Comunitat Valenciana (VC)	12,36	13,01	12,88	13,16	15,1	14,43	14,26	1,9
Extremadura (EX)	16,03	16,09	15,72	15,75	16,16	15,47	14,96	-1,07
Galicia (GA)	11,98	12,1	12,12	11,93	11,96	11,62	11,79	-0,19
Madrid, Comunidad de (MD)	11,3	11,63	11,63	11,48	11,23	10,66	11,02	-0,28
Murcia, Región de (MC)	13,24	13,51	13,86	13,91	14,03	14,86	13,8	0,56
Navarra, C. Foral de (NC)	14,5	14,6	14,27	14,45	14,77	15,01	15,56	1,06
País Vasco (PV)	14,48	14,28	14,12	13,91	14,42	14,09	13,93	-0,55
La Rioja (RI)	13,66	14,11	14,09	14,3	14,25	14,74	15,4	1,74

4.2.2.d Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Total							
Andalucía (AN)	64	64,32	63,66	59,94	60,49	60,46	61,89	-2,11
Aragón (AR)	63,64	65,9	63,05	63,34	63,3	63,71	64,29	0,65
Asturias, Principado de (AS)	65,8	65,66	65,21	65,36	66,62	66,19	65,98	0,18
Balears, Illes (IB)	67,73	67,26	66,88	67,24	65,81	66,8	65,12	-2,61
Canarias (CN)	62,91	62,23	61,95	62	62,91	63,49	62,66	-0,25
Cantabria (CB)	64,42	61,07	61,2	59,76	61,89	62,5	62,31	-2,11
Castilla y León (CL)	59,24	58,67	58,7	59,32	59,38	60,65	59,67	0,43
Castilla - La Mancha (CM)	55,92	57,24	57,04	57,07	60,35	61,32	57,48	1,56
Cataluña (CT)	64,38	64,08	64,23	65,05	64,91	64,97	64,9	0,52
Comunitat Valenciana (VC)	61,71	60,96	61,04	61,18	59,48	61,52	61,95	0,24
Extremadura (EX)	57,1	56,87	56,08	56,65	57,1	57,02	57,69	0,59
Galicia (GA)	61,53	62,66	63,31	63,86	64,47	64,99	64,31	2,78
Madrid, Comunidad de (MD)	70,97	69,52	69,22	68,6	69,39	69,66	69,42	-1,55
Murcia, Región de (MC)	62,06	61,94	61,5	61,97	62,26	60,94	62,13	0,07
Navarra, C. Foral de (NC)	61,33	62,68	62,06	63,03	64,39	64,62	63,57	2,24
País Vasco (PV)	64,07	63,99	63,91	63,87	65,09	65,81	65,68	1,61
La Rioja (RI)	64,14	63,23	63,18	63,26	63,62	64,78	63,05	-1,09

4.2.2.e Porcentaje del gasto dedicado a conciertos

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Total							
Andalucía (AN)	4,28	4,01	4,32	4,17	4,15	3,98	3,86	-0,42
Aragón (AR)	5,37	3,92	4,18	4,45	4,45	4,11	3,7	-1,67
Asturias, Principado de (AS)	6,02	6,13	6,12	6,16	5,79	5,48	5,89	-0,13
Balears, Illes (IB)	10,06	10,45	11,14	10,08	10,11	8,52	8,58	-1,48
Canarias (CN)	9,72	9,28	9,28	9,05	8,55	6,83	7,12	-2,6
Cantabria (CB)	3,66	3,61	3,54	3,49	3,23	3,11	3	-0,66
Castilla y León (CL)	3,98	3,89	3,75	3,67	3,16	2,73	2,84	-1,14
Castilla - La Mancha (CM)	5,43	5	5,23	5,18	4,86	4,38	4,96	-0,47
Cataluña (CT)	24,43	24,45	25,22	25,34	23,89	23,61	23,3	-1,13
Comunitat Valenciana (VC)	4,48	4,19	4,16	4,08	4,08	3,85	3,95	-0,53
Extremadura (EX)	4,46	4,4	4,3	4,06	3,96	3,99	4,16	-0,3
Galicia (GA)	5,39	5,78	5,37	5,31	5,05	4,45	4,55	-0,84
Madrid, Comunidad de (MD)	11,99	10,19	10,77	9,59	10,28	8,48	11,24	-0,75
Murcia, Región de (MC)	6,44	6,64	6,59	6,4	6,09	5,35	5,46	-0,98
Navarra, C. Foral de (NC)	7,75	7,29	6,51	6,46	6,79	6,56	6,74	-1,01
País Vasco (PV)	6,77	6,77	6,66	6,5	5,94	6,06	6,08	-0,69
La Rioja (RI)	8,44	7,83	7,75	7,76	7,45	6,69	5,6	-2,84

4.2.2.f. Porcentaje del gasto en farmacia

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Total							
Andalucía (AN)	18,27	18,4	19,05	18,77	18,54	17,36	17,34	-0,93
Aragón (AR)	16,02	16,16	16,28	16,16	15,6	14,96	14,77	-1,25
Asturias, Principado de (AS)	16,54	16,76	16,81	16,71	16,21	15,47	15,77	-0,77
Balears, Illes (IB)	13,19	13,45	13,32	13,04	13,15	12,56	12,72	-0,47
Canarias (CN)	17	17,45	17,62	17,29	17	16,3	15,99	-1,01
Cantabria (CB)	14,8	15,31	17	16,71	15,9	15,49	15,69	0,89
Castilla y León (CL)	16,93	17,41	17,48	17,45	17,13	16	16,72	-0,21
Castilla - La Mancha (CM)	17,83	18,8	18,6	18,26	17,73	16,26	16,15	-1,68
Cataluña (CT)	14,22	14,44	14,3	14,03	13,55	11,84	12,11	-2,11
Comunitat Valenciana (VC)	18,59	19,63	19,51	19,28	18,59	17,3	17,23	-1,36
Extremadura (EX)	19,1	19,31	19,25	19,26	18,95	18,58	18,51	-0,59
Galicia (GA)	19,81	18,85	18,92	18,79	17,96	17,33	17,38	-2,43
Madrid, Comunidad de (MD)	14,55	15,26	15,49	15,5	14,9	13,54	14,36	-0,19
Murcia, Región de (MC)	16,21	16,7	16,59	16,42	15,81	15,12	15,05	-1,16
Navarra, C. Foral de (NC)	13,93	14,12	13,46	13,24	12,73	11,64	11,79	-2,14
País Vasco (PV)	14,05	13,99	13,79	13,51	12,24	11,89	11,66	-2,39
La Rioja (RI)	16,31	16,58	16,44	16,19	15,63	14,94	15,2	-1,11

4.2.2.g Gasto farmacéutico por habitante y año a través de recetas médicas SNS en oficinas de farmacia

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	209,17	216,32	223,17	231,76	239,17	247,17	265,21	278,7	69,53
Aragón (AR)	236,79	253,45	257,12	263,56	264,98	267,21	280,02	292,33	55,54
Asturias, Principado de (AS)	253,37	264,94	274	280,2	286,69	293,31	308,56	325,85	72,48
Balears, Illes (IB)	171,06	177,15	185,25	188,45	202,78	206,17	217,57	228,85	57,79
Canarias (CN)	215,19	224,85	232,54	240,79	255,45	265,11	282,07	293,84	78,65
Cantabria (CB)	231,7	243,39	250,52	260,07	266,91	277,29	291,36	306,67	74,97
Castilla y León (CL)	237,79	248,63	261,79	270,29	278,23	288,78	303,58	319,38	81,59
Castilla - La Mancha (CM)	231,07	245,85	254,19	262,77	268,66	275,91	288,13	297,29	66,22
Cataluña (CT)	184,25	187,78	191,74	195,49	199,33	199,9	212,79	223,47	39,22
Comunitat Valenciana (VC)	234,93	251,43	257,32	262,9	265,77	264,33	277,76	289,03	54,1
Extremadura (EX)	291,3	302,19	307,6	314,33	319,48	329,12	349,27	363,98	72,68
Galicia (GA)	258,08	263,62	268,96	274,81	278,2	285,16	302,15	314,77	56,69
Madrid, Comunidad de (MD)	180,98	188,48	192,81	198,83	202,39	202,2	217,02	229,42	48,44
Murcia, Región de (MC)	231,85	242,58	247,44	248,15	265,47	272,58	290,87	306,38	74,53
Navarra, C. Foral de (NC)	207,46	215,12	213,99	217,23	214,46	214,83	228,98	236,91	29,45
País Vasco (PV)	214,29	220,12	223,61	224,52	220,11	222,15	227,29	233,26	18,97
La Rioja (RI)	224,85	232,56	234,89	240,36	240,95	239,49	252,15	266,17	41,32
Ceuta (CE)	193,93	210,61	213,98	218,25	219,34	219,95	234,4	244,72	50,79
Melilla (ML)	172,65	182,56	191,5	195,98	198,61	195,85	203,94	216,65	44

4.2.2.h. Gasto medio anual de consumo por persona en bienes y servicios sanitarios

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	311,7	345,58	376,95	370,12	369,51	329,38	411,53	430,87	119,17
Aragón (AR)	419,84	430,63	427,24	381,38	411,16	447,66	517,21	550,29	130,45
Asturias, Principado de (AS)	418,3	466,38	406,96	424,23	425,79	402,86	484,55	538,02	119,72
Balears, Illes (IB)	430,64	422,42	361,69	341,44	352,26	318,83	441,04	504,15	73,51
Canarias (CN)	335,56	393,28	305,53	301,1	338,75	306,58	334,92	401,1	65,54
Cantabria (CB)	407,07	421,97	360,15	397,63	408,47	383,78	493,93	487,83	80,76
Castilla y León (CL)	376,92	385,07	389,65	424,61	393,67	408,47	510,57	534,72	157,8
Castilla - La Mancha (CM)	370,79	325,11	310,02	327,65	360,99	345,13	399,21	428,35	57,56
Cataluña (CT)	460,25	410,1	421,3	450,56	455,28	420,4	538,13	559,94	99,69
Comunitat Valenciana (VC)	369,93	360,65	396,44	447,72	456,34	429,84	511,91	569,04	199,11
Extremadura (EX)	333,58	334,44	300,67	350,01	295,43	333,36	413,12	458,75	125,17
Galicia (GA)	410,24	395,59	412,74	411,18	449,76	454,33	503,6	532,89	122,65
Madrid, Comunidad de (MD)	415,49	405,66	420,51	394,35	477,8	462,89	582,73	480,54	65,05
Murcia, Región de (MC)	310,81	358,76	359,81	392,13	359,74	403,09	388,68	417,26	106,45
Navarra, C. Foral de (NC)	446,32	454,58	461,33	564,83	483,7	626,44	526,49	501,52	55,2
País Vasco (PV)	457,17	460,66	487,62	520,05	507,24	429,47	477,32	518,27	61,1
La Rioja (RI)	372,63	440,09	392,75	462,31	491,34	492,5	659,95	587,85	215,22
Ceuta (CE)	350,07	273,7	268,33	220,45	287,09	474,31	518,77	539,92	189,85
Melilla (ML)	655,25	478,57	247,4	434,06	351,49	294,11	302,6	231,52	-423,73

(euros)

4.2.2.i. Porcentaje del gasto en remuneración de personal

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Total							
Andalucía (AN)	47,33	48,98	48,72	48,68	49,15	48,11	49,5	2,17
Aragón (AR)	52,48	51,12	52,19	52,24	52,92	53,18	53,45	0,97
Asturias, Principado de (AS)	48,07	47,33	47,18	46,98	47,66	47,67	48,53	0,46
Balears, Illes (IB)	47,77	48,56	48,97	48,86	48,01	47,16	47,61	-0,16
Canarias (CN)	49,19	50,07	49,25	48,89	50,22	50,38	51,72	2,53
Cantabria (CB)	48,6	49,03	48,75	48,13	47,41	47,93	47,79	-0,81
Castilla y León (CL)	49,3	50,13	49,72	49,33	49,96	51,17	49,55	0,25
Castilla - La Mancha (CM)	50,29	51,14	51,05	50,62	50,59	48,42	48,84	-1,45
Cataluña (CT)	35,95	35,7	35,07	35,15	36,65	35,44	37,14	1,19
Comunitat Valenciana (VC)	38,74	38,97	37,93	39,34	39,89	40,12	40,89	2,15
Extremadura (EX)	51,1	51,02	49,79	49,97	50,94	49,9	49,17	-1,93
Galicia (GA)	44,42	45	45,19	45,06	45,33	43,88	44,28	-0,14
Madrid, Comunidad de (MD)	44,51	45,45	44,9	44,59	44,05	42,33	44,09	-0,42
Murcia, Región de (MC)	47,7	48,12	48,41	48,43	49,08	49,04	49,47	1,77
Navarra, C. Foral de (NC)	50,56	50,66	51,52	50,34	51,78	51,68	52,45	1,89
País Vasco (PV)	51,46	51,59	52,03	51,54	55,01	53,25	53,7	2,24
La Rioja (RI)	47,14	48,61	48,84	48,52	49,16	48,69	49,81	2,67

4.2.2.j. Porcentaje de gasto sanitario público en remuneración del personal destinado a formación de residentes

CC.AA.	Años							Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Total							
Andalucía (AN)	4,22	3,97	3,89	3,91	3,98	3,75	3,83	-0,39
Aragón (AR)	2,73	2,64	2,62	2,61	2,63	2,49	2,66	-0,07
Asturias, Principado de (AS)	3,78	3,6	3,47	3,45	3,41	3,2	3,5	-0,28
Balears, Illes (IB)	3,11	2,89	2,67	2,64	2,75	2,65	3,04	-0,07
Canarias (CN)	3,13	3,11	3,14	3,14	3,04	2,71	3,1	-0,03
Cantabria (CB)	4,82	4,96	5,03	5,02	4,77	4,41	4,82	0
Castilla y León (CL)	3,65	3,5	3,47	3,55	3,55	3,22	3,79	0,14
Castilla - La Mancha (CM)	3,29	2,96	2,92	3,29	3,7	3,88	4,03	0,74
Cataluña (CT)	2,62	2,56	2,64	2,63	2,49	2,25	2,38	-0,24
Comunitat Valenciana (VC)	4,58	4,54	4,63	4,48	4,39	3,95	4,17	-0,41
Extremadura (EX)	2,9	2,88	2,98	3,13	3,23	3,16	3,47	0,57
Galicia (GA)	3,76	3,67	3,61	3,65	3,63	3,47	3,64	-0,12
Madrid, Comunidad de (MD)	5,73	5,69	5,79	5,75	5,69	5,35	5,51	-0,22
Murcia, Región de (MC)	3,99	3,87	3,8	3,86	3,82	3,53	3,63	-0,36
Navarra, C. Foral de (NC)	2,77	2,65	2,5	2,59	2,62	2,44	2,66	-0,11
País Vasco (PV)	3,34	3,2	3,15	3€	3,03	3,16	3,28	-0,06

La Rioja (RI)	3,73	3,37	3,17	3€	3,39	3,53	3,73	0
---------------	------	------	------	----	------	------	------	---

4.2.3. Tablas de datos de accesibilidad

4.2.3.a. Accesibilidad a atención primaria en 24-48 horas desde la solicitud de la cita

CC.AA.	Años				Variación (2015 - 2023)
	2018	2019	2022	2023	
	Total	Total	Total	Total	
Andalucía (AN)	51,92	44,02	17,68	13,35	-38,57
Aragón (AR)	66,08	58,38	27,46	25,08	-41
Asturias, Principado de (AS)	82,8	77,85	47,39	42,53	-40,27
Balears, Illes (IB)	22,97	22,17	17,99	15,16	-7,81
Canarias (CN)	27,29	28,31	12,45	13,07	-14,22
Cantabria (CB)	51,72	37,07	38,82	43,08	-8,64
Castilla y León (CL)	63,22	58,17	33,22	34,65	-28,57
Castilla - La Mancha (CM)	74,73	69,68	30	23,69	-51,04
Cataluña (CT)	21,42	19,99	28,02	21,03	-0,39
Comunitat Valenciana (VC)	33,15	29,01	24,11	18,36	-14,79
Extremadura (EX)	65,48	68,55	27,73	29,03	-36,45
Galicia (GA)	67,35	57,74	25,68	21,44	-45,91
Madrid, Comunidad de (MD)	47,6	44,65	18,21	17,94	-29,66
Murcia, Región de (MC)	67,81	42,34	22,64	22,93	-44,88
Navarra, C. Foral de (NC)	85,3	80,01	58,33	57,02	-28,28
País Vasco (PV)	59,58	55,95	27,6	29,26	-30,32
La Rioja (RI)	80,76	81,77	39,84	33,3	-47,46
Ceuta (CE)	35,44	35,7	10,34	10,2	-25,24
Melilla (ML)	57,53	45,39	43,33	71,74	14,21

4.2.3.b. Pacientes en espera para una primera consulta en Atención Especializada por 1000 hab.

CC.AA.	Años									Variación (2015 - 2023)
	2.015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Total	Total	Total							
Andalucía (AN)	25	25,85	27,49	84,97	89,75	74,46	106,49	106,87	101,57	77
Aragón (AR)	56	73,81	78,64	66,01	74,9	67,64	76,07	51,31	73,58	17
Asturias, Principado de (AS)	72	70,42	60,37	58,22	70,46	60,47	89,54	100,06	97,97	26
Balears, Illes (IB)	48	28,34	25,06	31,58	36,38	26,21	38,48	41,83	61,64	13
Canarias (CN)	69	70,89	66,52	65,58	69,41	51,04	56,33	66,62	68,79	0
Cantabria (CB)	81	82,54	83,36	75,06	74,64	53,4	81,28	108,22	108,13	27
Castilla y León (CL)	40	52,15	57,01	51,82	52,21	44,21	65,06	92,08	83,86	44
Castilla - La Mancha (CM)	38	33,15	25,85	24,7	26,19	14,63	24,21	24,05	31,99	-6
Cataluña (CT)		47,23	38,19	47,95	46,77	32,24	36,88	40,58	61,49	61
Comunitat Valenciana (VC)		47,68	49,88	50,86	41,86	41,23	61,42	77,1	80,27	80
Extremadura (EX)	52	55,55	53,09	46,65	42,13	41,48	42,97	49,1	81,68	29
Galicia (GA)	62	64,58	66,5	66,2	63,66	47,47	73,91	82,26	80,28	19

Madrid, Comunidad de (MD)	36	42,06	39,19	42,43	45,85	34,06	53,34	57,99	97,87	62
Murcia, Región de (MC)	44	55,82	50,67	45,98	43,02	22,23	47,13	53,96	74,74	30
Navarra, C. Foral de (NC)	83	64,63	55,36	51,96	65,77	71,1	92,11	92,85	88,39	5
País Vasco (PV)	14,73	15,4	15,84	18,1	16,52	8,82	14,66	25,11	31,08	16
La Rioja (RI)	35,12	52,25	67,01	55,31	65,72	36,07	42,62	52,5	43,72	9
Ceuta (CE)	50,76	51,41	49,25	56,84	47,25	12,66	35,14	49,4	37,59	-13
Melilla (ML)	29,62	33,56	24,33	15,28	23,51	18,55	38,39	43,52	47,51	18

4.2.3.c. Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada

CC.AA.	Años									Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Andalucía (AN)	49	54,38	56,47	175,83	130,79	111,89	105,04	123,28	121,11	72,11
Aragón (AR)	61	79,42	90,97	89,8	100,37	146,97	159,59	79,91	92,22	31,22
Asturias, Principado de (AS)	66	71,46	69,14	62,15	78,07	36,54	79,02	81,42	78,72	12,72
Balears, Illes (IB)	91	49,28	34,59	34,35	39,1	46,75	51,21	63,87	72,84	-18,16
Canarias (CN)	111	116,57	122,57	116,53	121,83	133,54	117,76	121,09	122,78	11,78
Cantabria (CB)	67	75,43	77,14	66,63	72,8	66,31	70,3	91,33	80	13
Castilla y León (CL)	47	59,22	70,45	61,86	65,79	113,5	76,88	94,86	87,43	40,43
Castilla - La Mancha (CM)	42	42,24	45,71	41,38	42,38	51,36	68,9	60,75	59,96	17,96
Cataluña (CT)		138	98	91	101	152	93	94	103	-35
Comunitat Valenciana (VC)		48	51	54	57	96,95	95,23	87	74	26
Extremadura (EX)	68	69,15	73,85	68,32	78,85	125,83	63,93	75,64	80,61	12,61
Galicia (GA)	51	47,29	46,58	44,77	41,55	49,27	56,4	66,01	62,92	11,92
Madrid, Comunidad de (MD)	36	42,05	37,14	38,7	40,3	40,6	56,21	75,41	51,12	15,12
Murcia, Región de (MC)	62	72,81	64,02	63,96	60,91	71,98	76,56	88,79	94,73	32,73
Navarra, C. Foral de (NC)	85	47	67,45	62	78	112	109	99	109,91	24,91
País Vasco (PV)	28	26,58	27,52	28,69	29,34	30,34	33,55	48,16	44,41	16,41
La Rioja (RI)	26	32	51	44	47	40	59	66	46	20
Ceuta (CE)	31	37,79	36,72	30,56	39,31	16,61	31,25	44,44	61,34	30,34
Melilla (ML)	26	20,94	21,48	16,71	18,41	9,53	18,94	21,21	28,96	2,96

4.2.3.d. Porcentaje de pacientes con más de 2 meses de espera para consulta en Atención Especializada

CC.AA.	Años									Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Total									
Andalucía (AN)	0,59	10,07	11,85	33,86	38,11	34,77	41,83	46,11	40,78	40,19
Aragón (AR)	40,53	48,09	51,96	50,23	52,7	63,85	62,51	45,56	46,85	6,32
Asturias, Principado de (AS)	38,56	45,81	42,71	35,46	48,42	24,33	44,77	50,92	46,86	8,3
Balears, Illes (IB)	34,48	26,14	11,43	7,39	14,3	10,97	24,79	25,45	30,11	-4,37
Canarias (CN)	89,75	87,59	89,32	89,33	90,83	88,06	88,25	91,09	90,25	0,5
Cantabria (CB)	85,94	82,57	79,31	75,88	75,77	63,14	77,26	82,12	83,7	-2,24
Castilla y León (CL)	63,23	75,37	74,13	35,09	72,4	73,62	42,82	52,84	48,58	-14,65
Castilla - La Mancha (CM)	22,62	22,23	26,56	22,18	24,86	28,69	45,19	38,55	38,32	15,7

Cataluña (CT)		49,01	43,94	48,02	47,77	44,67	45,26	46,11	37,2	37,2
Comunitat Valenciana (VC)		27,61	28,16	30,07	32,87	39,13	45,81	49,9	43,05	43,05
Extremadura (EX)	40,21	39,19	43,75	33,58	36,74	32,82	37,71	41,97	40,32	0,11
Galicia (GA)	31,99	30,02	30,12	28,81	25,24	27,22	35,8	39,7	35,95	3,96
Madrid, Comunidad de (MD)	54,16	60,61	50,67	57,22	61,35	59,45	72,68	75,22	67,17	13,01
Murcia, Región de (MC)	57,39	79,14	75,72	73,35	71,93	55,53	76,02	77,05	73,05	15,66
Navarra, C. Foral de (NC)	40,6	51,5	43,15	35,57	38,32	32,81	48,99	39,64	40,15	-0,45
País Vasco (PV)	0	0	8,1	9,46	11,05	13,33	14,47	28,64	27,04	27,04
La Rioja (RI)	44,79	63,09	74,96	65,32	73,98	52,4	75,25	74,87	64,74	19,95
Ceuta (CE)	59,58	72,67	71,93	57,17	63,31	17,19	57,79	68,26	71,36	11,78
Melilla (ML)	42,76	29,92	32,55	3,89	6,32	4,22	30,59	32,04	62,13	19,37

4.2.3.e. Pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1000 hab.

CC.AA.	Años										Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Total										
Andalucía (AN)	7,48	7,94	8,35	17,87	18,59	15,51	15	20,85	23,24	15,76	
Aragón (AR)	16,99	16,15	14,85	14,86	17,86	17,81	19,62	18,9	17,08	0,09	
Asturias, Principado de (AS)	18,1	17,8	17,47	17,87	19,17	20,14	20,15	23,08	24,25	6,15	
Balears, Illes (IB)	12,85	12,13	11,56	11,65	10,61	9,97	12,51	11,7	11,63	-1,22	
Canarias (CN)	15,98	17,44	14,42	12,22	12,71	11,95	14,84	16,53	17,3	1,32	
Cantabria (CB)	16,13	14,72	15,36	15,35	18,7	20,16	23,73	26,91	28,16	12,03	
Castilla y León (CL)	12,33	11,97	10,46	9,66	12,66	13,18	18,34	14,78	14,84	2,51	
Castilla - La Mancha (CM)	20,71	18,66	18,74	17,95	18,5	20,15	15,91	16,97	17,25	-3,46	
Cataluña (CT)		22,09	21,71	22,66	24,01	23,97	20,76	22,91	22,44	0,35	
Comunitat Valenciana (VC)	9,97	11,67	11,22	11,74	11,51	10,46	10,72	11,69	12,67	2,7	
Extremadura (EX)	23,72	21,75	20,87	20,53	21,95	24,06	23,7	21,34	23,38	-0,34	
Galicia (GA)	14,14	13,61	13,71	13,44	13,63	13,67	16,49	17,61	17,93	3,79	
Madrid, Comunidad de (MD)	5,96	9,4	8,15	7,87	8,78	9,73	10,74	10,68	9,42	3,46	
Murcia, Región de (MC)	19,76	18,87	18,82	17,09	15,41	14,78	16,63	19,94	21,54	1,78	
Navarra, C. Foral de (NC)	14,96	14,42	12,14	12,75	12,53	10,93	10,11	12,6	12,63	-2,33	
País Vasco (PV)	8,04	7,87	7,79	7,98	7,69	7,25	9,73	10,29	10,88	2,84	
La Rioja (RI)	15,17	15,66	14,08	14,73	14,99	15,16	22,12	27,7	27,81	12,64	
Ceuta (CE)	7,05	6,81	10,77	13,28	12,72	11,48	11,48	13,78	14,63	7,58	
Melilla (ML)	3,94	4,4	3,83	4,14	5,1	2,54	2,54	5,47	8,59	4,65	

4.2.3.f. Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente

CC.AA.	Años										Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Andalucía (AN)	60	75,71	77,97	213,76	160,96	187,77	127,97	134,2	139,27	79,27	
Aragón (AR)	108	99,26	88,8	89,83	112,66	180,39	183,2	127,78	126,01	18,01	

Asturias, Principado de (AS)	76	73,05	69,91	73,35	83,03	60,37	95,16	93,93	84,26	8,26
Balears, Illes (IB)	111	77,6	76,38	81,14	79,06	135,31	133,96	123,64	122,07	11,07
Canarias (CN)	176	181,58	176,59	139,82	133,1	150,58	144,23	156,76	152,91	-23,09
Cantabria (CB)	101	88,59	85,5	86,93	100,51	144,92	146,3	153,54	141,72	40,72
Castilla y León (CL)	80	107,04	77,76	65,39	93,67	151,85	143,55	123,48	102,92	22,92
Castilla - La Mancha (CM)	118	162,28	163,35	133,74	163	285,92	113,37	105,52	107,8	-10,2
Cataluña (CT)		173	148	151	155	155	156	154	131	131
Comunidad Valenciana (VC)	67	88	82	92	90	125,35	100,44	88,41	79,46	12,46
Extremadura (EX)	144	133,56	145,52	118,24	125,06	174,97	144,93	155,61	146,91	2,91
Galicia (GA)	79	68,28	66,39	61,61	54,52	72,64	77,3	74,76	65,87	-13,13
Madrid, Comunidad de (MD)	43	55,37	51,41	50,19	51,66	79,94	73,4	63,44	44,96	1,96
Murcia, Región de (MC)	109	100,92	95,94	87,4	77,52	98,16	93,76	100,32	88,07	-20,93
Navarra, C. Foral de (NC)	100	100	73,17	77	80	93	82	85	74,5	-25,5
País Vasco (PV)	51	50,38	49,56	49,21	47,95	68,01	71,03	73,25	68,42	17,42
La Rioja (RI)	45	49	55	43	53	75	95	111	100	55
Ceuta (CE)	28	37,1	74,98	81,05	91,92	126,36	126,36	82,22	116,13	88,13
Melilla (ML)	33	32,64	29,03	34,04	37,62	40,35	40,35	38,99	85,64	52,64

4.2.3.g Porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes

CC.AA.	Años									Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Total									
Andalucía (AN)	0,76	7,91	8,67	27,35	23,25	28,9	19,8	25,31	24,95	24,19
Aragón (AR)	16,83	12,05	9,15	8,75	16,92	33,02	31,85	25,61	18,33	1,5
Asturias, Principado de (AS)	3,17	2,6	0,6	2,19	5,48	6,22	14,5	13,06	7,21	4,04
Balears, Illes (IB)	18,25	4,62	4,1	5,95	5,32	26,38	23,3	22,22	19,81	1,56
Canarias (CN)	35,78	37,34	34,16	23,59	22,81	26,59	25,56	28,49	25,98	-9,8
Cantabria (CB)	14,74	12,92	11,12	11,98	17,27	28,59	30,72	32,31	24,06	9,32
Castilla y León (CL)	8,83	17,65	9,27	5,83	16,8	29,25	29,18	24,86	17,92	9,09
Castilla - La Mancha (CM)	19,13	33,12	36,41	35,81	36,84	56,13	0,91	0	13,44	-5,69
Cataluña (CT)	4,68	33,87	29,72	31,71	32,57	32,57	30,61	31,57	23,72	19,04
Comunitat Valenciana (VC)	7,04	13,08	12,46	15,36	14,29	23,18	15,86	13,49	9,77	2,73
Extremadura (EX)	29,39	25,96	27,95	22,91	25,1	40,15	27,42	32,02	24,78	-4,61
Galicia (GA)	8,71	5,67	4,21	3,27	0,89	6,13	7,96	6,68	3,36	-5,35
Madrid, Comunidad de (MD)	1,6	1,53	0,47	0,57	0,28	14,24	9,31	4,33	0,57	-1,03
Murcia, Región de (MC)	22,63	19,36	16,75	14,11	8,93	15,99	15,11	17,99	10,98	-11,65
Navarra, C. Foral de (NC)	17,82	17,31	7,77	8,93	10,16	15,07	11,1	10,87	7,03	-10,79
País Vasco (PV)			0,01			5,46	6,95	7,11	4,47	4,47
La Rioja (RI)		1,93	4,34	0,24	0,9	9,17	18,35	22,85	15,45	13,52
Ceuta (CE)			3,65	7,65	14,17	23,24	23,24	13,14	25,07	21,42
Melilla (ML)								0	7,51	7,51

4.2.4. Tablas de recursos/uso

4.2.4.a. Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	0,73	0,73	0,74	0,75	0,76	0,75	0,75	0,75	0,02
Aragón (AR)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0
Asturias, Principado de (AS)	0,75	0,77	0,78	0,78	0,78	0,75	0,76	0,73	-0,02
Balears, Illes (IB)	0,62	0,61	0,62	0,62	0,62	0,61	0,6	0,62	0
Canarias (CN)	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	0,75	0,75	0,75	-0,01
Cantabria (CB)	0,78	0,79	0,83	0,8	0,8	0,8	0,8	0,79	0,01
Castilla y León (CL)	1,1	1,1	1,11	1,11	1,12	1,12	1,11	1,1	0
Castilla - La Mancha (CM)	0,82	0,82	0,84	0,82	0,83	0,83	0,84	0,83	0,01
Cataluña (CT)	0,72	0,73	0,75	0,76	0,77	0,77	0,73	0,76	0,04
Comunitat Valenciana (VC)	0,71	0,72	0,76	0,76	0,79	0,79	0,78	0,82	0,11
Extremadura (EX)	0,9	0,9	0,91	0,91	0,92	0,93	0,94	0,94	0,04
Galicia (GA)	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	0,03
Madrid, Comunidad de (MD)	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,68	0,69	0,01
Murcia, Región de (MC)	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,77	0,79	0,03
Navarra, C. Foral de (NC)	0,8	0,79	0,8	0,8	0,8	0,8	0,81	0,86	0,06
País Vasco (PV)	0,79	0,79	0,79	0,8	0,8	0,81	0,77	0,77	-0,02
La Rioja (RI)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,81	0,82	0,82	-0,02
Ceuta (CE)	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,64	0,64	0,65	0,02
Melilla (ML)	0,63	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62	0,65	0,65	0,02

4.2.4.b. Personal de enfermería por 1000 personas asignadas

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	0,59	0,57	0,57	0,57	0,6	0,6	0,61	0,7	0,11
Aragón (AR)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	0,77	0,83	0,82	0,08
Asturias, Principado de (AS)	0,66	0,68	0,68	0,75	0,72	0,69	0,76	0,68	0,02
Balears, Illes (IB)	0,51	0,5	0,5	0,5	0,5	0,57	0,56	0,58	0,07
Canarias (CN)	0,61	0,61	0,61	0,91	0,9	0,64	0,7	0,68	0,07
Cantabria (CB)	0,71	0,65	0,65	0,77	0,64	0,64	0,65	0,69	-0,02
Castilla y León (CL)	0,89	0,9	0,9	0,9	0,89	0,88	0,89	0,89	0
Castilla - La Mancha (CM)	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	0,77	0,76	0,02
Cataluña (CT)	0,67	0,72	0,75	0,72	0,75	0,75	0,68	0,76	0,09
Comunitat Valenciana (VC)	0,63	0,62	0,62	0,62	0,63	0,62	0,63	0,73	0,1
Extremadura (EX)	0,86	0,86	0,86	0,87	0,88	0,89	0,89	0,89	0,03
Galicia (GA)	0,66	0,67	0,67	0,68	0,7	0,7	0,73	0,74	0,08
Madrid, Comunidad de (MD)	0,5	0,5	0,5	0,49	0,5	0,5	0,51	0,51	0,01
Murcia, Región de (MC)	0,58	0,57	0,57	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,01
Navarra, C. Foral de (NC)	0,75	0,79	0,79	0,79	0,79	0,81	0,81	0,83	0,08

País Vasco (PV)	0,69	0,7	0,7	0,69	0,69	0,69	0,71	0,71	0,02
La Rioja (RI)	0,78	0,84	0,84	0,94	0,93	0,91	0,97	0,92	0,14
Ceuta (CE)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,55	0,55	0,04
Melilla (ML)	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,61	0,61	0,03

4.2.4.c. Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	5,96	5,88	5,65	5,66	5,72	5,59	6,05	6,09	0,13
Aragón (AR)	5,26	5,34	5,34	5,44	5,88	5,52	5,77	5,73	0,47
Asturias, Principado de (AS)	5,21	4,92	4,9	4,89	5,1	5,08	5,04	5,77	0,56
Balears, Illes (IB)	3,75	3,85	3,8	3,62	3,9	5,35	4,07	4,11	0,36
Canarias (CN)	5,18	5,13	5	4,85	5,1	5,03	5,52	5,69	0,51
Cantabria (CB)	5,47	5,33	5,16	4,87	4,48	5,52	6,13	6,04	0,57
Castilla y León (CL)	8,02	7,12	6,58	6,69	6,71	6,97	7,31	6,92	-1,1
Castilla - La Mancha (CM)	6,2	6,16	6	5,97	6,03	6,71	7,54	6,85	0,65
Cataluña (CT)	3,96	4,13	3,77	3,92	3,84	4,18	4,64	4,26	0,3
Comunitat Valenciana (VC)	4,58	4,6	4,8	4,79	4,65	4,92	5,54	5,39	0,81
Extremadura (EX)	6,76	6,84	6,82	6,81	6,8	7,55	7,38	7,2	0,44
Galicia (GA)	5,71	5,71	5,72	5,87	5,94	5,97	6,36	6,42	0,71
Madrid, Comunidad de (MD)	4,89	4,84	4,76	4,63	4,45	4,55	4,79	4,38	-0,51
Murcia, Región de (MC)	5,68	5,62	5,48	5,44	5,32	5,87	6,49	6,41	0,73
Navarra, C. Foral de (NC)	4,82	4,86	4,75	5,07	4,97	5,04	4,98	4,99	0,17
País Vasco (PV)	4,99	5,1	5,12	5,17	5,08	5,29	5,39	5,39	0,4
La Rioja (RI)	5,81	5,7	5,71	5,88	5,84	5,91	6,18	5,88	0,07
Ceuta (CE)	4,67	4,45	4,41	4,26	4,18	4,46	5,1	4,91	0,24
Melilla (ML)	5,06	4,77	4,6	4,47	4,55	4,89	6,07	5,96	0,9

4.2.4.d. Frecuentación en enfermería de atención primaria por persona asignada/año

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	3,23	3,18	3,16	3,12	3,24	3,23	5,14	4,39	1,16
Aragón (AR)	2,51	2,55	2,54	2,49	2,61	2,61	2,73	2,39	-0,12
Asturias, Principado de (AS)	3,15	3,01	3,08	3,08	3,25	2,93	3,03	3,46	0,31
Balears, Illes (IB)	2,32	2,45	2,48	2,35	2,35	3,12	3,95	3,09	0,77
Canarias (CN)	2,27	2,31	2,32	2,26	2,27	1,96	3,13	2,63	0,36
Cantabria (CB)	2,51	2,48	2,45	2,25	2,23	2,46	2,67	2,53	0,02
Castilla y León (CL)	4,16	4,07	3,98	3,99	4,1	4,53	5,84	4,6	0,44
Castilla - La Mancha (CM)	3,85	3,84	3,81	3,76	3,75	3,9	6,15	4,58	0,73
Cataluña (CT)	2,03	2,09	2,06	2,06	2,08	2,2	3,23	2,69	0,66
Comunitat Valenciana (VC)	2,73	2,77	2,94	2,88	2,76	2,81	4,4	2,8	0,07
Extremadura (EX)	3,44	3,52	3,85	3,88	3,87	3,74	5,37	4,29	0,85
Galicia (GA)	3,16	3,28	3,33	3,35	3,44	3,09	5,47	3,97	0,81
Madrid, Comunidad de (MD)	2,34	2,28	2,27	2,24	2,25	2,44	2,96	2,31	-0,03
Murcia, Región de (MC)	2,89	2,89	2,77	2,13	2,83	2,29	2,24	2,34	-0,55
Navarra, C. Foral de (NC)	4,03	4,15	2,79	3	3,11	3,8	4,07	3,79	-0,24
País Vasco (PV)	3,86	3,99	4,06	4,1	3,82	4,13	4,03	4,03	0,17
La Rioja (RI)	3,91	3,96	4	4,04	4,01	3,74	4,11	4,01	0,1
Ceuta (CE)	2,46	2,46	2,51	2,48	2,47	2,06	2,57	2,55	0,09
Melilla (ML)	2,96	2,78	2,95	2,92	2,93	2,79	3,21	2,89	-0,07

4.2.4.e. Personal médico en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	90,36	90,01	88,79	88,73	88,32	88,6	88,71	88,98	-1,38
Aragón (AR)	96,61	96,41	96,64	96,81	97,5	94,29	93,12	94,92	-1,69
Asturias, Principado de (AS)	93,2	93,91	92,32	92,79	95,14	95,32	95,27	95,14	1,94
Balears, Illes (IB)	85,57	83,96	84,32	84,26	84,9	84,14	84	83,19	-2,38
Canarias (CN)	79,34	78,06	78,45	79,32	78,69	81,38	81,55	80,22	0,88
Cantabria (CB)	98,8	98,46	98,22	98,27	98,43	98,61	98,63	97,98	-0,82
Castilla y León (CL)	93,72	94,37	95,27	95,04	95,47	95,44	95,75	95,35	1,63
Castilla - La Mancha (CM)	97,14	97,61	97,46	97,59	97,33	97,61	97,24	97,32	0,18
Cataluña (CT)	92,92	91,36	93,08	94,24	94,2	94,85	91,75	92,09	-0,83
Comunitat Valenciana (VC)	93,96	93,18	92,24	91,72	91,48	91,97	91,22	90,42	-3,54
Extremadura (EX)	97,76	97,86	97,59	98,27	98,35	98,62	98,61	98,78	1,02
Galicia (GA)	93,48	92,86	93,55	93,49	93,77	94,03	93,85	92,54	-0,94
Madrid, Comunidad de (MD)	91,03	90,96	91,39	91,01	90,61	90,42	90,2	90,87	-0,16
Murcia, Región de (MC)	95,99	96,71	96,1	95,12	95,79	95,21	96,2	96,28	0,29
Navarra, C. Foral de (NC)	78,5	80,09	80,41	80,33	80,77	80,86	80,01	79,55	1,05
País Vasco (PV)	94,46	96,33	96,34	96,24	96,58	96,1	97,08	97,08	2,62
La Rioja (RI)	97,95	98,02	98,05	97,9	98,28	98,46	98,55	98,33	0,38
Ceuta (CE)	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Melilla (ML)	100	100	100	100	100	100	100	100	0

4.2.4.f Personal de enfermería en atención especializada por 1000 hab. (% SNS)

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	89,41	88,92	88,74	88,65	87,61	88,73	89,12	87,87	-1,54
Aragón (AR)	96,37	96,4	96,41	96,03	96,55	92,95	94,52	93,95	-2,42
Asturias, Principado de (AS)	96,24	96,13	95,46	95,24	95,33	95,44	95,7	94,97	-1,27
Balears, Illes (IB)	80,81	81,06	81,13	80,5	81,22	82,43	82,27	82,91	2,1
Canarias (CN)	84,35	84,28	84,48	85,26	86,73	87,71	88,44	87,44	3,09
Cantabria (CB)	94,44	95,84	95,76	95,81	96,77	97,32	96,83	94,73	0,29
Castilla y León (CL)	93,48	93,79	94,06	93,78	93,84	95,01	94,85	94,3	0,82
Castilla - La Mancha (CM)	96,59	96,6	96,73	95,73	96,04	96,2	95,03	95,66	-0,93
Cataluña (CT)	90,02	88,1	89,37	90,98	91,11	91,47	91,49	91,94	1,92
Comunitat Valenciana (VC)	92,43	92,06	91,88	91,51	91,34	91,42	91,37	91,83	-0,6
Extremadura (EX)	95,98	96,49	96,23	96,81	96,65	95,87	96,74	96,19	0,21
Galicia (GA)	91,49	91,78	91,24	91,43	91,9	92,58	92,8	92,24	0,75
Madrid, Comunidad de (MD)	86,97	87,11	87,39	86,7	86,39	87,37	86,77	86,14	-0,83
Murcia, Región de (MC)	89,15	90,19	90,11	89,13	89,59	90,65	92,98	92,3	3,15
Navarra, C. Foral de (NC)	73,49	75,03	75,07	75,38	77,93	84,18	84,63	84,19	10,7
País Vasco (PV)	93,01	93,4	93,41	93,82	92,49	93,21	92,8	92,88	-0,13
La Rioja (RI)	94,78	94,7	94,89	96,15	95,81	96,26	96,9	96,89	2,11
Ceuta (CE)	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Melilla (ML)	100	100	100	100	100	100	100	100	0

4.2.4.g. Frecuentación en consultas de atención especializada (% SNS)

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	76,11	74,59	75	73,85	72,64	73,36	70,99	73,09	-3,02
Aragón (AR)	93,27	93,2	93,01	91,52	91,32	91,18	88,69	87,3	-5,97
Asturias, Principado de (AS)	87,55	87,55	80,72	80,43	79,93	79,03	78,09	78,25	-9,3
Balears, Illes (IB)	55,96	54,61	55,92	53,97	50,81	48,21	50,03	50,71	-5,25
Canarias (CN)	71,83	69,56	68,15	69,43	69,58	70,47	67,8	67,31	-4,52
Cantabria (CB)	97,81	99,87	99,79	99,75	99,66	99,14	99,15	97,36	-0,45
Castilla y León (CL)	89,2	89,44	88,54	88,16	86,34	85,47	85,17	83,34	-5,86
Castilla - La Mancha (CM)	88,63	87,61	87,75	87,38	86,31	85,47	84,37	84,42	-4,21
Cataluña (CT)	83,69	79,65	81	84,54	83,78	83,35	80,67	78,82	-4,87
Comunitat Valenciana (VC)	89,2	88,92	87,53	85,95	84,46	83,43	80,74	81,46	-7,74
Extremadura (EX)	92,41	91,46	88,32	87,67	85,7	82,83	82,9	81,32	-11,09
Galicia (GA)	87,88	87,37	87,84	87,18	87,39	86,53	86,95	85,85	-2,03

Madrid, Comunidad de (MD)	74,67	74,32	72,71	71,01	69,86	69,88	68,56	69,06	-5,61
Murcia, Región de (MC)	90,29	89,36	89,22	86,55	85,77	82,9	78,67	82,57	-7,72
Navarra, C. Foral de (NC)	79,89	79,28	79,07	78,6	76,4	74,99	74,18	72,78	-7,11
País Vasco (PV)	91,76	92,21	91,79	92,71	92,03	93,18	91,09	91,24	-0,52
La Rioja (RI)	88,17	87,29	86,61	86,43	82,26	82,01	86,13	88,13	-0,04
Ceuta (CE)	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Melilla (ML)	100	100	100	100	100	100	100	100	0

4.2.4.h. Camas hospitalarias en funcionamiento (% SNS)

CC.AA.	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total								
Andalucía (AN)	76,12	76,75	77,15	77,03	77,3	77,46	77,54	77,1	0,98
Aragón (AR)	85,48	85,65	85,79	85,1	84,69	84,19	84,84	84,74	-0,74
Asturias, Principado de (AS)	88,24	88,48	86,52	85,91	86,06	86,29	86,25	86,25	-1,99
Balears, Illes (IB)	66,54	68,59	65,32	64,62	64,59	65,86	71,89	73,11	6,57
Canarias (CN)	65,19	65,38	66,68	68,82	68,99	69,74	69,06	69,91	4,72
Cantabria (CB)	68,86	68,08	72,96	72,82	72,89	74,03	73,19	69,32	0,46
Castilla y León (CL)	76,22	76,31	76,34	75,72	76,83	78,46	78,73	79,73	3,51
Castilla - La Mancha (CM)	92,58	92,91	93,89	93,27	93,22	94,08	94,47	94,43	1,85
Cataluña (CT)	88,47	86,75	87,22	89,03	89,18	89,32	89,01	89,76	1,29
Comunitat Valenciana (VC)	86,38	86,27	85,43	85,6	86,19	86,64	86,37	85,89	-0,49
Extremadura (EX)	89,96	89,74	94,01	94,19	94,2	94,43	94,47	95	5,04
Galicia (GA)	83,98	84,07	84,39	84,85	85,53	85,72	86,03	85,71	1,73
Madrid, Comunidad de (MD)	70,63	70,83	71,57	70,7	68,87	68,31	68,49	68,05	-2,58
Murcia, Región de (MC)	62,92	67,85	72,25	70,75	72,34	74,96	75,03	76,63	13,71
Navarra, C. Foral de (NC)	68,93	68,52	68,16	69,16	71,02	70,79	70,62	70,53	1,6
País Vasco (PV)	80,1	80,23	83,23	82,07	83,39	83,11	83,27	83,18	3,08
La Rioja (RI)	94,61	94,66	94,68	94,79	94,7	94,83	94,93	94,93	0,32
Ceuta (CE)	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Melilla (ML)	100	100	100	100	100	100	100	100	0

4.2.4.i. Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS (Hospitales SNS)

	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
CC.AA.	Total								
Andalucía (AN)	50,97	47,3	49,47	46,84	48,66	48,06	48,51	49,06	-1,91
Aragón (AR)	40,43	44,01	37,67	34,82	27,96	49,7	37,22	37,46	-2,97
Asturias, Principado de (AS)	39,64	41,91	42,21	43,83	45,48	42,31	46,4	45,53	5,89
Balears, Illes (IB)	48,85		43,5	41,77	43,16	37,73	37,41	38,29	-10,56
Canarias (CN)	40,63	35,64	37,21	36,2	39,68	38,58	42,52	41,56	0,93
Cantabria (CB)	37,35	36,9	39,39	40,29	40,89	42,69	41,55	42,54	5,19
Castilla y León (CL)	40,01	27,15	34,92	35,74	37,06	33,26	37,6	40,37	0,36
Castilla - La Mancha (CM)	50,8	45,49	49,87	50,68	46,4	47,33	49,81	48,84	-1,96
Cataluña (CT)	49,87	50,53	51,7	50,01	50,73	49,18	50,98	50,88	1,01
Comunitat Valenciana (VC)	46,45	45,62	45,73	46,18	46,59	42,79	43,44	45,03	-1,42
Extremadura (EX)	50,19	43,55	48,56	40,32	42,23	36,18	40,02	41,72	-8,47
Galicia (GA)	44,55	44,44	48	45,17	45,23	42,31	10,68	39,65	-4,9
Madrid, Comunidad de (MD)	54,43	50,93	52,26	51,06	50,91	46,15	49,22	53,44	-0,99
Murcia, Región de (MC)	38,9	43,15	40,39	40,34	39,04	36,92	35,24	37,35	-1,55
Navarra, C. Foral de (NC)	38,44	39,3	40,69	34,72	44,84	44,99	44,42	44,4	5,96
País Vasco (PV)	43,89	41,76	41,01	41,72	43,98	41,8	43,37	42,92	-0,97
La Rioja (RI)	57,88	51,45	52,28	54,32	45,27	45,07	46,08	47,7	-10,18
Ceuta (CE)	35,78	33,2	29,51	43,88	39,96	38,46	46,35	44,22	8,44
Melilla (ML)	35,51	4,52	3,65	32,14	34,46	40,99	45,96	48,51	13

4.2.4.j. Tasa de intervenciones quirúrgicas (% SNS)

	Años								Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
CC.AA.	Total								
Andalucía (AN)	61,25	59,39	60,04	58,67	56,59	55	56,18	53,85	-7,4
Aragón (AR)	78,02	77,11	76,09	73,99	73,28	70,94	69,73	70,09	-7,93
Asturias, Principado de (AS)	76,38	76,68	74,74	70,25	69,7	65,5	69,25	66,8	-9,58
Balears, Illes (IB)	54,46	54,84	51,74	54,01	55,7	52,8	56,57	55,51	1,05
Canarias (CN)	50,61	51,37	49,08	51,14	53,05	52,09	52,86	51,43	0,82
Cantabria (CB)	81,34	81,46	89,96	90,56	90,69	80,89	82,57	72,44	-8,9
Castilla y León (CL)	84,35	82,53	82,95	83,33	82,35	80,42	80,03	80,4	-3,95
Castilla - La Mancha (CM)	84,82	81,62	81,37	79,93	80,37	79,17	79,55	79,69	-5,13
Cataluña (CT)	74,48	70,28	71,54	75,03	75,32	73,92	74,82	75,54	1,06
Comunitat Valenciana (VC)	78,33	77,08	76,74	76,12	75,37	69,93	69,38	69,52	-8,81
Extremadura (EX)	84,75	86,48	86,14	84,46	81,98	78,59	78,21	81,26	-3,49
Galicia (GA)	72,94	72,19	74,49	73,23	74,57	73,63	73,74	72,88	-0,06
Madrid, Comunidad de (MD)	62,44	61,84	61,81	62,69	62,01	60,65	60,83	61,02	-1,42
Murcia, Región de (MC)	63,36	62,51	61,18	59,17	58,85	57,74	52,11	56,25	-7,11
Navarra, C. Foral de (NC)	77,41	77,79	79,74	79,57	77,85	75,45	76,2	76,12	-1,29

País Vasco (PV)	78,85	78,63	81,49	80,44	80,62	78,05	78,23	79,37	0,52
La Rioja (RI)	85,78	85,1	82,07	84,08	82,2	78,08	82,41	86,08	0,3
Ceuta (CE)	100	100	100	100	100	100	100	100	0
Melilla (ML)	100	100	100	100	100	100	100	100	0

4.2.4.k. Consumo de medicamentos genéricos en oficinas de farmacia| (% de envases sobre el total de medicamentos)

CC.AA.	Años										Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Total										
Andalucía (AN)	56,43	55,32	51,61	51,79	50,92	50,99	51,21	50,78	50,28	-6,15	
Aragón (AR)	44,52	43,51	42,67	42,11	41,86	41,68	41,75	42,99	43,53	-0,99	
Asturias, Principado de (AS)	37,6	37,25	37,22	37,15	37,76	37,84	38,02	39,31	39,98	2,38	
Balears, Illes (IB)	46,82	45,96	45,6	45,48	45,6	45,58	45,68	46,49	46,63	-0,19	
Canarias (CN)	41,04	40,13	39,67	39,62	40,09	39,83	39,73	40,72	40,96	-0,08	
Cantabria (CB)	40,95	39,99	39,22	38,72	38,7	38,34	38,03	38,96	39,14	-1,81	
Castilla y León (CL)	54,09	52,62	51,12	50,13	49,45	49,09	48,61	49,18	49,01	-5,08	
Castilla - La Mancha (CM)	47,65	47,08	46,69	46,9	46,47	47,04	47,05	47,85	48,03	0,38	
Cataluña (CT)	53,34	53,8	53,3	52,96	53	53	52,91	53,47	53,66	0,32	
Comunitat Valenciana (VC)	37,34	36,49	36,03	36,67	36,95	36,77	37,18	38,67	39,45	2,11	
Extremadura (EX)	37,18	36,9	36,97	38,31	38,5	38,8	38,93	40,79	42,17	4,99	
Galicia (GA)	42,3	42,63	43,05	43,29	44,36	44,42	44,68	45,67	46,01	3,71	
Madrid, Comunidad de (MD)	51,67	51,66	51,15	51,15	50,69	50,71	50,38	51,07	51,25	-0,42	
Murcia, Región de (MC)	33,95	33,42	32,78	33,25	33,5	32,71	32,52	33,72	34,24	0,29	
Navarra, C. Foral de (NC)	45,17	45,02	45,11	45,88	45,84	45,97	46,23	47,45	48,03	2,86	
País Vasco (PV)	53,18	52,36	50,9	50,12	49,52	49,19	49,07	49,88	50,19	-2,99	
La Rioja (RI)	38,34	38,48	38,48	39,3	40,17	40,41	41,06	42,67	43,54	5,2	
Ceuta (CE)	45,43	44,41	42,91	42,27	41,27	40,48	38,29	38,44	38,02	-7,41	
Melilla (ML)	43,7	42	39,74	38,97	38,27	37,83	36,92	36,8	36,47	-7,23	

4.2.4.I. DHD antidepresivos

CC.AA.	Años									Variación (2015 - 2023)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Total									
Andalucía (AN)	65,75	67,96	69,81	72,91	76,45	80,44	85,99	92,22	26,47	
Aragón (AR)	77,41	81,9	83,11	85,89	88,74	91,26	96,16	101,61	24,2	
Asturias, Principado de (AS)	109,7	113,81	116,56	120,03	124,95	129,75	136,08	144,57	34,87	
Balears, Illes (IB)	73,79	75,92	76,67	78,59	81,63	84,59	90,15	96,26	22,47	
Canarias (CN)	67,25	70,51	73,33	76,51	80,03	85,74	92,72	99,35	32,1	
Cantabria (CB)	77,07	80,83	82,86	87,63	92,29	98,18	104,68	112,12	35,05	
Castilla y León (CL)	74,63	77,28	79,72	83,09	87,36	91,9	97,23	103,3	28,67	
Castilla - La Mancha (CM)	77,13	81,12	83,06	86,31	90,05	95,39	99,68	103,48	26,35	
Cataluña (CT)	77,59	78,2	79,11	80,53	83,19	85,59	91,58	97,76	20,17	
Comunitat Valenciana (VC)	66,93	71,59	73,92	77,25	80,67	82,42	88,52	94,86	27,93	
Extremadura (EX)	102,98	107,92	109,36	112,76	116,82	123,26	129,67	136,29	33,31	
Galicia (GA)	105,6	111,27	114,26	118,83	124,56	130,71	139,91	146,78	41,18	
Madrid, Comunidad de (MD)	60,03	62,83	64,46	66,86	68,81	69,81	74,81	81,06	21,03	
Murcia, Región de (MC)	75,81	79,91	82,14	86,06	90,57	95,54	104,2	112,22	36,41	
Navarra, C. Foral de (NC)	74,4	77,85	77,56	79,73	81,2	83,11	88,2	91,76	17,36	

País Vasco (PV)	61,32	63,58	64,4	65,7	67,26	69,74	73,27	77,42	16,1
La Rioja (RI)	69,85	73,24	75,4	77,54	79,7	82,16	86,13	91,21	21,36
Ceuta (CE)	48,78	51,71	53,81	54,36	56,58	58,22	61,69	66,57	17,79
Melilla (ML)	35,76	37,91	38,73	40,7	43,88	45,85	49,22	54,18	18,42

4.2.4.m. Frecuentación de urgencias hospitalarias

CC.AA.	Años								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Total	Total							
Andalucía (AN)	703,24	732,98	760,47	767,96	793,23	580,03	718,1	641,22	
Aragón (AR)	574,01	602,92	611,5	617,32	635,88	469,77	591,03	666,81	
Asturias, Principado de (AS)	492,78	511,1	517,04	518,8	533,44	409,73	471,13	568,81	
Balears, Illes (IB)	735,92	773,09	767,45	779,37	786,23	560,54	711,53	795,11	
Canarias (CN)	493,96	536,65	551,48	550,78	544,16	400,33	454,82	534,77	
Cantabria (CB)	611,57	620,27	615,72	619,55	617,97	464,18	543,33	597,11	
Castilla y León (CL)	485,74	506,55	513,06	521,33	531,82	378,67	460,71	555,85	
Castilla - La Mancha (CM)	500,68	535,32	543,16	546,95	569,91	425,43	505,72	595,79	
Cataluña (CT)	635,9	659,14	660,32	659,68	666,82	467,02	566,56	659,41	
Comunitat Valenciana (VC)	577,49	607,69	617,02	627,9	638,31	461,7	553,42	655,54	
Extremadura (EX)	500,45	524,14	522,82	518,77	536,1	392,85	474,27	536,87	
Galicia (GA)	491,94	516,18	524	532,41	545,08	396,3	462,81	571,56	
Madrid, Comunidad de (MD)	690,22	718,81	729,36	726,75	747,43	558,69	715,96	815,3	
Murcia, Región de (MC)	672,8	696,56	709,71	717,26	735,27	517,15	624,82	743,01	
Navarra, C. Foral de (NC)	437,21	459,03	462,84	448,27	452,67	337,48	405,18	471,88	
País Vasco (PV)	541,48	559,52	554,39	570,61	577,48	438,1	516,73	600,58	
La Rioja (RI)	474,33	500,51	504,09	514,07	515,5	363,52	475,52	563,74	
Ceuta (CE)	803,48	847,31	840,74	841,45	822,47	585,26	663,62	705,13	
Melilla (ML)	702,14	752,65	699,89	673,43	657,93	411,62	457,91	541,21	

4.3. Tablas de datos para mapas de frecuencias (Hipótesis 3)

Tabla 4.3.1. Frecuencias de las comunidades en Experiencia del Paciente.

FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS MEJORES PUNTUACIONES EN EXPERIENCIA DEL PACIENTE		FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS PEORES PUNTUACIONES EN EXPERIENCIA DEL PACIENTE	
Andalucía (AN)	0	Andalucía (AN)	3
Aragón (AR)	4	Aragón (AR)	0
Asturias, Principado de (AS)	2	Asturias, Principado de (AS)	0
Balears, Illes (IB)	1	Balears, Illes (IB)	0
Canarias (CN)	0	Canarias (CN)	7
Cantabria (CB)	4	Cantabria (CB)	0
Castilla y León (CL)	1	Castilla y León (CL)	0
Castilla - La Mancha (CM)	0	Castilla - La Mancha (CM)	0
Cataluña (CT)	1	Cataluña (CT)	2
Comunitat Valenciana (VC)	0	Comunitat Valenciana (VC)	3
Extremadura (EX)	1	Extremadura (EX)	0
Galicia (GA)	0	Galicia (GA)	0
Madrid, Comunidad de (MD)	0	Madrid, Comunidad de (MD)	0
Murcia, Región de (MC)	3	Murcia, Región de (MC)	1
Navarra, C. Foral de (NC)	6	Navarra, C. Foral de (NC)	0
País Vasco (PV)	1	País Vasco (PV)	0
La Rioja (RI)	1	La Rioja (RI)	0
Ceuta (CE)	2	Ceuta (CE)	3
Melilla (ML)	0	Melilla (ML)	9

Tabla 4.3.2 Frecuencias de las comunidades en Coste y Gasto.

FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS MEJORES PUNTUACIONES EN GASTO Y COSTE		FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS PEORES PUNTUACIONES EN COSTE Y GASTO	
Andalucía (AN)	1	Andalucía (AN)	2
Aragón (AR)	1	Aragón (AR)	1
Asturias, Principado de (AS)	3	Asturias, Principado de (AS)	0
Balears, Illes (IB)	3	Balears, Illes (IB)	3
Canarias (CN)	1	Canarias (CN)	1
Cantabria (CB)	2	Cantabria (CB)	1
Castilla y León (CL)	0	Castilla y León (CL)	2
Castilla - La Mancha (CM)	1	Castilla - La Mancha (CM)	2
Cataluña (CT)	0	Cataluña (CT)	3
Comunitat Valenciana (VC)	2	Comunitat Valenciana (VC)	1
Extremadura (EX)	3	Extremadura (EX)	3
Galicia (GA)	2	Galicia (GA)	2
Madrid, Comunidad de (MD)	3	Madrid, Comunidad de (MD)	2
Murcia, Región de (MC)	0	Murcia, Región de (MC)	0
Navarra, C. Foral de (NC)	3	Navarra, C. Foral de (NC)	3
País Vasco (PV)	3	País Vasco (PV)	2
La Rioja (RI)	1	La Rioja (RI)	1
Ceuta (CE)	0	Ceuta (CE)	0
Melilla (ML)	0	Melilla (ML)	1

Tabla 4.3.3. Frecuencias de las comunidades en Accesibilidad.

FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS MEJORES PUNTUACIONES EN ACCESIBILIDAD		FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS PEORES PUNTUACIONES EN ACCESIBILIDAD	
Andalucía (AN)	0	Andalucía (AN)	1
Aragón (AR)	0	Aragón (AR)	1
Asturias, Principado de (AS)	1	Asturias, Principado de (AS)	1
Balears, Illes (IB)	1	Balears, Illes (IB)	1
Canarias (CN)	0	Canarias (CN)	0
Cantabria (CB)	0	Cantabria (CB)	0
Castilla y León (CL)	0	Castilla y León (CL)	0
Castilla - La Mancha (CM)	1	Castilla - La Mancha (CM)	0
Cataluña (CT)	0	Cataluña (CT)	3
Comunitat Valenciana (VC)	0	Comunitat Valenciana (VC)	0
Extremadura (EX)	0	Extremadura (EX)	3
Galicia (GA)	0	Galicia (GA)	0
Madrid, Comunidad de (MD)	3	Madrid, Comunidad de (MD)	0
Murcia, Región de (MC)	0	Murcia, Región de (MC)	1
Navarra, C. Foral de (NC)	1	Navarra, C. Foral de (NC)	1
País Vasco (PV)	7	País Vasco (PV)	0
La Rioja (RI)	2	La Rioja (RI)	0
Ceuta (CE)	1	Ceuta (CE)	0
Melilla (ML)	6	Melilla (ML)	0

Tabla 4.3.4. Frecuencias de las comunidades en Uso y Recursos.

FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS MEJORES PUNTUACIONES EN USO Y RECURSOS		FRECUENCIA CON LA QUE APARECE ENTRE LAS PEORES PUNTUACIONES EN USO Y RECURSOS	
Andalucía (AN)	1	Andalucía (AN)	1
Aragón (AR)	2	Aragón (AR)	0
Asturias, Principado de (AS)	0	Asturias, Principado de (AS)	2
Balears, Illes (IB)	0	Balears, Illes (IB)	8
Canarias (CN)	0	Canarias (CN)	6
Cantabria (CB)	4	Cantabria (CB)	0
Castilla y León (CL)	4	Castilla y León (CL)	1
Castilla - La Mancha (CM)	4	Castilla - La Mancha (CM)	0
Cataluña (CT)	2	Cataluña (CT)	2
Comunitat Valenciana (VC)	0	Comunitat Valenciana (VC)	1
Extremadura (EX)	7	Extremadura (EX)	1
Galicia (GA)	0	Galicia (GA)	1
Madrid, Comunidad de (MD)	2	Madrid, Comunidad de (MD)	4
Murcia, Región de (MC)	0	Murcia, Región de (MC)	1
Navarra, C. Foral de (NC)	0	Navarra, C. Foral de (NC)	2
País Vasco (PV)	3	País Vasco (PV)	0
La Rioja (RI)	5	La Rioja (RI)	0
Ceuta (CE)	1	Ceuta (CE)	4
Melilla (ML)	1	Melilla (ML)	2

4.4. Tablas de sanidad privada.

4.4.1. Gasto privado, público y en conciertos por comunidad autónoma.

CC.AA.		2015	2016	2018	2019	2020	2021
Andalucía (AN)	GASTO PRIVADO	3667	4012	4452	4548	4019	4784
	CONCIERTOS	398	380	425	443	472	488
	GASTO PÚBLICO	8760	8952	10184	10685	11386	12638
Aragón (AR)	GASTO PRIVADO	711	803	743	742	794	890
	CONCIERTOS	105	80	94	99	97	98
	GASTO PÚBLICO	1844	1956	2107	2221	2253	2487
Asturias, Principado de (AS)	GASTO PRIVADO	485	574	535	546	520	605
	CONCIERTOS	96	101	106	104	105	117
	GASTO PÚBLICO	1505	1540	1717	1798	1817	1983
Balears, Illes (IB)	GASTO PRIVADO	2203	748	674	680	659	828
	CONCIERTOS	145	153	164	179	176	172
	GASTO PÚBLICO	1297	1313	1655	1767	1740	2005
Canarias (CN)	GASTO PRIVADO	899	1074	939	1033	1001	1077
	CONCIERTOS	276	259	288	289	256	285
	GASTO PÚBLICO	2470	2534	3062	3280	3373	3890
Cantabria (CB)	GASTO PRIVADO	244	264	252	261	252	340
	CONCIERTOS	30	30	31	32	33	34
	GASTO PÚBLICO	797	812	896	943	1014	1089
Castilla y León (CL)	GASTO PRIVADO	1255	1190	1366	1241	1265	1514
	CONCIERTOS	143	140	140	127	121	127
	GASTO PÚBLICO	3438	3461	3802	3991	4333	4472
Castilla - La Mancha (CM)	GASTO PRIVADO	955	835	895	984	921	1048
	CONCIERTOS	146	135	152	150	152	182
	GASTO PÚBLICO	2526	2540	2919	3061	3316	3674
Cataluña (CT)	GASTO PRIVADO	5002	4936	5501	5761	5124	6097
	CONCIERTOS	2448	2517	5832	2855	3288	3373
	GASTO PÚBLICO	7254	7548	10765	11532	10185	14017
Comunitat Valenciana (VC)	GASTO PRIVADO	2406	2285	2918	1887	2788	3254
	CONCIERTOS	289	274	284	298	307	330
	GASTO PÚBLICO	6171	6267	7000	7386	7678	8368
Extremadura (EX)	GASTO PRIVADO	481	450	2204	420	459	547

	CONCIERTOS	73	74	70	71	75	83
	GASTO PÚBLICO	1566	1606	1735	1788	1806	2001
Galicia (GA)	GASTO PRIVADO	1407	1429	1399	1521	1533	1670
	CONCIERTOS	209	229	214	214	215	217
	GASTO PÚBLICO	3599	3633	4025	4231	4389	4778
Madrid, Comunidad de (MD)	GASTO PRIVADO	4543	4422	4504	5239	5170	6072
	CONCIERTOS	987	842	846	947	902	1218
	GASTO PÚBLICO	6951	7021	8389	8962	9175	10353
Murcia, Región de (MC)	GASTO PRIVADO	612	624	705	669	744	731
	CONCIERTOS	139	146	148	149	143	158
	GASTO PÚBLICO	2020	2051	2317	2449	2527	2895
Navarra, C. Foral de (NC)	GASTO PRIVADO	319	321	409	363	459	381
	CONCIERTOS	74	72	69	75	80	86
	GASTO PÚBLICO	887	911	1067	1106	1140	1275
País Vasco (PV)	GASTO PRIVADO	1410	1440	1628	1633	1385	1441
	CONCIERTOS	239	244	248	221	262	274
	GASTO PÚBLICO	3292	3369	3809	4087	4003	4514
La Rioja (RI)	GASTO PRIVADO	139	168	179	179	175	248
	CONCIERTOS	37	34	36	36	34	29
	GASTO PÚBLICO	397	403	462	462	473	524

Fuente: Elaboración propia con datos de Fundación Idis: Análisis de situación de la sanidad privada.

Fuente: INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Actualización año 2023. Ministerio de Sanidad. https://inclasns.sanidad.gov.es/doc/Metodologia_INCLASNS_V2.pdf?v=2.1

